

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Die Hofschule

Konzept eines schulbegleitenden
Stütz- und Förderangebots für Kinder mit
herausfordernden Verhaltensweisen
unter Einbezug von Erlebnispädagogik
und tiergestützter Therapie

eingereicht von: Angela Muther
Begleitung durch: Othmar Peter
Abgabe: 7. Dezember 2017

Abstract

Die Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten wird als sehr anspruchsvoll und herausfordernd beschrieben und löst bei vielen Lehrpersonen Ängste aus. Damit diese anspruchsvolle Integration gelingt, benötigt die Regelschule zusätzliche interne Ressourcen sowie externe Unterstützung. Das Konzept der Hofschule zeigt eine Möglichkeit, wie Primarschulkinder, ihre Eltern und Lehrpersonen in herausfordernden Schul- und Lebenssituationen durch ein schulbegleitendes externes Stütz- und Förderangebot entlastet und gestärkt werden können. Die Hofschule versteht sich als Teil der Schule, bietet jedoch ein alternatives Setting auf dem Bauernhof mit Einbezug von Erlebnispädagogik und tiergestützter Therapie. Die Kinder bleiben in ihre Stammklasse integriert. Der Settingwechsel an ein bis zwei Halbtagen pro Woche ermöglicht ihnen, an einem sicheren Ort ihr oftmals tiefes Selbstwertgefühl aufzubauen und neue Ressourcen zu entdecken. Die Kinder gewinnen Sicherheit und Vertrauen in sich und ihre Umwelt zurück und die Bereitschaft für Verhaltensänderungen wächst. Das Ziel der Hofschule ist eine für alle Beteiligten erfolgreiche Integration von Kindern mit herausfordernden Verhaltensweisen in die Regelschule.

Danksagung

Ich danke meiner Familie für ihr grosses Verständnis und ihre Unterstützung während des ganzen Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik.

Ich danke Othmar Peter für die wohlwollende Begleitung und die wertvollen Inputs zum richtigen Zeitpunkt.

Ich danke Barbara Müri, dass sie mir durch ihre grosszügige Unterstützung das Studium an der Hochschule für Heilpädagogik ermöglicht hat.

Ich danke unseren Tieren für die willkommenen Pausen, für die Bewegung in der Natur und für die vielen fröhlichen Momente.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Danksagung.....	3
Inhaltsverzeichnis	4
1. Einleitung.....	7
1.1 Ausgangslage und Begründung der Themenwahl.....	7
1.2 Fragestellungen und Zielsetzung.....	9
1.3 Aufbau, Literaturlauswahl und Vorgehensweise.....	9
1.4 Persönlicher Bezug zum Thema	10
2. Thema „Timeout“	11
2.1 Merkmale von Timeout-Klassen	14
2.2 Anspruchsvolle Re-Integration	15
2.3 Einstellung der Lehrperson	16
2.4 Prävention.....	17
2.5 Erfolgsfaktoren für Timeout-Schulen	17
2.6 Zentrale Erkenntnisse	19
2.7 „Timeout“ kontrovers diskutiert.....	19
2.8 Gewonnene Erkenntnisse aus den Befragungen	24
2.9 Auswertung und Diskussion	25
2.9.1 Förderliche Aspekte eines Timeouts.....	25
2.9.2 Schwierigkeiten und Risiken einer Timeout-Platzierung	25
2.9.3 Fazit.....	26
3. Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten in die Regelschule.....	27
3.1 Integrativ oder separativ: Bedeutsame Entscheidung.....	28
3.2 Erfolgsfaktoren für eine gelingende Integration.....	29
3.3 Unterrichtsgestaltung und Methodenvielfalt.....	30
3.4 Haltung der Lehrperson.....	31
3.5 (Heil-)pädagogische Beziehungsgestaltung.....	31
3.6 Kontextarbeit und systemisches Verständnis	35
3.7 Kooperation und flexibles Stützangebot.....	38
3.8 Auswertung und Relevanz der bisherigen Erkenntnisse	39
3.8.1 Zusammenfassende Diskussion der Erkenntnisse.....	39
4. Beschreibung von fünf Angeboten für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten	41
4.1 Die SchullNSEL Sarnen: Time-in statt Time-out.....	41
4.1.1 Essenz des Konzepts „Schulstationen“	42
4.2 „Mariazell“, ein Kompetenzzentrum für die Integration von Kindern mit Verhaltensproblemen	42

4.2.1	Essenz des Konzepts Mariazell	43
4.3	Die Wagenschule Arkadin.....	43
4.3.1	Essenz des Konzepts der Wagenschule	44
4.4	Step by Step in Horgen.....	44
4.4.1	Essenz des „Step by Step“ – Angebots	45
4.5	Setting im Einzelfall.....	45
4.5.1	Essenz des Konzepts „Setting im Einzelfall“	47
4.6	Auswertung	47
5.	Tiergestützte Therapie und Erlebnispädagogik	48
5.1	Setting auf dem Bauernhof mit tiergestützter Therapie	48
5.1.1	Inklusives Lernen am Pferd	51
5.1.2	Heilpädagogisches Reiten.....	52
5.2	Erlebnis- und Naturpädagogik.....	54
5.2.1	Neue Sichtweise und Erfahrungen durch das alternative Setting	55
5.2.2	Wirkung der Natur auf die Befindlichkeit des Menschen	56
5.2.3	Einfluss von Bewegungserfahrungen	57
5.3	Selbstvertrauen stärken durch Selbstwirksamkeit.....	59
5.3.1	Förderung der Resilienz.....	60
6.	Praxistransfer: Das Hofschulkonzept	63
6.1	Ausgangslage	63
6.2	Angebot und Zielsetzung der Hofschule	63
6.3	Pädagogisches Konzept	65
6.3.1	Zielgruppe und Indikationen für eine Begleitung durch die Hofschule.....	65
6.3.2	Interventionsstufen	66
6.3.4	Pädagogische Leitideen / Heilpädagogische Haltung	66
6.4	Unterricht in der Hofschule	67
6.4.1	Tiergestützte Therapie	67
6.4.2	Erlebnispädagogik.....	68
6.4.3	Erlebnispädagogische Angebote für die ganze Schulklasse.....	69
6.4.4	Coaching mit den Pferden für Eltern und Lehrpersonen.....	70
6.5	Aufnahme in die Hofschule.....	70
6.5.1	Art, Dauer und Abschluss der Begleitung.....	71
6.6	Kosten	71
6.7	Stellenpool	71
6.8	Standort und Transport	72
7.	Beantwortung der Fragestellung	73
8.	Reflexion, Fazit und Ausblick.....	76
8.1	Persönliche Reflexion	76
8.2.	Fazit und Ausblick	77
8.2.1	Weiterführende Themen	78

9. Verzeichnisse	79
9.1 Literaturverzeichnis.....	79
9.2 Tabellenverzeichnis.....	85
9.3 Abbildungsverzeichnis.....	85
10. Anhang	86
A Flyer Hofschule	86
B Checkliste für die Erarbeitung des Hofschul-Konzepts.....	87
Förderliche Aspekte einer Timeout-Platzierung.....	87
Mögliche Schwierigkeiten bei einer Timeout-Platzierung.....	87
Pädagogische Aspekte	88
Strukturelle Aspekte	88
Organisatorische Aspekte	89
C Fragebogen zur Beurteilung kognitiver Kompetenzdefizite und ungelöster Probleme	89
D Konzept der Hofschule	92

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage und Begründung der Themenwahl

Im Kanton Thurgau gibt es kein Timeout-Angebot für Primarschulkinder, die von einem disziplinarischen Schulausschluss betroffen sind. Deshalb war das anfängliche Ziel dieser Masterarbeit, ein Konzept für eine Timeout-Schule für Primarschulkinder zu erarbeiten. Von einem disziplinarischen Schulausschluss wird gesprochen, wenn ein Schüler oder eine Schülerin wegen seines oder ihres Verhaltens teilweise oder ganz, vorübergehend oder definitiv nicht mehr am regulären Unterricht teilnehmen darf. Für Oberstufenschüler stehen im Kanton Thurgau drei Timeout-Klassen bereit. Diese ermöglichen den betroffenen Jugendlichen bei drohendem oder manifestem Schulausschluss einen Standortwechsel, den Lehrpersonen und Klassen eine Entlastung, und den Eltern und ihren Kindern wird intensive Begleitung geboten, um konstruktive Wege aus der Situation zu finden.

Für Primarschulkinder besteht im Kanton Thurgau kein derartiges Angebot. Ist ihre Beschulung aus Sicht der Schule nicht mehr möglich, erhalten sie einen Schulverweis. Diese Sanktionsmassnahme ist Ausdruck von Hilflosigkeit und Überforderung der Betroffenen und eröffnet keine weiteren Perspektiven. Die Kinder bleiben oft wochenlang ohne pädagogische oder therapeutische Begleitung zuhause – und manchmal auch ohne die Aufsicht der berufstätigen Eltern.

Das Gesetz über die Volksschule (Stand 1. August 2016) sagt unter § 48 „Erziehungs- und Disziplinarmaßnahmen“ folgendes zum Thema Wegweisung von der Schule: „Bei schwerwiegenden Disziplinarverstössen von Schülern und Schülerinnen kann die Schulbehörde oder bei einer Kompetenzübertragung die Schulleitung Arbeiten von einem bis zu sechs Halbtagen zuweisen oder die vorübergehende Wegweisung von der Schule anordnen.“ Wie lange die vorübergehende Wegweisung sein kann, ist nicht definiert und auch nicht, was unter schwerwiegenden Disziplinarverstössen zu verstehen ist.

Schulverweise im Primarschulalter kommen im Kanton Thurgau vor, wie Matthias Küffer, Leitender Psychologe/Gesamtleiter Spitalschulen des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstag (KJPD) in Münsterlingen auf Anfrage bestätigt. Teilweise seien Kinder und Jugendliche vorübergehend für einzelne Tage bis, in Einzelfällen, hin zu wenigen Wochen oder sogar Monaten von der Schule dispensiert. Meistens handelt es sich dabei um Kinder und Jugendliche mit einer psychisch- und psychosozial sehr komplexen Problematik. Zum Teil hätten die Kinder auch ärztliche Zeugnisse, die sie aufgrund von somatischen Beschwerden vom Schulbesuch befreien. Einen Teil der Kinder, die an die Tagesklinik des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes (KJPD) in Münsterlingen überwiesen werden, haben einen oder mehrere Schulverweise erfahren.

Aufgrund von Art. 19 der Bundesverfassung besteht der Anspruch auf eine den individuellen Fähigkeiten des Kindes und seiner Persönlichkeitsentwicklung entsprechende unentgeltliche Grundschulausbildung an öffentlichen Schulen während der obligatorischen Schulzeit von mindestens neun Jahren. Dadurch soll die Chancengleichheit aller Kinder garantiert werden. Jeder Schulausschluss einer Schülerin oder eines Schülers ohne gleichzeitige Umsetzung von Fördermassnahmen auf unbestimmte Dauer verletzt die obligatorische Grundschulpflicht. Wenn der Verbleib eines Kindes in der Regelschule den

Unterrichtserfolg der anderen Schülerinnen und Schüler gefährdet und der Ausbildungsauftrag der Schule in Frage gestellt wird, ist eine Ausschlusslösung des betreffenden Kindes aus der Schule legitim. Dieser rechtliche Rahmen für Timeout-Lösungen wurde durch das Bundesgericht in BGE 129 I 12ff abgesteckt. Ein Schulausschluss ohne unterstützende Betreuung von Fachstellen verletzt jedoch nicht nur die obligatorische Grundschulpflicht, sondern ist auch aus pädagogischer Sicht unhaltbar. Folgender Urteilsauszug beschreibt dies treffend:

Es liegt auf der Hand, dass die Begleitung eines ausgeschlossenen Schülers von grosser Bedeutung ist. Dessen Betreuung dürfte die Eltern oft überfordern. Die anzustrebende Wiedereingliederung, die ein geändertes Verhalten des "Störers" voraussetzt, erfordert eine auf dieses Ziel ausgerichtete intensive erzieherische Betreuung des Ausgeschlossenen, die ihm die Eltern allein wohl nur in Ausnahmefällen geben können. Betroffene Schüler leben oft in Familien, die selber mit Problemen kämpfen und daher meist auch in die Begleitung einbezogen werden sollten. In aller Regel kann daher schon bei Beginn des Ausschlusses kaum auf den Beizug von Fachstellen verzichtet werden. (Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. V. und 20 Mitb. gegen Grosser Rat des Kantons Bern (staatsrechtliche Beschwerde) 2P.297/2001 vom 7. November 2002 fest (BGE 129 I S. 31).

Die bestehenden Sonderschulen im Kanton Thurgau sind auf langfristige Aufnahmen ausgelegt. Sie nehmen keine Kinder vorübergehend im Sinne einer Krisenintervention auf, da ihnen dazu die entsprechenden Rahmenbedingungen fehlen. Eine Gruppe von vier Schulpräsidenten aus dem Hinterthurgau erkannte die Problematik und setzte sich zum Ziel, eine Timeout-Tagesschule für Kinder ab dem Primarschulalter zu eröffnen. Die Projektgruppe erarbeitete ein Schulkonzept mit dem Arbeitstitel „StützPunkt“. Dieses Projekt wurde Ende 2012 auf Eis gelegt, weil drei der vier involvierten Schulpräsidenten auf Sommer 2013 von ihrem Amt zurücktraten. Bis auf weiteres ist diese damals erkannte Lücke im Schulsystem nicht geschlossen. Aufgrund dieser Tatsache setzt sich diese Masterarbeit das Ziel, ein aus heilpädagogischer Sicht sinnvolles Angebot für Primarschulkinder mit Verhaltensauffälligkeiten zu entwickeln, um zukünftige Schulverweise zu verhindern.

Im ersten Teil erfolgt eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema „Timeout“. Durch die dabei gewonnenen Einsichten wurde erkannt, dass eine Timeout-Schule für Primarschulkinder durch die damit einhergehende monatelange Separation keine anzustrebende Lösung ist. Aus heilpädagogischer Sicht erscheint es sinnvoller, verhaltensauffällige Kinder und ihr Bezugssystem dahingehend zu stärken und zu unterstützen, dass die betroffenen Kinder in ihre Regelklasse integriert bleiben können.

Aufgrund dieser Erkenntnis beschäftigt sich diese Masterarbeit im zweiten Teil mit den Erfolgsfaktoren für eine gelingende Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Als Praxistransfer fliessen die gewonnenen Erkenntnisse in das Konzept der Hofschule ein. Die Hofschule versteht sich als ein schulbegleitendes Stütz- und Förderangebot für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und ihr Bezugssystem unter Einbezug von Erlebnis- und Naturpädagogik und tiergestützter Therapie.

1.2 Fragestellungen und Zielsetzung

Diese Literaturlarbeit setzt sich mit folgender Fragestellung auseinander:

Wie können zentrale heilpädagogische Anliegen hinsichtlich gelingender Integration in einem schulbegleitenden Förder- und Stützangebot für Primarschulkinder mit Verhaltensauffälligkeiten umgesetzt werden?

Das Ziel ist die Erarbeitung eines Konzepts für ein schulbegleitendes Stütz- und Förderangebot für Primarschulkinder mit herausfordernden Verhaltensweisen und deren Bezugssystem unter Einbezug von Erlebnispädagogik und tiergestützten Interventionen.

1.3 Aufbau, Literaturlauswahl und Vorgehensweise

Diese Literaturlarbeit mit Entwicklungsobjekt gliedert sich in fünf Teile. Der erste Teil (Kapitel 2) befasst sich mit den Vor- und Nachteilen von Timeout-Angeboten. Für das Literaturstudium wurde die Studie „Spannungsfeld Timeout-Schule: Erkenntnisse aus 16 Fallstudien“ von Mettauer Szaday (2007) ausgewählt. Diese Forschungsarbeit ging mit Hilfe von leitfadengestützten Interviews der Frage nach, wie betroffene Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrpersonen und weitere Fachpersonen einen disziplinarischen Schulausschluss verhindern oder überwinden können. Sie gibt differenzierte Hinweise über die als förderlich und hinderlich erlebten Aspekte eines Timeouts. Weiter wurde ein Forschungsbericht der Pädagogischen Hochschule Thurgau verwendet, welcher 2010 von Brügglen, Maeder und Kosorok Labjahr publiziert wurde zum Thema „Integration durch vorübergehenden Ausschluss“. Dieser Bericht basiert auf einer quantitativen Untersuchung von zwei Thurgauer Timeout-Klassen. Die ausgewerteten Daten wurden durch teilnehmende Beobachtungen, leitfadengestützte Interviews mit allen Beteiligten und Dokumentenanalysen erhoben. Ergänzt werden die beiden Studien durch einen Fachartikel von Zuffellato (2008) mit dem Titel „Time-out Schulen. Was tun mit schwierigen Schülern?“. Um weitere Informationen über das Thema „Timeout“ zu erhalten, wurden Gespräche mit verschiedenen Fachpersonen - vornehmlich aus dem Thurgau - geführt. Diese sind als Zusammenfassung wiedergegeben.

Als Gegenüberstellung erfolgt im zweiten Teil (Kapitel 3) der Literaturlarbeit die Auseinandersetzung mit dem Thema „Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten“. Bei der Literaturlauswahl konnte auf vielfältige relevante Fachliteratur zurückgegriffen werden. Es wurde Wert daraufgelegt, möglichst aktuelle Literatur zu verwenden, da sich die Erfahrungen und Erkenntnisse durch die vermehrte Integration von verhaltensauffälligen Kindern in die Regelschule erweitert haben. Auch das gesellschaftspolitische Bewusstsein hat sich entwickelt, ebenso wie die Haltung und das Fachwissen bei Lehrpersonen.

Innerhalb des Schulsystems wurden im vergangenen Jahrzehnt innovative und interessante Unterstützungsmöglichkeiten für die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten entwickelt. Fünf erfolgreich etablierte Konzepte werden im

dritten Teil (Kapitel 4) exemplarisch vorgestellt. Der vierte Teil (Kapitel 5) der Literaturarbeit fragt, welche Ressourcen die Hofschule durch ihr alternatives Setting auf dem Bauernhof bieten kann. Dabei wird das Angebot der tiergestützten Therapie und die Natur- und Erlebnispädagogik vorgestellt. Bei der Literatúrauswahl zu diesen Themenbereichen war es ein zentrales Anliegen, die Wirkung der beiden Methoden auf Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten zu überprüfen.

Die in der theoretischen Auseinandersetzung gewonnenen Erkenntnisse fließen im fünften Teil (Kapitel 6) im Sinne eines Praxistransfers oder eines Entwicklungsprojekts in das Konzept der „Hofschule“ ein. In Kapitel 7 erfolgen im Sinne einer Zusammenfassung die Beantwortung der Leitfrage, die Diskussion und das Fazit.

Wo immer möglich wurden in dieser Masterarbeit geschlechtsneutrale Bezeichnungen verwendet. Wo dies nicht möglich war, wurde aus Gründen der Lesefreundlichkeit teilweise nur die männliche oder nur die weibliche Form abwechselnd eingesetzt. Das andere Geschlecht ist dabei immer mitgemeint.

1.4 Persönlicher Bezug zum Thema

Um transparenter zu machen, aus welcher pädagogischen Perspektive ich diese Arbeit verfasste, möchte ich meinen Erfahrungs- und Ausbildungshintergrund kurz beschreiben:

- Ich bin ausgebildete Reittherapeutin und biete auf dem familieneigenen Hof pferdegestützte Therapien und heilpädagogisches Reiten für Kinder an.
- Ich schloss ein Studium in Erlebnispädagogik ab und sammelte in diesem Berufsfeld vielfältigste Erfahrungen.
- Als Kindergärtnerin und Heilpädagogin ist für mich die Förderung der Kinder sowohl im schulischen als auch im emotionalen und sozialen Bereich ein wichtiges Anliegen.
- Ich bin als Klassenlehrperson in einer Einschulungsklasse tätig. Nach Möglichkeit arbeiten wir mit verschiedenen Fachstellen und Therapeuten zusammen, um die Kinder multiprofessionell zu unterstützen. Die systemische Sichtweise entspricht den Erfahrungen und Beobachtungen aus meinem Arbeitsalltag.
- In meiner Arbeit als Heilpädagogin und Reittherapeutin bildet der Aufbau einer tragfähigen Beziehung zu den mir anvertrauten Kindern die Basis und Voraussetzung für weitere Lernschritte und mögliche Verhaltensänderungen.
- Ich arbeitete als Lehrperson und Heilpädagogin sowohl integrativ mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, als auch in einem separativen Setting (Kleinklasse). Dadurch konnte ich die Vor- und Nachteile beider Schulungsformen beobachten und erfahren.

2. Thema „Timeout“

Als Timeout wird die vorübergehende Versetzung einer Schülerin, eines Schülers aus der Regelklasse in ein separates Schulsetting bezeichnet. „Timeout-Klassen sind spezielle Sonderklassen, die der vorübergehenden Beschulung sowie der Beobachtung und Persönlichkeitsförderung verhaltensauffälliger Schüler und Schülerinnen dienen. (...) Die Reintegration in die Regelklasse ist anzustreben“ (Verordnung des Regierungsrates Thurgau, 2007, S.11). Die Gründe für einen Aufenthalt in einer Timeout Klasse können wie folgt beschrieben werden:

Es gibt Situationen und Konstellationen in Klassen und Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern, die eine Weiterarbeit verunmöglichen. Für manche Krisen reichen pädagogische Massnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten nicht aus und die Verantwortungsbereiche und Kompetenzen von Lehrkräften werden gesprengt. Die Schule ist zwar verantwortlich, dass Kinder und Jugendliche beschult werden, doch es gibt auch Schülerinnen und Schüler, welche die Integrationsmöglichkeiten einer Regelklasse übersteigen. (...) Es gibt Kontexte und Schicksalsschläge, denen Regelklassen mit einem Betreuungsschlüssel von 1:20 nicht gewachsen sind (Zuffellato, 2008, S.1-2).

Im „Konzept zur Führung von Timeout-Klassen“, herausgegeben vom Departement für Erziehung und Kultur (2011), werden folgende Zuweisungskriterien aufgeführt: „Es müssen schwerwiegende Verhaltensstörungen vorliegen, durch die der Regelunterricht oder das Schulklima unzumutbar belastet werden“ und es müssen „zuvor weniger weitgehende Massnahmen ergriffen worden sein, die zu keiner nachhaltigen Besserung des Verhaltens geführt haben.“ Die Begriffe „Verhaltensstörung“ und „Verhaltensauffälligkeit“ werden meist synonym verwendet und stehen in keinem Zusammenhang mit dem Schweregrad der Abweichungen. Die beiden Begriffe sind Sammelbegriffe für eine breite Palette von Phänomenen bei Kindern und Jugendlichen, angefangen von Unterrichtsstörungen und Erziehungsproblemen über psychiatrische Syndrome bis zu Verwahrlosung (vgl. Liesen und Luder, 2012). Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten werden gemäss ihrer Symptomatik in die zwei Hauptgruppen „externalisierendes Verhalten“ und „internalisierendes Verhalten“ aufgeteilt. Die Gruppen drei und vier sind wissenschaftlich weniger gut belegt (vgl. Myschker, 2009, S.55):

Tab. 1 Aufteilung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten

Gruppierung	Symptomatik
1. Kinder und Jugendliche mit externalisierendem, aggressiv-ausagierendem Verhalten	Aggressiv, überaktiv, impulsiv, exzessiv streitend, aufsässig, tyrannisierend, regelverletzend, Aufmerksamkeitsstörung
2. Kinder und Jugendliche mit internalisierendem ängstlich-gehemmten Verhalten	Ängstlich, traurig, interessenlos, zurückgezogen, freudlos, somatische Störungen, kränkelnd, Schlafstörungen, Minderwertigkeitsgefühle
3. Kinder und Jugendliche mit sozial-unreifem Verhalten	Nicht altersentsprechend, leicht ermüdbar, konzentrationschwach, Sprachstörungen
4. Kinder und Jugendliche mit sozialisiert-delinquentem Verhalten	Verantwortungslos, aggressiv-gewalttätig, leicht erregt, leicht frustriert, reuelos, niedrige Hemmschwelle, Beziehungsstörungen

Myschker (2009) weist in seiner Definition von Verhaltensstörungen ebenso wie Calabrese (2016) darauf hin, dass Verhaltensstörungen in einem interaktionistisch-systemischen Verständnis gesehen werden sollen. Was unter „normalem Verhalten“ verstanden wird, hängt immer vom sozialen Bezugsrahmen ab. Erst durch den sozialen Bezugsrahmen gibt es auffälliges Verhalten.

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann (Myschker, 2009, S.49).

Es gibt verschiedene Definitionszugänge und Erklärungsmodelle für Verhaltensauffälligkeiten. In den klinischen Definitionen nach ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehören die Verhaltensstörungen zu den Kapiteln „F90 Hyperkinetische Störung“ oder „F93 Emotionale Störungen des Kindesalters“. Dabei liegt der Fokus auf dem Individuum und seinen Krankheiten, Syndromen oder Defiziten (personenorientierter Ansatz).

Die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) fokussiert nicht nur auf das Individuum, sondern bezieht auch Umweltfaktoren mit ein und zeigt dadurch auf, dass Verhaltensstörungen auch systemisch zu betrachten und zu verstehen sind (systemischer Ansatz). Preuss-Lausitz (2013) betont ebenfalls die systemische Sichtweise: Die massiven Schwierigkeiten, die manche Kinder und Jugendlichen mit sich und der Welt haben, sind als Beziehungs- und Kommunikationsstörungen von Menschen und von Institutionen zu begreifen. Sie sind nur aufzulösen, wenn alle, die mit dem Kind leben und arbeiten, systemisch denken und herausfinden möchten, was das Thema des Kindes ist, und es bei den nächsten Schritten begleiten. Calabrese (2016) empfiehlt denn auch, den Ausdruck „Kinder mit herausfordernden Verhaltensweisen“ zu gebrauchen. Dieser Ausdruck impliziert eine systemökologische Perspektive. Calabrese vertritt die Ansicht, dass der Begriff „herausfordernde Verhaltensweisen“ durch den Einbezug der umweltspezifischen Perspektive einen auffordernden Charakter erlangt, adäquate Bedingungen in der Umwelt wahrzunehmen und zu modifizieren, damit Menschen darin unterstützt werden, sozial akzeptierte Verhaltensweisen zu entwickeln.

In der Sonderpädagogik werden Verhaltensauffälligkeiten als multikausal bedingt verstanden und deshalb je nach Fragestellung aus verschiedenen Perspektiven betrachtet (Myschker, 2009). Dabei wird davon ausgegangen, dass Verhaltensauffälligkeiten durch eine Kombination von individuellen Voraussetzungen des Kindes und systemischen Einflüssen entstehen. Diese Haltung wird auch in dieser Masterarbeit geteilt. Getzmann (2011) beschreibt dieses Verständnis von Verhaltensauffälligkeiten wie folgt: Es gibt keine isolierten Verhaltensauffälligkeiten. Verhaltensauffälligkeiten sind immer als ein Zusammenwirken von individuellen Aspekten des Kindes einerseits und von Kontextaspekten andererseits zu verstehen. Dabei haben sich die individuellen Aspekte des Kindes in einer langen Interaktionskette mit der Umwelt zu der aktuellen diagnostizierten „Verhaltensauffälligkeit“ entwickelt. Ein negatives Selbstbild führt zu Schutzmechanismen (Rückzug oder Angriff). Diese Schutzmechanismen zeigen sich in herausfordernden Verhaltensweisen und können als Reaktion auf Verletzungen der Persönlichkeit und

Ausdruck einer inneren Not verstanden werden. Teil dieser Not ist immer Angst. Deshalb stellt sich die Frage, wie es gelingt, dass das Kind Vertrauen in sich und die Welt aufbauen kann.

Aus soziologischer Perspektive können Verhaltensauffälligkeiten als gesellschaftlich bedingter Ziel-Mittel-Konflikt verstanden werden. Gemäss Barth (2009) fehlen den betroffenen Kindern und Jugendlichen die gesellschaftlich anerkannten Mittel wie Schulerfolg zur Erreichung der vorgegebenen Ziele. Daraus resultieren Anpassungsreaktionen, welche sich schliesslich als Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Der Soziologe zeigt anhand der Anomietheorie auf, weshalb die Zielgruppe verhaltensgestörter Schüler die denkbar ungünstigsten Voraussetzungen für integrative Beschulung mitbringt. Im Gegensatz zu lernbehinderten Kindern, deren Schwierigkeiten mit individueller Förderdiagnostik erfasst und aufgefangen werden können, braucht es bei verhaltensauffälligen Kindern eine Strukturanalyse der Klassengruppe, der Schuleinheit und des Bildungssystems, damit das Verhalten als Bewältigungsstrategie im sozialen Raum verstanden werden kann. Die Schule ist ein normatives System, das fast ausschliesslich auf Prestigerangierung basiert, die mit einer bestimmten Form von Leistung kombiniert wird. Lernleistung als zentrale Statuslinie im Bildungssystem rangiert die Schüler und Lehrerschaft. Lernleistungsschwache Schüler und ihre Lehrer erfahren demzufolge im Schulsystem eine Abwertung.

Neben Lernleistung gibt es untergeordnete Massstäbe, die alternative Rangordnungen im Schulsystem strukturieren, zum Beispiel die soziale Ordnung auf dem Pausenplatz oder auf dem Fussballfeld. Die Existenz dieser alternativen Ordnung kann gemäss Barth in der Schule auch pädagogisch offensiv genutzt werden: „Turnen oder die Pause sind als soziale Orte, wo lernleistungsschwächere Schüler mehr Erfolg haben können, existenziell wichtig für die Aufrechterhaltung von Selbstwert und Handlungsfähigkeit. Alternative Ordnungen vermögen Lernleistung als zentrale Statuslinie im Schulsystem zeitlich und räumlich begrenzt ausser Kraft zu setzen“, (Barth, 2009, S. 324). Als Beispiel für alternative Ordnungen zählt Barth nebst Pause und Turnen auch Projektwochen oder altersgemischte Kurse auf. Die Heterogenität der Lernvoraussetzungen ist bei solchen alternativen Lernangeboten derart breit, dass die Beurteilung nicht nach Lernleistung, sondern nach Originalität und Produktivität erfolgt. Durch die Schaffung von Gefässen mit alternativen Beurteilungskriterien ermöglicht die Schule den leistungsschwächeren Schülern die Regenerierung ihres Lernvermögens und ihres Selbstwertes und bewirkt dadurch eine Entlastung für alle Akteure im Schulsystem.

Bei verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern, die häufig Anpassungsverhalten vom Typ „Rebellion“ oder „Rückzug“ zeigen und damit sowohl Ziele als auch Mittel zurückweisen, braucht es laut Barth (2009) eine gleichzeitige Veränderung von Zielen und Mittel:

Auf einer ganz allgemeinen Ebene können als Ziel die Handlungsfähigkeit und das Selbstwertgefühl genannt werden, das je nach sozialem Ort der verhaltensauffälligen Kinder und Jugendlichen über die Schulstruktur abgewertet wird. Bezüglich der Mittel muss bei diesen Schülerinnen und Schülern – zeitlich und örtlich begrenzt – von Unterricht auf Sozialpädagogik umgestellt werden. (Barth, 2009, S. 329).

Unter sozialpädagogischer Aufgabe versteht Barth milieubezogene Angebote, in denen diese Jugendlichen auf eine andere Weise als bisher Handlungsfähigkeit, Selbstwertgefühl und Anerkennung erfahren können. Als Beispiel zählt er alle Timeout-Lösungen oder kurze Auszeiten innerhalb der eigenen Schuleinheit auf. Zentral dabei ist, dass diese Angebote von den Schülern und Schülerinnen nicht als Strafe, sondern als Entlastung verstanden werden.

2.1 Merkmale von Timeout-Klassen

Timeout-Klassen können zum offiziellen Angebot der öffentlichen Schulen gehören oder als private Institutionen oder institutionsinterne Spezialangebote geführt werden. In der Schule fallen sie organisatorisch in den Bereich der Kleinklassen und vereinen schulische, sozialpädagogische und heilpädagogische Aufgabenbereiche. Sie sollen gemäss Zuffellato (2008) helfen, präventiv kritische Schulkarrieren in gewünschte Bahnen zu lenken und akute Krisen zu deeskalieren. Der Charakter der Auszeit gilt dabei gleichermassen für die betroffene Schülerin/den betroffenen Schüler, ihre Stammklasse und die Lehrkräfte.

Gemäss kantonalem Konzept (Kanton Thurgau, 2011, S.2) dienen Timeout Klassen der Beobachtung und Persönlichkeitsförderung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schülern. Das Konzept führt eine verbindliche Standortbestimmung auf, in der die Ziele der Jugendlichen in Bezug auf ihren weiteren Ausbildungsweg geklärt werden. Weiter soll sich ihr Lern- und Sozialverhalten so weit verbessern, dass ein weiterer Besuch der Volksschule möglich wird. Die Ziele des Timeouts werden durch einen lösungsorientierten Ansatz erreicht, bei dem nicht die Probleme der Jugendlichen, sondern aufbauend auf ihren Stärken und Fähigkeiten die Entwicklungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt gestellt werden. Gemeinsam werden konkrete Ziele vereinbart, die während des Timeouts erreicht werden sollen.

Bestehende Timeout-Angebote variieren und sind unterschiedlich organisiert. Sie integrieren häufig arbeitsagogische und/oder erlebnispädagogische Ansätze und ergänzen das schulische Umfeld durch Alltagsgestaltung und Umfeldarbeit. Ein gemeinsames Merkmal der Timeout-Schulen ist die Tagesschulstruktur. Die Schülerinnen und Schülern übernehmen beim Mittagessen meist Mitverantwortung für das Einkaufen, Kochen, Abwaschen und Aufräumen. In den von Mettauer Szaday (2007) geführten Gesprächen mit Timeout-Schülerinnen und Schülern beurteilten sie dies als positiv. Es war ihnen bewusst, was sie dabei lernten.

Der Schulunterricht im Timeout ist auf die Hauptfächer ausgerichtet. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten nach individuellen Programmen. Sie sind dabei bezüglich ihrer Selbstständigkeit gefordert, erhalten aber bei Bedarf individuelle Unterstützung. „Viele der befragten Jugendlichen beschrieben diesen Unterricht positiv und erlebten ihn als freier und lockerer als den Unterricht in der Herkunftsklasse. Mehrmals berichteten ein Jugendlicher oder seine Eltern, dass er in der Timeout-Schule zwar weniger Druck erlebte als in der „normalen“ Schule, aber gleichzeitig mehr lernte“ (Mettauer Szaday, 2007, S.12).

Es gibt präventiv ausgerichtete Konzepte, die davon ausgehen, dass eine Auszeit eine Chance für eine Neuorientierung sein kann. Dem entgegen stehen Timeout-Klassen, die als Disziplinarverfahren verstanden und als letzte Massnahme vor dem Schulausschluss

angesehen werden (vgl. Zuffellato, 2008). In der Studie „Disziplinarischer Schulausschluss und Timeout: Erkenntnisse aus 16 Fallstudien“ von Mettauer Szaday (2007) wird geschildert, dass die meisten Schülerinnen und Schüler eine Timeout-Schule während des Schulausschlusses besuchten. Eine kleine Minderheit wurde ohne Ersatzprogramm vorübergehend von der Schule suspendiert und blieb zu Hause. Bei diesen Schülern und Schülerinnen wurde meist beschrieben, dass sie sich bereits nach kurzer Zeit zurückzogen, abdrifteten oder sogar „abstürzten“. Dies ist eine wichtige Erkenntnis, die nicht überrascht: Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten verfügen Zuhause häufig nicht über die notwendige Begleitung und Strukturierung. Verlieren sie die haltgebende Struktur der Schule, fällt das ganze System zusammen. „Solange die Beziehung in der Schule funktioniert, können die Jugendlichen oft in schwierigen Familienkonstellationen verbleiben – ein Pol muss aber funktionieren“ beschreibt Ruedi Gurtner, Leiter der tipiti Oberstufensonderschule Wil, seine Erfahrung.

Neben dem schulischen Lernen ist es ein wichtiges Anliegen der Timeout-Schulen, dass die Kinder und Jugendlichen die schwierigen Themen und Probleme angehen. In einigen von Mettauer Szaday dokumentierten Fällen berichteten die befragten Klassenlehrpersonen und Eltern von Verhaltensänderungen und Persönlichkeitsentwicklungen, die im Timeout zu beobachten waren. Sie hörten jedoch auch mehrmals, dass die Verhaltensänderungen nicht lange anhielten, nachdem die Schülerinnen und Schüler zurück an ihrer Schule waren. Dies ist gut nachvollziehbar: Verändert sich nur der Jugendliche, nicht jedoch sein Umfeld (Schulklasse, Lehrperson, Kollegenkreis, Familie), ist ein Zurückgleiten in die angestammten Verhaltensmuster kaum zu vermeiden. „Diesbezüglich gilt es sorgfältig auf die fördernden und hindernden Bedingungen für eine erfolgreiche Rückintegration zu achten“, empfiehlt auch Mettauer Szaday (2007, S. 13).

2.2 Anspruchsvolle Re-Integration

Es ist grundsätzlich wichtig, jegliche Separation kritisch und kontrovers zu diskutieren. „Timeout Schulen stellen den Versuch dar, einen Umgang mit schwierigen Situationen und Konstellationen zu finden. Trotz dem separativen Charakter ist ihr übergeordnetes Ziel die Integration, das Ermöglichen von Drehpunkten in kritischen Schulkarrieren und die Förderung von Zugehörigkeit in auseinanderfallenden Gefügen“, beschreibt Zuffellato (2008) und rechtfertigt dadurch die vorübergehende Separation. Mettauer Szaday (2007) stellt in ihrer Untersuchung die Frage, ob Integration durch Separation der richtige Weg sei. Bevor diese Frage zu beantworten sei, müsse jedoch die übergeordnete Frage, ob das Zurückführen und die Integration dieser Kinder und Jugendlichen auch das Ziel der Regelschule sei, beantwortet werden.

Tatsache ist, dass gemäss der Studie von Brügglen, Maeder, Kosorok Labjahr (2010) im Kanton Thurgau lediglich ein Drittel aller Timeout-Schülerinnen und Schüler in ihre Ursprungsklasse zurückkehrten. Bei einem Drittel der Jugendlichen kommt es zu einer Umteilung in eine andere Klasse oder in ein anderes Schulhaus. Dies ist häufig der Fall, wenn die Jugendlichen prägende und oftmals auch negative Erlebnisse in ihrer Stammklasse erfahren haben. Ein Drittel wechselt nach dem Timeout an eine Sonderschule oder in ein Praktikum. Hier muss allerdings berücksichtigt werden, dass diese Studie nicht sehr aktuell ist.

In den von Mettauer Szaday (2007) geführten Gesprächen beschrieben fast ausnahmslos alle Schülerinnen und Schüler die Zeit in der Timeout-Schule als positiv und begründeten dies mit dem Eindruck, dass sich die Lehrpersonen um sie kümmerten. Alle Jugendlichen äusserten jedoch auch, dass sie sich auf die Zeit zurück an der angestammten Schule freuten, um wieder ein „normaler“ Schüler in einer „normalen“ Schule zu sein. Dies bestätigt, dass die Jugendlichen ein grosses Bedürfnis nach Normalität und Dazugehörigkeit haben. In den Timeout-Schulen wurde bei den meisten Jugendlichen eine positive Entwicklung beobachtet. Die im Rahmen der Fallstudien interviewten Personen sprachen von Bewusstseins-Einstellungs- und/oder Verhaltensänderungen bei den Schülerinnen und Schülern. Die untersuchten Fälle zeigten jedoch auch, dass die meisten Jugendlichen nach der Reintegration nicht ohne Krisen und Probleme durch die verbleibende Schulzeit kamen. Einige Lehrpersonen waren darauf eingestellt und sahen es als ihre Aufgabe, den Schüler aufzufangen. „Insgesamt wurde deutlich, dass eine flexible, persönliche und individualisierte, aber auch eine gut vernetzte Integrationsbegleitung gefordert ist“, fasst Mettauer Szaday (2007, S.17) zusammen.

„Schülerinnen und Schüler, die von der Schule gewiesen werden, haben neben sozialen Schwierigkeiten oft auch Schwierigkeiten im Lern- und Leistungsbereich. Flexible und individualisierte Unterstützung und Förderung – in bestimmten Bereichen auch individualisierte Lernziele – sind zentral für ihre Chancen, erfolgreich rückintegriert zu werden“ betont Mettauer Szaday (2007, S. 15). Die in die Untersuchung miteinbezogenen Schulen hatten aufgrund ihrer Erfahrungen in den letzten Jahren ihr Angebot der Nachbetreuung ausgebaut. Es erwies sich als sehr hilfreich, dass sie in der ersten Phase nach der Reintegration sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch den Lehrpersonen Unterstützung anbieten konnten.

2.3 Einstellung der Lehrperson

Für die Jugendlichen war es bei ihrer Rückkehr aus dem Timeout sehr wichtig, dass ihnen die Lehrperson das Gefühl vermittelte, in der alten Schulklasse willkommen zu sein. Die Fallstudien machten deutlich, dass eine tragfähige und gute Beziehung zwischen den Jugendlichen und den Lehrpersonen zentral für das Gelingen der Integration ist: „Eine belastete Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerin bzw. Schüler stellt eine Gefährdung der Integration dar. (...) Die Jugendlichen spüren, wenn die Lehrpersonen sie ‚abgeschrieben‘ hatte (Mettauer Szaday, 2007, S. 18 - 19). Zum Zeitpunkt des Schulausschlusses war die Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerin bzw. Schüler meist so belastet, dass die Lehrperson erleichtert war, dass der Schüler oder die Schülerin weg war. Das sind erschwerte Bedingungen für eine Reintegration. Alternativen bietet hier die Integration in eine neue Klasse zu einer anderen Lehrperson. Mettauer Szaday (2007) beschreibt weiter, dass neben der Lehrperson auch die Klasse mit ihrer Kultur, Dynamik und ihren Ressourcen ein mitbestimmender Faktor für die gelingende Rückintegration ist.

Zum Thema Reintegration betont Mettauer Szaday (2007) die Wichtigkeit der Ressourcenorientierung: Ein Klassenlehrer berichtete, dass Einsicht und Motivation des Schülers zentrale Erfolgsfaktoren für die Reintegration sind. Umso wichtiger ist es, dies beim Schüler durch Feedback, Bestätigung und Motivation zu fördern. Verschiedene Timeout-Lehrpersonen wiesen darauf hin, dass ein Teil der Lehrpersonen nach der Reintegration – auch bei einem positiven Verlauf – vorwiegend defizitorientiert über den

Schüler oder die Schülerin sprachen. So berichteten sie eher davon, dass ein bestimmtes negatives Verhalten nicht mehr auftrat, als dass in diesem Bereich ein positives Verhalten zu beobachten war. Für die Schülerinnen und Schüler wäre es wichtig, im Sinne einer Verstärkung positives Feedback auf positives Verhalten zu erhalten.

Im Konzept der Timeout-Klasse Frauenfeld wird die Begleitung des Umfeldes verbindlich verlangt im Wissen, dass dadurch die Chancen für eine erfolgreiche Reintegration wesentlich grösser sind: Damit eine Reintegration gelingt, muss nicht nur auf Seite des Schülers oder der Schülerin ein Veränderungsprozess stattfinden, sondern auch im Umfeld. Deshalb ist bei der Timeout-Klasse der Sekundarschule Frauenfeld der Besuch eines Familiencoachings für die Erziehungsberechtigten und den Schüler oder die Schülerin obligatorisch (Schulen Frauenfeld, 2013, S.4). Dadurch sollen die Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung so unterstützt werden, dass sie ihr Verhaltensrepertoire erweitern können und ihnen der Umgang mit ihren Jugendlichen Kindern im Alltag möglichst gelingt. Zudem ist die Herkunftsklasse, respektive die zukünftige Klasse, durch die schulische Sozialarbeit oder bei Bedarf durch den Schulpsychologen oder die Schulberatung zu begleiten.

2.4 Prävention

In der von Mettauer Szaday (2007) durchgeführten Befragung gaben die interviewten Personen wenige Antworten zum Thema Prävention von Schulausschlüssen. Genannt wurde vor allem die Unterstützung durch die Schulische Sozialarbeit. Betont wurden weiter gemeinsame Aktivitäten und Anlässe und Zusatzangebote für Schülerinnen und Schüler. Diese wirken sich vermutlich präventiv aus, weil sie - wie von Barth (2009) beschrieben - eine alternative Ordnung ermöglichen, in der Schulerfolg nicht als rangierende Statuslinie fungiert.

Als Verbesserungsideen wurden ein Timeout-Angebot für Primarschüler und ein kurzfristiges Timeout-Angebot (z.B. zwei Wochen) genannt. Frühzeitigere Interventionsmöglichkeit und kürzere, flexiblere Timeouts scheinen somit ein Bedürfnis zu sein. Wie jedoch die Integration von herausfordernden Kindern im Schulalltag besser gelingen könnte, ist damit nicht beantwortet. Es stimmt nachdenklich, dass von Seiten der Lehrpersonen kaum Ideen für Präventionsmassnahmen genannt wurden. Möglicherweise besteht in diesem Bereich ein Bedarf an entsprechenden Weiterbildungsangeboten.

2.5 Erfolgsfaktoren für Timeout-Schulen

Andrea Zuffellato ist Erlebnispädagoge, Prozessberater und Supervisor und begleitet verschiedene Schulen und Institutionen in der Konzeptionierung, im Aufbau und der Umsetzung von Timeout-Projekten. Er zählt aus seiner Sichtweise und Erfahrung folgende Erfolgsfaktoren für Timeout-Schulen auf (2008):

- **Andersartigkeit:** Eine Auszeit soll einen klaren Unterschied zum normalen Schulalltag bieten. Nicht mehr vom selben, sondern etwas anderes wie externe Räumlichkeiten, andre pädagogische Konzepte, Lerninhalte und Stundenpläne erhöhen die Erfolgchancen. Als besonders wirkungsvoller Zugang im Sinne der Andersartigkeit hat sich die Erlebnispädagogik erwiesen.

- **Ressourcenorientierung:** Timeout-Schulen leben davon, dass sie den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten bieten, sich von ihren guten Seiten mit ihren Stärken und Fähigkeiten zu zeigen. Dadurch versuchen sie Misserfolgskreisläufe zu unterbrechen, Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und Ressourcen an den Tag zu bringen und wertzuschätzen. Ein breites pädagogisches Angebot mit verschiedenen Lern-, Handlungs- und Erfahrungsfeldern erlaubt es, einen Menschen in unterschiedlichen Situationen zu erleben und nicht nur in geschlossenen Räumen und in Bezug auf einzelne Kulturtechniken.
- **Lösungsorientierte Zielarbeit:** Das Fokussieren auf Lösungsszenarien und eine systemische Zielarbeit werden von Zuffellato als wesentlich erachtet. Somit kann von Beginn weg konsequent auf Lösungen hingearbeitet werden, statt viel Zeit mit Vergangenheitsbewältigung zu verbringen.
- **Kontextarbeit:** Zuffellato betont den Anspruch, schwierige Schüler auch als Schüler in schwierigen Situationen zu betrachten, was konsequenterweise eine Forderung nach Kontextinterventionen zur Folge hat. Es genügt nicht, dass ein Schüler, eine Schülerin während eines Timeouts positive neue Erfahrungen macht und neues Verhalten lernt. Damit diese Neuerungen auch nach der Auszeit implementiert werden können, braucht es die Mithilfe aller Beteiligten, insbesondere diejenige der Klassenlehrperson. Diese Forderung stellt auch Mettaufer Szaday (2007).
- **Frühzeitiger Einsatz:** Zuffellato schreibt weiter, dass Timeout Schulen weder Heimeinweisungen noch Therapien ersetzen können und sollen. Sie können jedoch, sofern sie rechtzeitig zum Einsatz kommen, Schülerinnen und Schüler auffangen, ihnen zu persönlichen Wachstumsschritten verhelfen und neue Motivation entfachen.

Die von Zuffellato genannten Kriterien fokussieren vor allem auf dem pädagogischen Bereich. Der Forschungsbericht der Pädagogischen Hochschule Thurgau zum Thema „Spannungsfeld Time-out-Klassen“ (Brüggen et al., 2010) formuliert sieben Empfehlungen für Timeout-Settings für Oberstufenschüler, welche aus den Untersuchungsergebnissen abgeleitet wurden. Diese Empfehlungen beziehen sich sowohl auf pädagogische als auch auf strukturelle Bereiche. Hier eine Zusammenfassung der genannten Empfehlungen:

- **Bestmögliche Förderung und Unterstützung:** Es gelte zwischen dem Gewinn der Entlastung der Schule und der potentiellen Benachteiligung des Schülers oder der Schülerin durch die Massnahme abzuwägen. Leitend sollen dabei die Bedingungen für eine bestmögliche Förderung und Unterstützung des Jugendlichen sein.
- **Erfolgserlebnisse:** Empowerment ist einer Bestrafung vorzuziehen. Die Verstärkung der Handlungsautonomie und die Vermittlung von Erfolgserlebnissen helfen den Jugendlichen mehr als strafende Massnahmen.
- **Schulstoff bleibt wichtig:** Es gelte, die unbeabsichtigten Langzeitwirkungen des Timeout Aufenthalts in Bezug auf Stofflücken und Leistungseinbussen so gering wie möglich zu halten. Dazu ist eine enge Kooperation mit der Regelschule bedeutsam.
- **Supervision:** Der vielfältige Aufgabenkatalog und die Komplexität der Problemlagen stellen Timeout Lehrpersonen vor grosse Herausforderungen. Eine Begleitung (z.B. Supervision) für die Lehrpersonen ist deshalb sinnvoll.
- **Gemischtgeschlechtliche Besetzung:** Es sollen nach Möglichkeit männliche und weibliche Lehr- und Bezugspersonen zu Verfügung stehen.

- **Aufgaben und Abläufe klären:** Die Zuständigkeiten und Abläufe zwischen Regelklassen-Lehrpersonen und Timeout-Schule sind eindeutig und verbindlich zu regeln. Ein Case Management (einheitlich schriftlich dokumentierte Fallführung von der Zuweisung über den Aufenthalt bis zur Rückführung) bildet die Grundlage für eine faire und nachvollziehbare Fallführung. Aufgaben und Abläufe in der Zusammenarbeit der Timeout-Lehrperson mit andern Fachstellen sind zu klären und schriftlich festzuhalten.

2.6 Zentrale Erkenntnisse

Die genannten Forschungsarbeiten zum Thema „Timeout“ geben wertvolle Hinweise, die es beim Erarbeiten des Konzeptes zu berücksichtigen gilt. An dieser Stelle erfolgt deshalb eine Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse:

- Auszeit und Abstand als Chance für eine Neuorientierung nutzen – präventive Ausrichtung statt Disziplinarmaßnahme.
- Arbeitsagogische und erlebnispädagogische Ansätze: Nicht mehr vom Selben, sondern alternative Orte, Tätigkeiten und Methoden.
- Schülerinnen und Schüler, die während einer Schuldispensation zuhause bleiben, sind stark gefährdet.
- Verhaltensänderungen und Persönlichkeitsentwicklung müssen bewusst angegangen werden.
- Bei den meisten Jugendlichen konnte im Timeout eine positive Entwicklung festgestellt werden, der Transfer in den Schulalltag war jedoch schwierig.
- Schülerinnen und Schüler erleben die Timeout-Schule als positive Erfahrung, sie freuen sich dennoch zurück in die „Normalität“. Jugendliche wollen dazu gehören.
- Die Reintegration ist eine kritische Phase. Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler müssen dabei von Fachpersonen begleitet sein.
- Eine tragfähige Beziehung zwischen der Lehrperson und den rückkehrenden Timeout -Schülerinnen und Schülern ist zentral für das Gelingen der Integration.
- Lehrpersonen müssen bewusst ihren Fokus auf positives Verhalten lenken und positives, motivierendes Feedback geben (Empowerment).
- Im Thurgau besteht der Bedarf für ein Timeout-Angebot für Primarschüler und für kurzfristige flexible Timeout-Angebote.
- Die Zuständigkeiten und Abläufe während des Timeouts müssen schriftlich festgehalten und klar geregelt sein.
- Zum Thema „Prävention von und Unterstützung bei Verhaltensauffälligkeiten“ besteht möglicherweise ein Weiterbildungsbedarf unter Lehrpersonen.

2.7 „Timeout“ kontrovers diskutiert

Im Weiteren fanden telefonische Gespräche mit Fachpersonen statt, die mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen arbeiten. Sie äusserten ihre Ansichten und Erfahrungen zum Thema „Timeout“ und wiesen dabei auf Aspekte hin, die es bei der Konzepterarbeitung der Hofschule zu beachten gilt.

Martin Komposch ist Gründer und Leiter der Umsprung GmbH. Diese vermittelt und begleitet Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien. Meistens sind es Oberstufenschüler, für die eine neue Lösung gesucht werden muss, vereinzelt auch Primarschulkinder. Er betont, dass bei seinen Klienten meist langfristige Massnahmen notwendig sind. Ein Timeout von ein paar Wochen kann eine gewisse Entlastung bedeuten und Zeit für neue Gedanken bieten. Nach einem Timeout von ein paar Wochen oder Monaten sei die Welt jedoch nicht wieder in Ordnung. Komposch gibt zudem zu bedenken, dass ein Settingwechsel sehr belastend sein kann und deshalb auf ein Minimum reduziert werden sollte.

René Ziörjen arbeitet bei der KESP und begleitet die integrative Sonderschulung im Kanton Thurgau. Er zeigt sich wenig begeistert von klassischen Timeout-Interventionen. Das Herausnehmen funktioniere, es gebe eine Entlastung für die Lehrpersonen, die oft weit gegangen seien, und eine Beruhigung in der Klasse. Eingefahrene Muster könnten durchbrochen werden und es gebe Zeit und Luft, um den Kopf frei zu machen. Das eigentliche Problem sei deswegen jedoch nicht gelöst. Aus Sicht von René Ziörjen ist es hilfreicher, gut in das bestehende System zu investieren mit Förder- und Stützmassnahmen und/oder Einzelbeschulung.

Susanna Koller Brunner war Schulpräsidentin in Eschlikon und eine von vier Schulpräsidentinnen und Präsidenten, die im Hinterthurgau eine Timeout-Tagesschule für Primarschüler gründen wollten. An ihrer Schulgemeinde gab es bereits im Kindergarten einzelne Kinder, welche in der Regelschule kaum tragbar waren. Auch mit der Unterstützung einer Klassenassistentin und der schulischen Heilpädagogin blieb die Integration eine Herausforderung. Ein Kindergartenkind wurde deshalb sogar einzeln beschult. Susanna Koller Brunner könnte sich eine Unterstützung durch die Hofschule gut vorstellen. Sie ist der Meinung, dass ein oder zwei Tage pro Woche in einem anderen Setting die Kinder und die Lehrpersonen möglicherweise soweit entlasten könnten, dass die Integration in die Regelklasse erfolgreich verlaufen könnte.

Matthias Küffer ist Psychologin und Leiterin der Tagesklinik des KJPD sowie Gesamtleiterin der Spitalschulen. Die Tagesklinik nimmt Kinder ab vier Jahren auf. Sie bietet ein Behandlungsangebot für Kinder und Jugendliche mit Verhaltens- und Entwicklungsstörungen, emotionalen Störungen sowie psychischen Störungen, die zu erheblichen Schulproblemen, familiären Problemen oder Störungen im sozialen Umfeld führen. Die Behandlung dauert zwischen drei Monaten und einem Jahr. Matthias Küffer betont, dass der KJPD oft zu spät beigezogen werde: Oft erst dann, wenn die Situation vor Ort eskaliert oder nicht mehr tragbar ist. Er unterstreicht die Wichtigkeit von frühzeitigen Abklärungen und Interventionen. Küffer weist darauf hin, dass der Begriff „Timeout“ aus seiner Erfahrung oft assoziiert werde mit einer Art „letzten Massnahme“ und weniger mit dem Kontext einer frühzeitigen Intervention. Er schlägt deshalb vor, das Konzept der Hofschule nicht mit dem Begriff „Timeout“ zu verknüpfen.

Matthias Küffer kann sich die Hofschule für gewisse Kinder sehr gut vorstellen. Es gelte genau abzuklären, für welches Klientel die Hofschule zielführend sei und was dieses Angebot bieten könne. Ort und Rahmen prägen den Menschen sehr stark, wie neuropsychologisch belegt werden kann. Matthias Küffer sieht deshalb ein grosses Potenzial im Settingwechsel von der Schule auf den Bauernhof. „Das Bildungssystem ist nicht immer mit unseren neurologischen Gegebenheiten kompatibel bzw. ‚hirngerecht‘.

Zum Beispiel wird die kinästhetische Wahrnehmung in der Schule oft vernachlässigt“, betont der Psychologe. Er weist weiter darauf hin, dass aus fachlicher Sicht eine klare Tendenz hin zur „Frühintervention“ und „Prävention“ bestehe, dies jedoch im schulischen Umfeld noch zu wenig umgesetzt werde bzw. werden könne.

Urs Gasser ist Gesamtleiter im Kinder Dörfli Lüthisburg. Im Kinder Dörfli werden normal begabte Kinder und Jugendliche von der 1. bis zur 9. Klasse aufgenommen, welche auf Grund ihrer Verhaltensweisen in der Regelschule ihre Ressourcen nicht umsetzen können und im Wohn- und Freizeitbereich eine besondere Förderung und Begleitung brauchen. Um neue Verhaltensweisen zu erlernen und diese zu festigen, brauche es genügend Zeit, ist im Leitbild zu lesen. Das Kinder Dörfli bietet deshalb keine Kurzaufenthalte an. In der Regel ist im Minimum von einem mindestens zwei Jahre dauernden Aufenthalt auszugehen.

Urs Gasser erzählt, dass es bis vor kurzem ein „Kurz-Timeout“ in der schuleigenen Gärtnerei gab. Drohte eine Situation im Klassenzimmer aus dem Ruder zu laufen, konnten die Kinder und Jugendlichen in die Gärtnerei zu Jürg Bluem, selbst ein ausgebildeter Lehrer. Aufgrund von Sparmassnahmen ist die Gärtnerei seit Februar 2016 geschlossen, wird gemäss Gesamtleiter jedoch langfristig nach Möglichkeit wieder aktiviert. Im Moment bietet das Kinder Dörfli eine Time-out-Möglichkeit in einer angegliederten Schreinerei, geleitet von einem Arbeitsagogen. Dort können die Kinder zwei Tage bis acht Wochen am Stück verbringen. Drei Lektionen pro Tag arbeiten sie integriert in der Schreinerei am Schulstoff, den die Klassenlehrperson aufgibt. „Die Kinder sollen auch schulisch weiterkommen und den Anschluss nicht verlieren. Oft müssen jedoch zuerst Motivation und Arbeitshaltung wieder stimmen, damit das Weiterarbeiten am Schulstoff Sinn macht“, erklärt Urs Gasser.

Die Sonderschule für Kinder mit herausfordernden Verhaltensweisen sieht sich immer mehr mit Schulabsentismus im Primarschulalter konfrontiert. Meist seien es Kinder in der 3./4. oder 5. Klasse, die den Schulbesuch verweigern und ein halbes Jahr oder länger keine Schule besuchen und in dieser Zeit zuhause sind. Es beginne oft mit somatischen Beschwerden wie Bauchweh. Die Kinder besuchen darauf den Hausarzt und erhalten von ihm eine vorübergehende Schuldispensation. Da die somatischen Beschwerden wiederkehren, folgen genauere Abklärungen erst im Kinderspital, danach in der Psychiatrie. So seien die Kinder schnell mehrere Wochen oder Monate weg von der Schule. Es entstehe ein Teufelskreis: Die Kinder verpassen Lernstoff und den Anschluss an die Klasse, die anderen Kinder sehen die schulabsenten Kinder draussen spielen und beginnen sie auszugrenzen. Es brauche von der Lehrperson sehr viel Feingefühl, um ein Kind nach längerer Absenz wieder in die Klasse zu integrieren. Als letzte Massnahme folge dann die Einweisung in die Sonderschule. Der Vorteil der Sonderschule sei, dass die Kinder stationär sind und somit das Schulverweigern nicht jeden Morgen zum Thema werde. Zudem kann die Sonderschule intensiv mit den Eltern zusammenarbeiten und das hinter der Verweigerung stehende Problem gemeinsam angehen. Häufig gehe es darum, die Eltern wieder in die Elternposition zu bringen, sodass die betroffenen Kinder Verantwortung abgeben könnten.

Urs Gasser meint zum Thema „Integration von verhaltensauffälligen Kindern in die Regelschule“, dass diese nur möglich ist, wenn mehr Ressourcen und Angebote, wie sie die Sonderschule kennt, vorhanden sind. Er weist auf die Überforderung von Lehrpersonen hin: „Wo hört ihr Auftrag auf, wo ist es notwendig Hilfe zu holen, wer ist für die Elternarbeit

zuständig?“, nennt er ein paar Fragen, die es zu klären gilt. Er kann sich gut vorstellen, dass pferdegestützte Therapie hilfreich sein kann: „Es geht darum, dass die Kinder aus einem Spannungszustand herauskommen. Reiten baut Vertrauen auf, die rhythmische Bewegung beruhigt und der Umgang mit dem Pferd erdet die Kinder“, fasst Urs Gasser die Wirkung des therapeutischen Reitens zusammen.

Ruedi Gurtener leitet die tipiti-Oberstufenschule in Wil, SG, eine sonderpädagogische Tagesschule. Er vertritt die Ansicht, dass die Kinder und Jugendlichen an sich nicht schwierig sind: „Das System hat ihnen nicht erlaubt, sich optimal zu entwickeln.“ Die meisten der Jugendlichen an seiner Oberstufenschule erlebten im Verlauf ihrer Schulkarriere Schuldispensationen. Er erzählt von einem Jungen, der in der Primarschule über zwanzig Mal von der Schule flog. Er weist darauf hin, dass in der Regelschule oft nicht das Kind, sondern die Lehrperson, das Fach oder das System im Mittelpunkt stünden: „Unsere Schule muss fähig sein, sich den Bedürfnissen der Kinder anzupassen. Dass sich die Schülerinnen und Schülern dem Angebot der Schule anpassen, funktioniert nicht immer. Es ist möglich, in der Regelschule Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten zu behalten, aber es braucht ein Umdenken.“ Er fordert, dass die Schule mehr alternative Ideen umsetzen soll: „Funktioniert die Idee, dann funktioniert es auch mit der Finanzierung. Die verbreitete Vorgehensweise, erst die Finanzierung sicher zu stellen, hat schon manch gutes Projekt beendet, bevor es überhaupt beginnen konnte.“

Robert Schröder arbeitet für die kantonale Schulaufsicht und betreut einen Teil der kantonalen Sonderschulen. Er beschreibt, dass es bei Kindern mit herausforderndem Verhalten einen Ablauf von Unterstützungsmöglichkeiten für die Kinder und ihr Bezugssystem gibt. Auf Schulebene sind die ersten Anlaufstellen die Schulische Heilpädagogin und die Schul-Sozialarbeit. Als nächste Instanz folgt der Einbezug des Schulpsychologischen Dienstes oder, falls es medizinische Abklärungen braucht, des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes. Hinzu kommen externe Beratungsangebote wie die Perspektive. Auf Ebene der Lehrpersonen gibt es zusätzlich Unterstützung von Seiten der Schulberatung.

Robert Schröder bestätigt, dass vorübergehende Wegweisungen auf der Primarschule vorkommen. Eine Erhebung, wie häufig Schulverweise auf der Primarschule erfolgen, besteht nicht. Gemäss Auskunft des Rechtsdienstes sei eine zwei- bis dreiwöchige Wegweisung rechtlich vertretbar. Robert Schröder erklärt, dass Wegweisungen aus seiner Sicht häufig Kurzschlusshandlungen sind, die aus einer Überforderung der Lehrperson heraus resultieren. Die Lehrpersonen stellen den Schulleiter vor die Entscheidung: Entweder geht der Schüler oder ich - und dann sei der Schulleiter zum Handeln gezwungen. Für Robert Schröder ist es nicht akzeptabel, dass ein Kind von der Schule verwiesen wird und in dieser Zeit der Kontakt abbricht. Es sei in der Verantwortung der Behörden, das Kind in einer solchen Situation 1:1 zu beschulen, einer anderen Klasse zuzuweisen oder andere Lösungen zu finden.

Robert Schröder betont, dass er niederschwellige schulhausinterne Lösungen favorisiert und dass die Heilpädagogin dabei eine zentrale Rolle spielt: Mit ihrer heilpädagogischen Sichtweise kann sie das System bereichern und einen Haltungswechsel unter den Pädagogen und Pädagoginnen initiieren. „Der Trend zum Outsourcing nimmt zu. Ich

bevorzuge jedoch niederschwellige Massnahmen, die ein Schulhausteam fit machen, um selber Lösungen zu finden“, vertritt Robert Schröder seine Ansicht.

Judith Rieser Müller ist Schulpsychologin im Amt für Volksschule des Kantons Thurgau und leitet die Regionalstelle Frauenfeld. Sie beschreibt, dass es in ihrem Berufsalltag immer wieder Kinder gibt, welche in der Regelschule die Tragfähigkeit zum Kippen bringen – und dennoch aufgrund der spezifischen Situation in keine Sonderschule gehören: „Es gibt Kinder, bei denen meist aufgrund der familiären Situation ein grosser psychischer Leidensdruck vorhanden ist. Diese Kinder brauchen nicht sonderpädagogische Unterstützung und Förderung, sondern vielmehr psychische Unterstützung und gezielte therapeutische Begleitung. Wenn es gelingt, diese Kinder sozial-emotional zu stabilisieren und zu stärken, ist die Prognose bezüglich dem Verbleib in der Regelschule oft positiv.“

Für diese Kinder gibt es im System wenig Unterstützungsangebote, auf die vor allem auch flexibel und kurzfristig zurückgegriffen werden kann. Als konkretes Beispiel nennt die Schulpsychologin ein Mädchen im Primarschulalter mit starken Verhaltensauffälligkeiten. Aus Sicht der Schule war das Mädchen in der Klasse nicht mehr tragbar und wurde auf unbestimmte Zeit vom Unterricht ausgeschlossen. Zusammen mit der alleinerziehenden Mutter wurde entschieden, dass das Mädchen therapeutische Unterstützung braucht und in die Tagesklinik des KJPD eintritt. Dieser Eintritt konnte aus Platzgründen jedoch erst in vier Monaten erfolgen. In der Zwischenzeit war das Kind zuhause und teilweise nicht betreut, da die Mutter erwerbstätig ist. „Es war sehr schwierig, innert kurzer Zeit einen Ort zu finden, an dem das Kind für die nächsten Monate betreut und beschult wird“, stellte Judith Rieser fest. Manchmal sind gute Ideen da, doch die Realisierung scheitert an den zusätzlichen Kosten.

Aktuell ist es so, dass im Kanton Thurgau von den Schulgemeinden als Therapieangebot Logopädie und Psychomotorik finanziert wird, wobei die Zahl der Psychomotorik-Therapieplätze je nach Gemeinde sehr beschränkt ist. Über die Krankenkasse lassen sich Ergotherapie und Psychotherapie finanzieren. Die Schulpsychologin würde es begrüssen, wenn eine breitere Auswahl an Therapiemöglichkeiten finanziert würde. Manchmal gibt es Kinder, für die z.B. eine Mal- oder Reittherapie ziieldienlicher wäre, die Eltern das jedoch nicht finanzieren können und es dann aufgrund mangelnder Alternativen zu langen Wartefristen kommt, bis das Kind zum Beispiel mit einer Psychomotorik-Therapie beginnen kann.

2.8 Gewonnene Erkenntnisse aus den Befragungen

Die Gespräche mit verschiedenen Experten zeigten unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen auf. Zusammengefasst können aus den Gesprächen folgende Erkenntnisse für die Entwicklung des Hofschul-Konzepts gewonnen werden:

- Schulabsentismus (Oberbegriff für verschiedene Formen der Schulverweigerung) ist bereits bei Primarschulkindern ein Thema und wird immer häufiger beobachtet. Die Kinder werden einerseits wegen disziplinarischen Verstößen vom Unterricht verwiesen. Sie bleiben jedoch auch von der Schule fern durch Schulverweigerung.
- Bei verhaltensauffälligen Kindern ist eine frühzeitige schulbegleitende Unterstützung (zum Beispiel durch eine Heilpädagogin oder Schulsozialarbeiterin) wichtig. Dabei muss das ganze Umfeld des Kindes mit einbezogen werden, insbesondere die Familie.
- Die vermehrte Integration von verhaltensauffälligen Kindern erfordert mehr personelle Ressourcen und alternative Angebote, wie sie die Sonderschule bereits kennt.
- Lehrpersonen müssen sich klar darüber sein, wie weit sie in der Elternarbeit gehen sollen und wo ihre Grenzen sind, respektive wann Hilfe beigezogen werden soll.
- Externe Stellen wie der KJPD, SPD oder die Schulaufsicht sollen frühzeitig involviert werden.
- Der Begriff „Timeout“ impliziert keine frühzeitige Intervention und ist deshalb in Verbindung mit der Hofschule ungeeignet.
- Ein Settingwechsel kann in belasteten schulischen Situationen eine Chance sein. Dabei ist sorgfältig zu definieren, bei welchen Kindern ein Settingwechsel zielführend sein kann. Ein Settingwechsel kann für das betroffene Kind auch zu einer zusätzlichen Belastung werden.
- Ein Settingwechsel alleine genügt nicht. Wichtig ist, dass dabei ein Entwicklungsprozess eingeleitet und begleitet wird.
- Verhaltensänderungen brauchen Zeit.
- Es gilt zu definieren, für wen die Hofschule zielführend ist und was dieses Angebot an zusätzlichem Nutzen im Vergleich zu Förderstunden im Schulzimmer bietet.
- Sinnvoller als ein Timeout ist es, frühzeitig Unterstützung anzubieten, damit es erst gar nicht zu einem Schulverweis kommt.
- Die ganzheitliche Förderung in der Hofschule ist auch aus neurobiologischer Sicht sinnvoll.
- Im Kanton Thurgau ist der Bedarf vorhanden für ein flexibles, niederschwelliges Unterstützungsangebot für Primarschulkinder, deren Verbleib in der Regelschule gefährdet ist oder die vorübergehend von der Schule verwiesen sind und noch keine Anschlusslösung haben.

2.9 Auswertung und Diskussion

2.9.1 Förderliche Aspekte eines Timeouts

Der Settingwechsel durch den Timeout-Aufenthalt hat sowohl positive als auch negative Aspekte. Er kann eine vorübergehende Entlastung bedeuten, vor allem für das Umfeld des betroffenen Schülers, allenfalls auch für den Schüler selbst. Eine Timeout-Platzierung kann helfen, eine akute Krise zu deeskalieren (vgl. Zuffellato, 2008).

Die Integration von arbeitsagogischen und erlebnispädagogischen Ansätzen wird von den Schülerinnen und Schülern als positiv erlebt. Die Andersartigkeit des Timeouts ist ein zentrale Aspekt: Nicht mehr desselben, sondern etwas anderes. Ein breites pädagogisches Angebot mit verschiedenen Lern-, Handlungs- und Erfahrungsfeldern erlaubt es, neue Ressourcen zu erkennen. (ebd.)

Die Begleitung während dem Timeout vereint schulische, sozialpädagogische und heilpädagogische Aufgabenbereiche und ist dadurch sehr umfassend. Während dem Timeout finden Standortbestimmungen und eine Klärung der Ziele statt. Dadurch entstehen neue Perspektiven. Alle Jugendlichen hatten den Eindruck, dass sich die Lehrpersonen der Timeout-Schule um sie kümmerten. Der Persönlichkeitsförderung und -Entwicklung wird Zeit und Raum gegeben. Bewusstseins- und Verhaltensänderungen, zum Beispiel die Verbesserung des Lern- und Sozialverhaltens, sind während dem Timeout häufig ersichtlich (vgl. Zuffellato, 2008, Mettauer Szaday, 2007, Brügggen et al., 2010).

Timeout-Schulen bieten den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre Stärken und Fähigkeiten zu zeigen. Durch Erfolgserlebnisse können Misserfolgskreisläufe unterbrochen werden und das Selbstwertgefühl wird gestärkt (vgl. Zuffellato, 2008, Brügggen et al., 2010). Die Schülerinnen und Schüler arbeiten nach einem individuellen schulischen Programm, dadurch gelingen nach ihrem Empfinden grössere Lernfortschritte bei gleichzeitig weniger Leistungsdruck. Die Zeit im Timeout-Programm wird von den Jugendlichen meist positiv erlebt (vgl. Mettauer Szaday, 2007)

Der Einbezug des Kontextes in Form von Familiencoachings oder Klasseninterventionen ermöglicht auch auf Seite des Umfeldes einen Veränderungsprozess. Dies ist umso wichtiger, als die Verhaltensauffälligkeiten der Jugendlichen in einem Timeout meist mit schwierigen familiären Konstellationen einhergehen (vgl. Brügggen et al., 2010).

2.9.2 Schwierigkeiten und Risiken einer Timeout-Platzierung

Durch den Settingwechsel und die damit einhergehende Separation besteht die Gefahr der Stigmatisierung und der sozialen Isolation (vgl. Liesen und Luder, 2012). Während der Abwesenheit verändert sich das soziale Gefüge der Herkunfts-klasse und es kann sehr schwierig für den rückkehrenden Schüler sein, seinen Platz in der Klasse wiederzufinden. Negative Schulkarrieren können verfestigt werden. Durch das Schulhausverbot verlieren die Jugendlichen möglicherweise ihre sozialen Ressourcen, was eine Re-Integration erschwert (vgl. ebd.).

Jugendliche haben ein grosses Bedürfnis nach Normalität und Dazugehörigkeit und freuen sich auf die Rückkehr in die Normalität der Regelklasse (vgl. Mettauer Szaday, 2007). Die Re-Integration nach dem Timeout-Aufenthalt ist eine sehr anspruchsvolle, sensible Phase

und benötigt die Unterstützung durch eine gut vernetzte Integrationsbegleitung. Dabei muss sowohl der betroffene Schüler, als auch die Herkunftsclass und die Lehrperson begleitet werden.

Der Transfer von Verhaltensänderungen gelingt nach der Reintegration häufig nicht, weil die Schülerinnen und Schüler nach dem Timeout in dasselbe Umfeld zurückkehren und sich im Umfeld meist keine entsprechenden Veränderungsprozesse vollzogen haben. Auch nach dem Timeout gibt es Krisen und Probleme. Eine flexible und individualisierte Unterstützung und Förderung sind zentral für eine erfolgreiche Rückintegration (vgl. Mettauer Szaday, 2007). Damit die Reintegration gelingt, braucht es bei den Lehrpersonen ebenfalls einen Veränderungsprozess: Es ist wichtig, dass sie ressourcenorientiert sind und den Jugendlichen zu spüren geben, dass sie willkommen sind (vgl. ebd.)

2.9.3 Fazit

Brüggen et al. (2010) betonen, dass es zwischen dem Gewinn der Entlastung der Schule und der potentiellen Benachteiligung des Schülers durch die Massnahme abzuwägen gilt. Die Untersuchung von Brüggen et al. (2010) hält weiter fest, dass die Verhaltensauffälligkeiten der Jugendlichen immer mit schwierigen familiären Konstellationen verbunden waren und nie isoliert auftraten. Es stellt sich deshalb die Frage, ob es vertretbar ist, dass die Jugendlichen aus ihrem Umfeld herausgerissen und mit einem Settingwechsel zusätzlich belastet werden, wenn doch ihr Verhalten Ausdruck einer Überforderung ist aufgrund von schwierigen familiären Belastungssituationen. „Eine Frage für die Schule ist also, wie sie bei Schülerinnen und Schülern mit schwierigen familiären Situationen stützend und stabilisierend wirken kann, damit diese Kinder oder Jugendlichen trotz schwierigen persönlichen oder familiären Situationen an ihrer Schule bleiben könne“, gibt denn auch Mettauer Szaday (2007, S.9) zu bedenken.

3. Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten in die Regelschule

Nach der Auseinandersetzung mit dem Thema „Timeout“ und der damit verbundenen vorübergehenden separativen Beschulung folgt als Gegenüberstellung das Thema „Integration“. Im folgenden Kapitel wird danach gefragt, welche Voraussetzungen es braucht, damit die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten gelingt und was die Vor- und Nachteile einer integrativen Beschulung sind.

Das Wort „Integration“ stammt vom lateinischen Wort „integratio“ ab und bedeutet, ein Ganzes (wieder-)herstellen (vgl. Lienhard-Tuggener, 2015). Im schulischen Kontext bedeutet Integration, das Kinder mit und ohne besonderen Förderbedarf mit Hilfe von zusätzlichen Unterstützungs- und Förderangeboten möglichst gemeinsam unterrichtet werden. „Integrative Schulung bedeutet, allen Schülerinnen und Schülern für sie passende Lernbedingungen anzubieten, damit ihre Integration gelingen kann. Dies gilt für Lernbehinderte, Verhaltensauffällige und Lernende mit Aufmerksamkeitsproblemen“, umschreibt Brunsting (2011, S. 319) das Konzept der Integration. Integration ist nur möglich mit individualisiertem Unterricht, hält sie weiter fest. Unter individualisiertem Unterricht versteht man das Anpassen des Unterrichtsstoffs an die Möglichkeiten der Kinder.

Integration hat neben dem individuellen auch einen starken gesellschaftspolitischen Aspekt, denn sie bewirkt einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess. Das Recht auf eine integrative Beschulung ist verankert in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Art. 24) und wurde von der Schweiz im Jahr 2014 ratifiziert. Unser Land verpflichtet sich dadurch zum inklusiven Bildungssystem und zur Gewährleistung der dafür notwendigen sonderpädagogischen Unterstützung.

Die Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten wird allgemein als sehr anspruchsvoll und herausfordernd beschrieben und löst bei vielen Lehrpersonen Ängste aus. „Die Skepsis gegenüber der Integrierbarkeit von verhaltensauffälligen Schülern und Schülerinnen rührt zum einen von der Angst her, als Lehrperson empfindliche Störungen des Lernklimas in Kauf nehmen zu müssen, zum anderen von den Selbstzweifeln, den erzieherischen Anforderungen im Zusammenhang mit dieser Aufgabe gewachsen zu sein“ beschreibt Barth treffend (2009, S. 321).

Auch Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauer Szaday (2015) halten fest, dass schwieriges Sozialverhalten zu den grössten Herausforderungen für die schulische Integration gehört. Wettstein (2011) beschreibt ebenfalls die Schwierigkeit, Kinder mit herausforderndem Verhalten in die Regelklasse zu integrieren und nennt diese Gruppe die „Verlierer der Integration“. Er weist gleichzeitig darauf hin, dass mit der separativen Beschulung verhaltensgestörter Kinder die pädagogisch erwünschten Effekte kaum erzielt werden und stellt sich deshalb die Frage, wie wir integrationsfähige Schulen schaffen können, die auch Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen gerecht werden. Aellig und Steppacher (2016) betonen ebenfalls diese Problematik: Unterrichtet man Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensproblemen gemeinsam in einer separaten Kleinklasse oder Sonderschule, so lernen sie vor allem eines: Das Problemverhalten ihrer Klassenkameraden. In separativen Settings bilden sich Kulturen, worin abweichendes

Verhalten sozial bestärkt wird. In Sonderklassen mangelt es nach Liesen und Luder (2012) an positiven Rollenvorbildern und sozial stabilen Peers. Schulische Integration stellt somit einen protektiven Faktor dar, der – wenn die Integration gelingt – vor schwereren Verläufen schützen kann.

3.1 Integrativ oder separativ: Bedeutsame Entscheidung

Die Schulform – ob integrativ oder separativ in einer Kleinklasse oder Sonderschule – ist für den weiteren Lebensweg bedeutsam. Integriert geschulte Kinder mit Lern- und Verhaltensproblemen haben signifikant höhere Chancen auf einen erfolgsversprechenden Berufszugang als ehemalige Sonderschülerinnen und Schüler, wie die Längsschnittstudie von Michael Eckhart, Professor an der PH-Bern aufzeigt (Aellig und Steppacher, 2016). Barth (2009) gibt zu bedenken, dass Schülerinnen und Schüler, die in eine Sonderschule eintreten, eine massive Einschränkung ihrer Bildungs- und Berufschancen erfahren. Diese Separation nimmt das Ziel, Schulerfolg zu haben, zurück: Fleissig zu lernen macht in der Sonderschule strukturell keinen grossen Sinn mehr, weil Schulerfolg als Ziel auch durch grösste Anstrengung nicht erreicht werden kann. Dies vermindert nach Barth das Auftreten konformen Verhaltens in Sonderschulen.

Aus Elternsicht schneidet Integration positiver ab als Separation: Eltern mit Integrationserfahrung geben der Schule gute Noten. Sie sind grundsätzlich zufrieden mit der Unterstützung und schätzen die Kompetenzen der Lehrpersonen höher ein als Eltern, deren Kinder separativ beschult werden, wie eine grossangelegte Untersuchung in Deutschland zeigt (Aellig und Steppacher, 2016).

Die empirische Befundlage zur Frage, in welcher Schulform sich verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche besser entwickeln und was die Integration oder Separation für die ganze Klasse bedeutet, ist sehr dünn und gibt keine eindeutigen Hinweise (Aellig und Steppacher, 2016). Preuss-Lausitz (2013) beschreibt, dass es die deutsche sonderpädagogische Wissenschaft der Verhaltensstörungen bislang nicht geschafft hat, die Wirksamkeit von Sondereinrichtungen im Hinblick auf Verhaltensänderung und Lerneffizienz nach empirisch überprüfbar Standards darzulegen und mit integrativer Beschulung und Förderarbeit bei gleichem Mitteleinsatz zu vergleichen. Er ist jedoch der Überzeugung, dass die integrative Arbeit mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten diesen empirischen Vergleich nicht zu fürchten braucht, das heisst, mindestens genau so viel Erfolg aufweist wie die separative Schulung in Sonderschulen.

Integrativ beschulte Kinder haben jedoch laut Krüger und Mähler (2015) ein dreimal höheres Risiko, zum Aussenseiter zu werden als Kinder ohne besonderen Förderbedarf. Es gilt somit, der sozialen Integration genau so viel Beachtung und Bedeutung beizumessen wie den Lern- und Förderangeboten. Integrativ beschulte Kinder verfügen über ein tieferes Selbstkonzept als separativ beschulte Kinder. Das Selbstkonzept wird aufgrund von Erfahrungen und Informationen in der Interaktion mit der Umwelt und Erfahrungen der eigenen Person gebildet. Negative Etikettierung oder soziale Ablehnung, aber auch der Vergleich mit den Peers sind mögliche Erklärungen für das tiefere Selbstkonzept bei integrativ beschulten Kindern (Crain, 2013).

Lienhard-Tuggener et al. (2015) machen darauf aufmerksam, dass die Zuteilung zu Schultypen ungerecht ist. Die aus Statistiken ersichtliche regional sehr unterschiedlich häufige Zuweisung von Schülerinnen und Schülern in Sonderschulen deutet darauf hin, dass die zugrundeliegenden Kriterien unscharf und personenabhängig sind. Myschker (2009) erinnert daran, dass das Verständnis von „normalem Verhalten“ immer vom sozialen Bezugsrahmen abhängt und deshalb nie objektiv sein kann.

Die Schulpsychologin Judith Rieser Müller gibt zu bedenken, dass gerade bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten die Kriterien nicht immer absolut trennscharf sind bezüglich ihrem Sonderschulbedarf: „Es geht darum hinzuschauen, wo das Kind in seiner Entwicklung steht, was es an Unterstützung und Förderung braucht, welche Massnahmen in der Schule bereits realisiert werden konnten und auch, wie das Elternhaus die Situation des Kindes mittragen kann.“ Für Eltern ist es oft ein schwieriger Prozess, wenn sie hören, dass ihr Kind sonderschulbedürftig ist. Sie können teilweise nicht nachvollziehen, warum ihr Kind in der Schule verhaltensmässig nicht mehr tragbar ist. Sie empfinden es als „Stigmatisierung“ ihres Kindes. Der Sonderschulbedarfs muss gemäss Judith Rieser Müller daher immer sorgfältig geprüft werden, hat er doch meist einschneidende Konsequenzen für die Schullaufbahn eines Kindes. Der Übertritt an eine Sonderschule kann – zumindest vorübergehend - auch als Entlastung erlebt werden. Es ist wichtig, diesen Entscheid sehr sorgfältig zu fällen und dabei das Wohl des Kindes an erste Stelle zu setzen.

3.2 Erfolgsfaktoren für eine gelingende Integration

Aellig und Steppacher (2016) fassen die Gelingensbedingungen für die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten wie folgt zusammen:

- Genügend personelle und fachliche Ressourcen
- Überschaubare Klassengrössen (maximal zwanzig Kinder)
- Qualität der Unterrichtsgestaltung
- Beziehungsqualität der Lehrpersonen zu den Schülerinnen und Schülern
- Enge Elternarbeit
- Gute Kooperation im Schulteam

Der Verband der Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (VSLCH) hat in einer Umfrage die Erfolgsfaktoren für Schulische Integration gesammelt (2013). Diese werden in Aellig und Steppacher (2016) wie folgt wiedergegeben: Integration gelingt,

- wenn schulische Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen die Klassen genügend fachlich unterstützen
- wenn dafür zeitliche Ressourcen zu Verfügung stehen
- wenn die Klassenlehrperson zur Integration eine positive Einstellung zeigt
- wenn ein Konzept zur Integration vorhanden ist und dies eine flexible Gestaltung der Integration erlaubt
- wenn flexible Stützangebote vorhanden sind

Unter den aufgezählten Gelingensbedingungen besteht eine reziproke Abhängigkeit: Kann eine Lehrperson zum Beispiel davon ausgehen, dass sie bei der Integration eines verhaltensauffälligen Schülers genügend personelle Unterstützung bekommt, hat sie mit grosser Wahrscheinlichkeit eine positivere Einstellung zur Integration. Auf die von Aellig

und Steppacher (2016) aufgezählten Erfolgsfaktoren für eine gelingende Integration wird in diesem Abschnitt genauer eingegangen, da sie für das Konzept der Hofschule wichtig sind.

3.3 Unterrichtsgestaltung und Methodenvielfalt

Gemäss Wettstein (2011) versuchen Lehrpersonen, Unterrichtsstörungen primär auf einer disziplinierenden Steuerungsebene zu begegnen, und richten das Augenmerk zu wenig auf didaktische Aspekte. Merkmale der Unterrichtsgestaltung haben jedoch einen wesentlichen Einfluss auf die Auftretenshäufigkeit aggressiven Verhaltens. Ein wichtiger Aspekt ist das Differenzieren: Darunter versteht man die organisatorischen und methodischen Bemühungen, die darauf abzielen, den individuellen Begabungen, Fähigkeiten, Neigungen und Interessen einzelner Schüler oder Schülergruppen gerecht zu werden (Klafki und Stöcker, 1976). „Eine Schülerin mit auffälligem Verhalten ist auf eine für sie geeignete Lernumgebung und im Bedarfsfall auf besonderen Halt und Unterstützung angewiesen“, (Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 94). Eine geeignete Lernumgebung ist nicht immer das Klassenzimmer und die damit verbundenen sehr eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten. Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten zeigen zum Beispiel während einem Waldmorgen häufig keine Verhaltensauffälligkeiten.

Krüger und Mähler (2015) fordern eine Didaktik der Potenziale: Die Schule muss sich auf das Kind und seine individuellen Bedürfnisse einstellen – und zwar auf jedes Kind. Die inklusive Didaktik greift Leistungen, Teilleistungsstärken und spezifische Talente einzelner Kinder konstruktiv auf und stärkt sie. Anforderungen sollen so gestellt werden, dass die Kinder in ihrem Lebensbewusstsein und in ihrer Selbständigkeit gestärkt werden. Die didaktische Umsetzung dieser Forderung kann zum Beispiel in Form von Lernen am gemeinsamen Gegenstand, handelndem Lernen, kooperativen Lernformen oder peergestütztem Lernen erfolgen. Wichtig dabei ist, dass eine höhere Aktivierung aller Lernender erfolgt. Aellig und Steppacher (2016, S.7) kommen zum selben Schluss wie viele Pädagogen: „Es braucht eine Vielfalt an Methoden, damit eine Gleichheit an Chancen gewährleistet werden kann.“

In den Schulen ist es inzwischen Alltag, dass ein Kind während des Unterrichts die Psychomotorik, die Logopädie oder die DAZ-Stunden besucht oder mit der schulischen Heilpädagogin arbeitet. Diese Förder- und Therapiestunden haben keine Stigmatisierung zur Folge, sondern gehören einfach dazu. Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten brauchen oftmals spezielle Förderstunden, in denen Problemlösungsstrategien geübt werden, in denen sie an ihrer Selbstwahrnehmung arbeiten, in denen sie ihr Selbstwertgefühl aufbauen können oder in denen sie eine Auszeit von den Schulstrukturen nehmen dürfen.

Für eine erfolgreiche Integration ist ein Paradigmenwechsel unabdingbar: Die Schule muss sich von der Erwartung verabschieden, dass sich die Kinder den Strukturen der Schule anpassen. Sie muss sich dahin entwickeln, dass sie sich den Voraussetzungen und Möglichkeiten der Kinder anpasst. Eine chancengerechte Schule bezieht nach Ansicht von Lienhard-Tuggener et al. (2015, S. 36). aufmerksam mit ein, welche Voraussetzungen ihre Schülerinnen und Schüler mitbringen und in welchen Bezügen sie leben. Die Schule hat sich mit ihrem Bildungsangebot an diese Gegebenheiten anzupassen – und nicht umgekehrt. Eberwein (2001) fordert in Bezug auf Integration, dass die Umweltbedingungen so verändert werden, dass der betreffende Mensch teilhaben kann: „Für die Schulpädagogik ergibt sich bei dieser Problemwahrnehmung ein radikaler Perspektivenwechsel: Statt nach

der Integrationsfähigkeit von „Behinderten“ in die Regelschule zu fragen, hat diese selbst ihre Bereitschaft und Fähigkeit zur Integration zu prüfen, zu entwickeln“, (ebd. S. 112).

3.4 Haltung der Lehrperson

Eine zentrale Gelingensbedingung für die Integration ist die Einstellung, die innere Haltung der Lehrperson. Dies macht auch die Untersuchung von Mettauer Szaday (2012) deutlich. Rülcker (2001) beschreibt, dass ein persönlicher Entwicklungsprozess zur Integrationsbereitschaft führen kann:

An die Stelle des Interesses am Stoff, das immer die leistungsstarken und störungsfreien Schüler und Schülerinnen begünstigt, muss bei den Lehrern und Lehrerinnen die Freude an der Vielfalt individueller Bildungsprozesse und ihrer Förderung treten. Diese Wendung vom Stoff zum Menschen ist die Voraussetzung jeder erzieherischen Wirkung. Die soziale Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer erweist sich daran, wie weit es ihnen gelingt, aus der Schule einen Lebensraum für Kinder zu machen. (S. 71-72).

Gemäss Krüger und Mähler (2015) haben Lehrpersonen dann eine positive Einstellung zur Integration, wenn sie sich als selbstwirksam und kompetent in Bezug auf Integration erleben – zum Beispiel im Bereich der Differenzierung und Individualisierung. Dies kann durch entsprechende Aus- und Weiterbildungen und positive Erfahrungen auf diesem Gebiet erreicht werden. Lehrpersonen, die bereits integrativ gearbeitet haben, weisen eine höhere Bereitschaft und Akzeptanz für Integration auf als Lehrpersonen ohne entsprechende Erfahrungen.

Rülcker (2001) betont sehr stark die Verantwortung der einzelnen Lehrperson für das Gelingen der Integration. Diese Einstellung kann einen grossen Erwartungsdruck ausüben und es Lehrpersonen erschweren, ihre Grenzen zu erkennen und den Bedarf nach Unterstützung zu kommunizieren. Durchaus kritisch betrachtet, sind seine Überlegungen dennoch wertvoll und sollen hier Eingang finden:

Die erzieherische Kompetenz des Lehrers liegt primär in seiner Verantwortlichkeit dafür, dass alle Schüler und Schülerinnen, so wie sie sind, ernstgenommen und dabei unterstützt werden, etwas aus sich zu machen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie schwierig oder pflegeleicht sind. Genaugenommen ist diese Unterscheidung pädagogisch unzulässig, weil sie den Schüler/die Schülerin als Objekt eines auf Störungsfreiheit angelegten Unterrichts wahrnimmt. Die erzieherische Frage lautet nicht: Ist dieses Kind geeignet, hier erzogen und unterrichtet zu werden, sondern: Wie mache ich als Lehrerin oder Lehrer mich geeignet, dieses Kind hier in meiner Klasse zu erziehen und zu unterrichten? (Rülcker, 2001, S. 71).

3.5 (Heil-)pädagogische Beziehungsgestaltung

Die innere Haltung der Pädagogin und die darauf basierende professionelle Beziehungsgestaltung zum Kind oder Jugendlichen bildet das wohl wichtigste Element in der Pädagogik. „Wieder und wieder hat die Wissenschaft (und auch die praktische Erfahrung) gezeigt, dass der – bei weitem- zuverlässigste Faktor bei der Erzielung von Verhaltensänderungen die Beziehung ist, welche der Betreffende zu demjenigen unterhält, der ihn bei der Änderung seines Verhaltens unterstützt“, (Greene, 2012, S. 75). „Lehrer haben den Schülern schon immer auch ausserschulische Lerninhalte vermittelt, also Fertigkeiten zur Bewältigung der Anforderungen des Lebens auf sozialer, emotionaler und

Verhaltensebene“, (ebd. S. 118). Die Beziehung ist eine sehr entscheidende Wirkkomponente eines erfolgreichen Veränderungsprozesses (vgl. Urmoneit, 2017). Auch Hildenbrand und Welter-Enderlin (1998) gehen davon aus, dass für die Begleitung von Veränderungsprozessen neben dem Fallverstehen der Aufbau einer sicheren emotionalen Basis entscheidend ist. Dadurch erfährt das Kind Sicherheit, Orientierung und Halt. Dies erleichtert es ihm, sich Veränderungsprozessen zu stellen. Das rahmende System muss temporär autonomer und stabiler sein als das gerahmte System.

„Eine wirkliche Vertrauensbasis entsteht nicht dadurch, dass die Pädagogin die Initiative des Kindes ausschliesslich bestätigt und Harmonie sichernd interveniert. Es braucht irritierende Momente, in denen ein In-Beziehung-Bleiben und ein gemeinsames Ringen um eine Lösung erprobt werden, um Vertrauen aufzubauen“, weiss Urmoneit (2015, S. 59). Entwicklungsprozesse werden immer dann angeregt, wenn eine Balance zwischen Bestätigung und Irritation erfolgt. Die Pädagogin bleibt an der Seite des Kindes, wenn es schwierig wird und stellt über die Strukturierung der Situation und die Benennung dessen, was geschieht, Sicherheit her. Sie lädt ein, die Irritationen durch das Erproben alternativer Verhaltensweisen zu bewältigen und begleitet das Experimentieren. Sie weist auf Fortschritte und neu erworbene Kompetenzen hin: „An erlebte Irritationen gemeinsam anzuknüpfen und dies als Chance für den Aufbau neuer Kompetenzen zu begreifen, ist grundlegend für die Zusammenarbeit“, (Urmoneit, 2015, S. 64). Damit dieser intensive innere Prozess Raum hat, ist es laut Urmoneit wichtig, die äusseren Rahmenbedingungen mit einer festen Struktur zu versehen und darüber Sicherheit und Orientierung zu vermitteln.

„Tragfähige Beziehungen, in denen gezeigtes (unerwünschtes) Verhalten oder erreichte (unbefriedigende) Leistungen nicht zum Abbruch der Beziehung führen, sind wesentliche Bestandteile einer stabilen positiven Entwicklung“, beschreibt Harms (2014, S. 33). Die Lehrperson zeigt eine wertschätzende Haltung und heisst jedes Kind willkommen, egal wie sich die Schülerin oder der Schüler verhält – die Person an sich wird akzeptiert. Die Lehrperson bemüht sich um eine professionelle Trennung zwischen Mensch und Verhalten und signalisiert dem Schüler oder der Schülerin: „Du bist willkommen als der Mensch, der du bist. Ich akzeptiere dich. Dein „Reinreden“ akzeptiere ich nicht.“

„Bei uns können die Jugendlichen partizipieren, sie können ihre Qualitäten einbringen und es wird nicht immer auf ihren Schwächen herumgehackt“, beschreibt Ruedi Gurtner, Schulleiter der sonderpädagogischen Oberstufe tipiti in Wil die Haltung der Lehrpersonen. „Die Schülerinnen und Schüler müssen merken, dass die Lehrpersonen sich für sie interessieren. Sie gehen eine Beziehung mit ihnen ein.“ Der von Ruedi Gurtner beschriebene partizipative und ressourcenorientierte Ansatz betont die Wichtigkeit der Beziehung und scheint besonders geeignet, um Kinder und ihr Umfeld in Krisen zu begleiten, zu stärken und zu unterstützen. Zwei Vertreter dieser Haltung sind de Shazer und Berger mit dem lösungsorientierten Ansatz und Greene mit dem Modell des kollaborativen Problemlösens. Im folgenden Abschnitt werden sie vorgestellt. Beide Modelle gehen davon aus, dass ein unterstützender Ansatz besser funktioniert als ein strafender Ansatz: „Auf Erfolgen aufbauen ist einfacher als das Defizit eines Kindes zu korrigieren“, (Berg und Shilts, 2005, S. 22).

Greene (2012) geht davon aus, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten einen Mangel an wichtigen kognitiven Fertigkeiten aufweisen. Diese kognitiven Fertigkeiten betreffen nicht die herkömmlichen schulischen Bereiche wie Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern liegen vielmehr in Bereichen wie Emotionsregulation; Reflexion der Folgen von Handlungen, bevor man handelt; Einschätzungen der Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf andere Menschen; ausdrücken zu können, was einen quält oder auf Planänderungen flexibel zu reagieren. Verhaltensauffällige Kinder haben nach Greene eine Entwicklungsverzögerung im emotionalen und /oder sozialen Bereich. Sie haben Schwierigkeiten, die nötigen Fertigkeiten für den kompetenten Umgang mit sozialen und emotionalen Anforderungen im Leben zu erwerben. „Manche Kinder verfügen über die Fertigkeiten, um ‚sich zusammenzureissen‘, wenn sie an ihre Grenzen getrieben werden und andere eben nicht“, beschreibt Greene (2012, S. 27).

Greene ist überzeugt, dass sich die meisten verhaltensauffälligen Kinder richtig verhalten möchten – es in gewissen Situationen aber nicht können, da ihnen die dazu notwendigen Kompetenzen fehlen. Die überwältigende Mehrheit der verhaltensauffälligen Kinder weiss bereits, wie sie sich nach der Vorstellung von uns Erwachsenen verhalten sollten. Es nützt somit nichts, wenn wir jede Menge Energie aufwenden, um ihnen beizubringen, wie sie sich unserer Meinung nach verhalten sollten. Was ihnen hilft, ist, die Faktoren herauszufinden, die den Erwerb solcher Fertigkeiten beeinträchtigen. Danach müssen die Kinder fachkundig und in kleinen zu bewältigenden Schritten beim Erwerb der fehlenden Kompetenzen angeleitet werden.

Wenn Sie ein verhaltensauffälliges Kind so behandeln, als leide es an einer Entwicklungsverzögerung, und dieselbe Empathie und Vorgehensweise wählen wie bei einem Kind mit jeder anderen Lernschwäche, dann macht es seine Sache sehr viel besser. Wenn Sie es weiterhin behandeln, als sei es unmotiviert, manipulativ, aufmerksamkeitsheischend und teste lediglich seine Grenzen aus... wenn sie sich weiterhin auf Konsequenzen verlassen, um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, nun, dann machen diese Kinder ihre Sache oftmals eben nicht besser. Das liegt daran, dass Konsequenzen den Kindern nicht die ihnen fehlenden kognitiven Fertigkeiten vermitteln oder die Probleme lösen helfen, die den Nährboden für ihr auffälliges Verhalten bilden. Warum greifen wir bei verhaltensauffälligen Kindern eigentlich so schnell und übermäßig häufig zu Konsequenzen? Weil uns nicht bewusst ist, dass sie eine Entwicklungsverzögerung aufweisen. (Greene, 2012, S. 23).

Greene entwickelte einen Fragebogen, welcher kognitive Kompetenzdefizite und ungelöste Probleme bei verhaltensauffälligen Kindern aufzählt (Fragebogen siehe Anhang C). Dieser Fragebogen hilft bei einem Standortgespräch, das eigentliche Problem genauer zu definieren. Als weiterer Schritt wird im Rahmen der Förderplanung überlegt, wie die noch nicht vorhandenen Kompetenzen kleinschrittig erworben werden können. Als mögliches Handlungsmodell präsentiert Greene das Kollaborative Problemlösen, welches hier erklärt wird. Das kollaborative Problemlösen umfasst drei Stufen:

1. Als erstes zeigt die Lehrperson dem Kind gegenüber Empathie. Das Ziel dabei ist es, das Anliegen des Kindes oder seine Sichtweise möglichst gut zu verstehen. „Wenn das Anliegen eines Kindes im Hinblick auf ein Problem unerkannt bleibt und nicht angesprochen wird, dann wird das Kind kaum Energie in die Arbeit mit ihnen stecken, und sein Problem bleibt ungelöst“, folgert Greene (2012, S. 100). Indem wir Informationen zum Anliegen des Kindes sammeln und es zu verstehen versuchen, gewinnen wir einen Partner in Sachen

Problemlösung. „Erwachsene sind oft so stark mit dem auffälligen Verhalten eines Kindes beschäftigt, dass sie den Blick für das begründete Anliegen verlieren, dass den Auslöser für die Verhaltensauffälligkeiten darstellt“, (ebd. S.102).

2. Als zweites bringt der Erwachsene sein eigenes Anliegen in Bezug auf ein Problem oder eine unerfüllte Erwartung mit ein. Diese Stufe nennt Greene (2012) die Stufe der Problemdefinition, weil ein Problem sich als zwei Anliegen definiert, die noch auf einen Nenner gebracht werden müssen. Das Kollaborative Problemlösen bietet die Möglichkeit, beide Anliegen zu berücksichtigen. Wenn nur das Anliegen des Erwachsenen oder nur das Anliegen des Kindes zur Sprache kommt, dann ist dies nicht Kollaboratives Problemlösen. Greene weist darauf hin, dass wir dazu neigen, Lösungen statt Anliegen vorzubringen. Liegen jedoch zwei Lösungen vor, nennt Greene das „rivalisierende Lösungen“ oder auch „Machtkampf“ (ebd. S. 103). In einem Machtkampf sitzen sich zwei Parteien gegenüber um festzustellen, wessen Lösung gewinnt und wessen Lösung verliert. Beim kollaborativen Problemlösen befassen sich die beiden Parteien mit dem Versuch, Lösungen zu finden, welche die Anliegen beider Parteien berücksichtigen.

3. Die dritte Stufe nennt Greene „Einladung“: „Jetzt da beide Anliegen auf dem Tisch sind, und keinen Augenblick früher, sind sie und das Kind bereit, nach potenziellen Lösungen für das Problem zu suchen. (...) Diese Stufe nennen wir Einladung, weil der Erwachsene das Kind buchstäblich einlädt, das Problem gemeinsam mit ihm anzupacken“, (2012, S. 106). Die Einladung lässt das Kind wissen, dass die Lösung des Problems gemeinsam erarbeitet wird. Dem Kind dabei die Möglichkeit einzuräumen, als Erstes einen Lösungsvorschlag vorzubringen, ist eine gute Strategie, um dem Kind zu zeigen, dass der Erwachsene sich für seine Meinung interessiert. Die Lösung ist nicht vorprogrammiert. Um eine dauerhafte Lösung eines schwierigen Problems zu finden, muss sich der Prozess der Lösungsfindung entfalten können: „Eine geniale Lösung ist definiert als jede Lösung, auf die sich die beiden Parteien einigen können und die realistisch und für beide Seiten zufriedenstellend ist“, (Greene, 2012, S. 108).

Zum Handlungsmodellen von Greene lassen sich im lösungsorientierten Ansatz einige Parallelen finden. Das lösungsorientierte Denken und das entsprechende Menschenbild sind aus dem Konstruktivismus entstanden. Die Konstruktivisten sind der Ansicht, dass es keine absolute Wahrheit gibt, sondern jeder Mensch seine eigene Wirklichkeit konstruiert: Durch unser Denken, unsere Sprache und durch unser Handeln konstruieren wir die Welt. Eine wichtige Grundannahme ist, dass kein Mensch aus Bosheit heraus destruktiv handelt. Jeder macht von sich aus das Bestmögliche. Er handelt so, weil er im Moment nicht anders kann (vgl. Baeschlin und Baeschlin, 2008). Dies stimmt mit der Aussage von Greene (2012) überein, die heisst „Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können“ (S. 102). Harms (2014, S.79) formuliert wie folgt: „Jedes Verhalten ist der Versuch, etwas für sich selbst (oder andere) zu verbessern – also ein subjektiver Lösungsversuch“.

„Jedes Verhalten ist Ausdruck eines Bedürfnisses, Zeichen einer Ressource und ein Lösungsversuch. Ohne ausreichende Achtung vor dem Lebensweg und der geleisteten Selbstorganisation wird eine motivierte Mitarbeit nicht erfolgen“, betont Urmoneit (2015, S. 38). Sie weist darauf hin, dass eine gewählte Lösung im Laufe der Zeit zum Problem werden kann. Jedoch ist auch eine Lösung, die zum Problem wird, ein in der Vergangenheit als sinnvoll erlebter Lösungsversuch. Mit dieser Sichtweise ist nicht die Idee verbunden, jedes

Verhalten gut zu heissen. Weiterentwicklung beruht nicht nur auf Achtung, sondern auch auf Grenzsetzung. Die Pädagogin lädt den Klienten durch ihre Interventionen zielgerichtet ein, eine andere Perspektive einzunehmen oder eine neue Verhaltensweise zu erproben.

In einem nicht auf Macht und Kontrolle ausgelegten Kontext erfährt die Pädagogin Entlastung von der Verantwortung, die eine richtige Intervention finden zu müssen. Sie kann Kreativität entwickeln, was sie jedoch nicht von ihrer Verantwortung für die Reflexion der erzielten Auswirkung ihrer Interventionen entbindet. Zielgerichtetes Handeln ist eine Einladung, die das Gegenüber anregt, in einen Austauschprozess von Gedanken, Gefühlen und Handlungsoptionen einzusteigen (Urmoneit 2015, S. 39).

Wie beim kollaborativen Problemlösen nach Greene betont auch der lösungsorientierte Ansatz die Wichtigkeit der eigenen Ziele und der damit einhergehenden Eigenverantwortung. Die Heilpädagogin hat dabei die Rolle eines Coachs und unterstützt und begleitet, fördert und fordert die Kinder auf ihrem Weg zu ihren eigenen Zielen. Zielverträge bilden die Basis für die Zusammenarbeit. Wichtig ist, dass die formulierten Ziele ureigene Zielvorstellungen der Kinder sind und nicht Erwartungen von uns Erwachsenen.

3.6 Kontextarbeit und systemisches Verständnis

Das Verhalten eines Kindes oder eines Jugendlichen spielt sich immer auf dem Hintergrund der Dynamik seines sozialen Bezugssystems ab. Somit muss bei der Erarbeitung von Veränderungsschritten immer auch die Veränderungsakzeptanz des Bezugssystems in den Blick genommen werden. Das Ziel der systemischen Pädagogik liegt darin, Familiensysteme und Schulsysteme so zu unterstützen, dass sie Erziehungsaufgaben nach und nach aus eigener Kraft bewältigen können (vgl. Urmoneit, 2015).

Liesen und Luder (2012) betonten, dass Verhaltensauffälligkeiten Störungen sind, die in der Regel eine multikausale Ätiologie aufweisen. Neben dem Schulkontext spielen auch der Peerkontext und vor allem der Familienkontext eine wesentliche Rolle. Um diesen Störungen gerecht zu werden, reicht meist ein eindimensionaler Zugang nicht aus: Eine koordinierte Zusammenarbeit verschiedener Systeme, Institutionen und Berufsgruppen ist oft hilfreich oder gar notwendig. Eine Unterstützung bei Verhaltensauffälligkeiten ist umso erfolgversprechender, je mehr sie multimodal und multiprofessionell erfolgen kann. Liesen und Luder halten fest, dass die schulische Integration verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler Hilfe für alle Beteiligten erfordert, Lehrpersonen und Fachkräfte inbegriffen.

„Der Anspruch, schwierige Schüler auch als Schüler in schwierigen Situationen zu betrachten, führt konsequenterweise zur Forderung nach Kontextinterventionen“, folgert Zuffellato (2008). Der Einbezug des Kontextes oder des Umfeldes des Schülers oder der Schülerin ist sehr wichtig für das langfristige Gelingen einer pädagogischen Intervention. Dies bestätigen zum Beispiel die Untersuchungen von Mettauer Szaday (2007) und Zuffellato (2008) über die Reintegration von Jugendlichen nach einem Timeout. Verhaltensauffälligkeiten dürfen nicht isoliert betrachtet werden: „Wer den ganzen Menschen erreichen und bewegen will, kommt an der systemischen Betrachtungsweise nicht vorbei. Ganz ist der Mensch ja eben darin, dass er nicht nur für sich besteht, sondern Teil eines sich selbst organisierenden Universums ist“, (Tondeur, 2007, S. 20).

„Die Berücksichtigung des sozialen Bezugssystems ist insbesondere in der Arbeit mit jungen Menschen unverzichtbar“, betont Urmoneit (2015). Sie beschreibt, dass das Überleben von Kindern und Jugendlichen mit der Abhängigkeit von ihren Bezugspersonen verknüpft ist. Fordert eine Pädagogin Veränderungen vom Kind ein, die das Kind in einen Loyalitätskonflikt mit den Eltern bringen, gerät das Kind unter Druck. In der Arbeit mit Kindern ist gemäss Urmoneit weiter zu berücksichtigen, dass sie sich stärker als Erwachsene unbewusst an das Bezugssystem anpassen. Für das Treffen bewusster Entscheidungen und die Überprüfung der Auswirkungen fehlen ihnen Verarbeitungsmöglichkeiten im noch nicht voll ausgereiften Kortex. Es ist Aufgabe der Pädagogin, in begleitenden Elterngesprächen die Auswirkungen von Veränderung im Interesse des Kindes zu prüfen und zu erarbeiten, wie die Eltern die Veränderungsschritte im Alltag unterstützen können. Urmoneit weist darauf hin, dass jeder Mensch und insbesondere Kinder ein hohes Mass an Veränderungsakzeptanz und wohlwollendem Feedback im Alltag brauchen. Durch die Begleitung der Pädagogin und den Einbezug des Umfeldes kann der Transfer von Verhaltensänderungen in den sozialen Kontext gelingen.

Der Einbezug des Kontexts geschieht in der Form von regelmässigen schulischen Standortgesprächen und der damit verbundenen kooperativen und gezielten Förderplanung (Hollenweger und Lienhard, 2007). Lunin (2011, S. 317-318) empfiehlt, bei Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensstörungen die schulische Förderplanung in einen größeren Rahmen zu integrieren. Es gilt die schulische Förderplanung, Eltern- und Lehrerberatung sowie sozialpädagogische und therapeutische Massnahmen wirksam miteinander zu verknüpfen. Dies garantiert eine kontinuierliche, interdisziplinäre Zusammenarbeit, fördert den Aufbau verbindlicher, langfristiger und vertrauensvoller Beziehungen und ermöglicht ein wachsendes Fallverständnis. Dabei gehe es nicht um eine „Famolisierung der Probleme“ oder eine Delegation von Verantwortung, sondern um einen vertieften emotionalen Bezug und den Aufbau von langfristig tragfähigen Beziehungen zu den Eltern der Schüler. Die Botschaft dabei ist folgende: Wir arbeiten die nächsten Jahre zusammen. Wir verfolgen dabei dieselben Ziele: Ihr Kind soll möglichst gut lernen und Beziehungen aufbauen können.

Die lösungs- und ressourcenorientierte Haltung ist auch in der Beratung von Lehrpersonen und Eltern sehr gut anwendbar. Mit klassischer Beratung wird häufig assoziiert, dass der Klient mit einer Fragestellung kommt und ein Experte einen Ratschlag erteilt. Bei der lösungs- und ressourcenorientierten Beratung kommt ein Klient (Eltern, Lehrpersonen, Kinder, Schulleitung) mit einer Problemstellung auf die Heilpädagogin zu. Diese hält trotz ihres pädagogischen Wissens keine fertige Lösung bereit. Denn um eine fertige Lösung zu präsentieren, fehlt der Heilpädagogin oder dem Heilpädagogen das dafür notwendige Hintergrundwissen über die Gesamtsituation:

„Wir haben weder den Überblick über die Situation in ihrer Komplexität noch über die Lebenswelt des Klienten sowie über deren Ziele, Wünsche, Bedürfnisse und Möglichkeiten. Der Klient alleine verfügt über dieses Wissen. (...) Wir können demnach nur erfragen, welche Lösungsmöglichkeiten aus Sicht des Klienten sinnvoll erscheinen“ (Lange, 2012, S. 129).

Lange beschreibt, dass die lösungs- und ressourcenorientierte Beratung auf dem Grundsatz beruht, dass der Klient fähig ist, eine Lösung für seine Situation zu finden, wenn wir ihn dabei unterstützen, Zugang zu seinem Erfahrungswissen und seinen inneren Ressourcen zu finden.

Alle Konzepte der Pädagogik und Beratung haben zum Ziel, Entwicklungsprozesse im Menschen zu unterstützen. Die systemische Pädagogik und Beratung zeichnet sich dadurch aus, dass dem Klienten ein hohes Mass an Eigenverantwortung für seinen Entwicklungsprozess zugesprochen wird. Ihm wird die Lösungskompetenz zugetraut und auch zugemutet. Die systemische Arbeitsweise basiert stark auf einer inneren Haltung und Prozessorientierung und sehr viel weniger auf dem isolierten Einüben von Fähigkeiten bzw. dem Minimieren von unangemessenem Verhalten (vgl. Urmoneit, 2015).

Steiner und Berg (2016) legen grossen Wert auf den Einbezug der Eltern: Die Eltern werden bei jedem Schritt miteinbezogen und als die eigentlichen Experten ihrer Kinder informiert und konsultiert. Die Autorinnen gehen davon aus, dass Eltern

- stolz auf ihr Kind sein wollen
- einen guten Einfluss auf ihr Kind haben wollen
- positive Dinge über ihr Kind hören wollen
- eine gute Beziehung zu ihrem Kind wollen

Alle Eltern bringen ihren Kindern Wohlwollen entgegen und wünschen, dass diese es im Leben einmal besser haben, als sie es jetzt haben. „Wir bitten die Eltern daher immer, eine klare Vorstellung von der Situation zu entwerfen, in der sie ihre Kinder positiv beeinflussen können, und möglichst detailliert darlegen, welche Art von Beziehung sie zu ihnen wünschen und welche gangbaren Wege sie sehen, auf denen sie diese Ziele erreichen können“, (ebd. S. 41). Zur Umsetzung dieser Annahmen ist es erforderlich, mit den Eltern so in Interaktion zu treten, dass sie aktiv mitarbeiten und das Notwendige tun können, um ihre Ziele zu erreichen. Baeschlin und Baeschlin (2008) betonen, dass eine Bereitschaft zur Kooperation beim ganzen System vorhanden sein muss, und dass es die Aufgabe der Lehrpersonen und der Heilpädagogin ist, diese Bereitschaft zu gewinnen:

Erziehung kann nur zusammen geschehen: Pädagogen, Eltern und Kinder müssen einverstanden sein mit dem Ziel, das es zu erreichen gilt, und mit dem Weg, der dort hinführt. Für das Lernen, das trotz dieser Absprachen mühsam und beschwerlich bleibt, ist die Unterstützung und Hilfe des Pädagogen nach wie vor sehr gefragt. Das Kind kann aber nur dann davon profitieren, wenn eine gegenseitige Bereitschaft zur Kooperation entstehen konnte (Baeschlin und Baeschlin, 2008, S.12).

Ruedi Gurtner, Schulleiter der sonderpädagogischen Oberstufe „tipiti“ in Wil, unterstreicht aus seiner Erfahrung heraus, wie wichtig der Einbezug der Eltern ist: „Die Eltern bleiben die Eltern, egal wie sie sich verhalten. Es ist wichtig, dass wir sie als vollwertigen Partner akzeptieren und gemeinsam für ihr Kind kämpfen.“

Die Begleitung ist nicht dann abgeschlossen, wenn die neuen Verhaltensweisen verfestigt sind und Rückfälle nicht mehr auftreten – denn dann wird sie nie enden! Der Abschluss des Prozesses ist nicht dann gegeben, wenn Kind, Familie oder Schule jedes Problem oder jede Herausforderung überwunden haben, sondern dann, wenn die Beteiligten ausreichend Übung haben und sich zutrauen, die Herausforderungen anzunehmen, die sich ihnen Zuhause resp. in der Schule stellen. Wenn die Beteiligten beginnen, sich selbst als kompetent zu sehen und bereits sind, die neue Richtung als Familie oder als Klasse einzuschlagen (vgl. Durrant, 1996). Auch hier geht es bei der Begleitung um Empowerment:

Nur wer sich kompetent fühlt, ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und Veränderungen aktiv anzugehen.

3.7 Kooperation und flexibles Stützangebot

Eine inklusive Schul- und Unterrichtsentwicklung, die auf einen produktiven Umgang mit Heterogenität ausgerichtet ist, kann nur als gemeinsame Aufgabe in multiprofessionellen Teams realisiert werden (Lütje-Klose und Urban, 2014). Die Kooperation von Lehrpersonen und Heilpädagogen mit weiteren Berufsgruppen wird in inklusiven Settings als zentrale Gelingensbedingung beschrieben. Entwicklungsfördernde Bedingungen für eine sehr heterogene Schulklasse können kaum von einer Lehrperson allein umgesetzt werden. Integration setzt die Bereitschaft zur Öffnung und De-Privatisierung des Klassenzimmers voraus und kann nur als Entwicklungsprozess der ganzen Schule realisiert werden.

Die schulische Integration fordert Hilfe für alle Beteiligten und ist umso erfolgversprechender, je mehr sie schuhausintern, multimodal und multiprofessionell erfolgt (Liesen und Luder, 2012). Die Schwierigkeiten, Kinder mit Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich wirkungsvoll in die Klassengemeinschaft zu integrieren sowie aggressives Verhalten abzubauen, sind unübersehbar. Sie scheinen nur durch Kooperation überwindbar sowie durch zusätzliche Massnahmen, die über den Unterricht hinausgehen (Levin und Textor, 2013).

Bei der Analyse der Biografien von Kindern mit Verhaltensproblemen zeigt sich, dass diese meist nicht aus liberalen, „verhandelnden“ Familien stammen, sondern häufiger aus desorientierten, im Erziehungsverhalten widersprüchlichen und hilflosen oder gewalttätigen Haushalten. Preuss-Lausitz (2013) schlägt deshalb vor, anstelle von Verhaltensstörungen von *Beziehungsstörungen* zu sprechen.

Die moderne allgemeine Schule hat die Aufgabe, vernetzt mit anderen Hilfesystemen und in Kooperation mit den Eltern, hinter der Verhaltensauffälligkeit das Leiden an der verborgenen Thematik eines Kindes oder Jugendlichen zu sehen. Wir müssen also die quasitherapeutische Aufgabe auch der ‚normalen‘ Schule für solche Kinder akzeptieren. Erst wenn sich die Schule dieser Aufgabe stellt – und dazu braucht sie professionelle Unterstützung – kann sie auch von diesen Kindern anspruchsvolle Lernleistungen erwarten. (Preuss-Lausitz, 2013, S. 16)

Entscheidend ist gemäss Preuss-Lausitz (2013) neben der Gestaltung des Unterrichts das Aufbrechen der sozialen Isolation, in der sich Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten meist befinden. Schwierige Kinder brauchen zuallererst die Sicherheit, dass sie, auch wenn sie ständig unangenehm auffallen, nicht blossgestellt oder ihnen vor der Klasse mit dem Ausschluss gedroht wird. Als Grundsatz sollte gelten: Du bleibst, was immer du anstellst, Mitglied unserer Klasse – auch wenn du vielleicht mal gesonderten Unterricht erhalten musst, auch wenn du ein paar Wochen woanders bist.

Der Grundsatzentscheid, jeden noch so schwierigen Schüler als Mitglied der Gemeinschaft zu betrachten und nicht abschieben zu wollen, setzt das Angebot voraus, innerhalb der Schule Möglichkeiten zur kurzfristigen Entspannung durch Trennung zu haben z.B. in Form einer Schulstation. Die Lehrpersonen müssen die Sicherheit haben, dass sie im normalen Schulalltag mit ihren Schwierigkeiten nicht alleine gelassen werden (ebd). Kleine, ländliche

Schulen wie sie im Kanton Thurgau häufig sind, können kaum ein solches Angebot schulhausintern anbieten. Hier gilt es, kreative Ideen zu entwickeln, wie dennoch kurzzeitige Trennungen mit sinnvollen Förder- und Stützmöglichkeiten umgesetzt werden können.

3.8 Auswertung und Relevanz der bisherigen Erkenntnisse

Die Schule muss lernen, sich auf das Kind und seine individuellen Bedürfnisse einzulassen. Eine Didaktik der Potentiale greift Stärken und spezifische Talente einzelner Kinder konstruktiv auf und stärkt sie (Krüger und Mähler, 2015). Es braucht eine Vielfalt an Methoden (Aellig und Steppacher, 2016), um die Voraussetzungen der Schülerinnen miteinzubeziehen. Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten sind auf geeignete Lernumgebungen angewiesen und diese ist nicht immer das Klassenzimmer (Lienhard-Tuggener, 2015). Ein alternatives Setting stellt eine alternative Ordnung her, in der Schulerfolg in den Hintergrund tritt. Dies ermöglicht die Aufrechterhaltung von Selbstwert und Handlungsfähigkeiten bei Kindern mit Schwierigkeiten (vgl. Barth, 2009, Nevermann, 2013). Eine neue Erfahrungswelt erschafft die Möglichkeit, neue Ressourcen zu entdecken oder vorhandene Ressourcen in einem neuen Kontext zu sehen (Zuffellato und Habiba Kreszmeier, 2007).

Eine zentrale Gelingensbedingung für die Integration ist die Einstellung der Lehrperson. Bei ihr muss die Freude an der Vielfalt individueller Bildungsprozesse und Förderung vorhanden sein (Rülcker, 2001) und sie muss sich als kompetent und selbstwirksam in Bezug auf Integration erleben (Krüger und Mähler, 2015). Ebenso wichtig ist die professionelle Beziehungsgestaltung zwischen der Lehrperson und dem Schüler oder der Schülerin. Die Lehrperson vermittelt dem Kind, dass sie es willkommen heisst und akzeptiert, so wie es ist – auch wenn sie das Verhalten nicht immer tolerieren kann. Sie bleibt auch in schwierigen Situationen an der Seite des Kindes und in Beziehung zu ihm. Dabei hilft ihr das Wissen, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten eine Entwicklungsverzögerung im emotionalen oder/und sozialen Bereich haben und ihnen die Fertigkeiten fehlen, um sich angepasst zu verhalten. Es gilt, die Kinder dabei zu unterstützen, die fehlenden Fertigkeiten in kleinen Schritten zu erwerben.

Integration kann nur als gemeinsame Aufgabe in multiprofessionellen Teams realisiert werden (Lütje-Klose und Urban, 2014). Die Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten benötigt Massnahmen, die über den Unterricht hinausgehen (Levin und Textor, 2013). Es braucht genügend personelle und fachliche Ressourcen und flexible Stützangebote, welche konzeptionell verankert sind (Aellig und Steppacher, 2016). Die Lehrpersonen müssen die Sicherheit haben, dass sie im normalen Schulalltag mit ihren Schwierigkeiten nicht alleine gelassen werden (Preuss-Lausitz, 2013). Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten sind auch meist Kinder mit schwierigen familiären Verhältnissen. Aus diesem Grund sind der Einbezug des Kontextes und die enge Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig (Aellig und Steppacher, 2016).

3.8.1 Zusammenfassende Diskussion der Erkenntnisse

Nach der Auseinandersetzung mit den Themen „Timeout“ und „Integration-Separation“ scheint aus heilpädagogischer Sicht ein „Timeout“ zumindest für Kinder im Primarschulalter keine optimale Lösung zu sein. Die Separation kann zwar für die Betroffenen kurzzeitig zu

einer Entlastung führen. Damit sind jedoch die gegebenen Probleme nicht gelöst. Ein alternatives Setting und die oft vermehrt handlungsbezogene Beschulung sind Faktoren, die dem Kind zugutekommen. Dennoch ist ein Timeout-Aufenthalt ein massiver Einschnitt im Leben eines Kindes und seines Umfeldes und möglicherweise mit Stigmatisierung und Traumatisierung verbunden. Die Reintegration nach dem Timeout ist zudem ein sehr fragiler Moment, der nur gelingen kann, wenn alle Beteiligten professionelle Unterstützung und Begleitung erhalten und der Reintegration gegenüber positiv eingestellt sind.

Vor diesem Hintergrund erscheint es pädagogisch sinnvoller, die als wirkungsvoll erkannten Elemente des Timeouts in der Regelschule umzusetzen. Die Schule könnte zum Beispiel vermehrt handlungsbezogenes Lernen oder Projektunterricht anbieten und in die Beziehungsgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler investieren. Ressourcenorientierte Lehrpersonen, welche die Haltung mitbringen: „Du gehörst in meine Klasse, gemeinsam finden wir einen Weg“ setzen sich für ihre Schüler ein und fordern dies auch von ihrer Klasse. Genügend personelle Ressourcen auch in Form von Sozialpädagogen oder Schulischen Sozialarbeitern könnten in schwierigen Situationen den Jugendlichen, Eltern und Lehrpersonen Unterstützung bieten, wie sie in den Timeout-Schulen praktiziert wird. Aus heilpädagogischer Sicht ist es zielführender, die personellen und finanziellen Ressourcen, die in der Timeout-Schule investiert werden, frühzeitig in der Regelschule zu investieren und dadurch die Schüler und ihre Bezugspersonen dahingehend zu stärken und zu begleiten, dass der Verbleib in der Schulklasse tragbar ist.

Zentral ist dabei die Frage, welche Art von Unterstützung dieses Kind und sein Umfeld brauchen, damit die Integration gelingt, und wer diese Unterstützung leisten kann. Lehrpersonen müssen die Gewissheit haben, dass sie bei Bedarf Hilfe und Entlastung bekommen. Sie sind oftmals überfordert mit der anspruchsvollen Integration von verhaltensauffälligen Kindern und dürfen nicht alleine gelassen werden. Die Kinder sind oft überfordert mit den von ihnen geforderten Anpassungsleistungen im normalen Schulalltag und brauchen auf sie zugeschnittene alternative und flexible Angebote.

Aufgrund der durch das Literaturstudium und die Gespräche gewonnenen Einsichten erfährt diese Masterarbeit einen Richtungswechsel. Es wird nicht wie vorhergesehen ein Timeout-Konzept für Primarschulkinder ausgearbeitet. Stattdessen wird die Frage gestellt, welche Art von Stützangebot die Primarschule benötigt, um die langfristige Integration von Primarschulkindern mit herausforderndem Verhalten zu ermöglichen.

4. Beschreibung von fünf Angeboten für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten

In der Schweizer Schullandschaft existieren bereits schulbegleitende Stützangebote, die nicht die klassischen Kriterien eines Timeout aufweisen. Fünf Modelle werden hier kurz vorgestellt mit dem Ziel, Möglichkeiten und Ideen zu sammeln, aus bestehenden Konzepten zu lernen und Bestärkung zu erhalten, dass auch innerhalb der Schulstrukturen unkonventionelle Ideen umgesetzt werden können. Diese Schulentwicklungsprojekte zeigen ausserdem auf, dass die Initiative für den Aufbau dieser Projekte meist von einer Person ausging, die eine unbefriedigende Ausgangssituation verbessern wollte.

4.1 Die SchulINSEL Sarnen: Time-in statt Time-out

Sager (2011) stellt das Konzept und die Wirkung der SchulINSEL in der Volksschule Sarnen vor. Hier eine Zusammenfassung ihres Textes: Die SchulINSEL ist seit 2008 fester Bestandteil des Schulangebots und richtet sich an Kinder vom Kindergarten bis zur Orientierungsschule. Für die Lehrpersonen ist die SchulINSEL eine Entlastung; sie gibt ihnen Sicherheit und Unterstützung in schwierigen Situationen. Für die Kinder ist die SchulINSEL ein niederschwelliges Auffangnetz in heiklen und unklaren Lebensmomenten. Sie erhalten schulische und persönliche Unterstützung in einer konstruktiven Umgebung.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche in folgenden Situationen:

- Kinder und Jugendliche, die vorübergehend im Unterricht nicht tragbar sind
- Zur Beruhigung und Lösungsfindung in unklaren Situationen
- Als Begegnungsort für alle Kinder auch ausserhalb des Unterrichts

Die Schulinsel ist täglich von 7 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Betreuung erfolgt durch einen Heilpädagogen. Auf der SchulINSEL werden die Kinder für die Dauer von einer Lektion bis zu mehreren Wochen mit unterschiedlicher Intensität betreut. Diese Betreuung umfasst verschiedene Bereiche wie Bearbeitung des Schulstoffs, Vorbereitung von Konfliktlösungen, Hausaufgabenbetreuung, Beziehungsarbeit etc. Ziel dieser Massnahmen ist, dass die Kinder so schnell wie möglich gestärkt in die Klasse zurückkehren.

Eingewiesen werden die Kinder in die Schulinsel zur „Entspannung“ (gemeinsames Erarbeiten von Konfliktlösungen, Aufenthaltsdauer maximal einen halben Tag) oder zur „niederschweligen Unterstützung“. In Zwischenstunden wie auch vor und nach der Schule besuchen die Kinder die SchulINSEL freiwillig. Sie erledigen dort ihre Hausaufgaben oder verbringen ihre freie Zeit in einem ruhigen Umfeld. Eine spezielle Nutzung der SchulINSEL ist die Betreuungen in folgenden Ausnahme-Situationen: Vorbereitung der Kinder auf und Reintegration nach einem Timeout und die Betreuung von Kindern vor und nach der Schule im Rahmen von Kinderschutzmassnahmen

Die vielfältige Wirkung der SchulINSEL Sarnen wird entscheidend durch den Leiter beeinflusst. Er muss sich mit grosser Flexibilität auf jede Situation einstellen können. Sein klares Verständnis von „Befähigen“ umfasst Unterstützen, Begleiten und Loslassen und gehört ebenso zu den ausschlaggebenden Erfolgsfaktoren wie sein vielseitiges heilpädagogisches Wissen. Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Eltern sind der

Ansicht, dass ihr Wohlbefinden durch die SchulINSEL in vielen Bereichen deutlich zugenommen hat. Sie spüren erheblich weniger Aggressionen in den Schulzimmern und auf dem Pausenplatz.

Das Konzept von Schulstationen, wie die SchulINSEL Sarnen eine ist, wird auch von Nevermann (2013) vorgestellt. Schulstationen wurden als ergänzende pädagogische Massnahme entwickelt, um Schülern mit Verhaltensproblemen wirksamer und verlässlicher innerhalb der Schule helfen zu können. Das Angebot der Schulstation umfasst sowohl persönliche Zuwendung und Entspannung als auch tätigkeitsbezogenes gemeinsames Handeln. Ziel der Schulstation ist es nicht, die störenden Kinder aus dem Unterricht loszuwerden. Ziel ist, die notwendige zusätzliche Stützung für Problemschüler auf mehrere Schultern zu verteilen.

Ein verbindlicher regelmässiger Austausch zwischen Pädagogen der Schulstation und Klassenlehrpersonen ist Voraussetzung für die erfolgreiche Schulstationsarbeit. Die Schulstation bietet sowohl akute kurzfristige Unterstützung als auch längerfristig angelegte Entwicklungsbegleitungen an. Als Zugangsweg zur Schulstation nennt Nevemann (2013) vier Möglichkeiten:

- Die Lehrpersonen schicken Schülerinnen und Schüler auf die Schulstation – die Schulstation darf jedoch keine Bestrafungsmassnahme sein.
- Die Lehrpersonen verabreden feste Termine mit der Schulstation.
- Die Kinder und Jugendlichen besuchen die Schulstation auf eigene Entscheidung auch während der Unterrichtszeit.
- Die Schulstation bietet zu bestimmten Zeiten Aktivitäten an wie Kochen, Entspannungstraining oder Gesprächsrunden. Diese Aktivitäten sollen sozial integrierend und kompetenzsteigernd sein und emotional entlastend.

4.1.1 Essenz des Konzepts „Schulstationen“

- Die räumliche Nähe ist ein grosser Vorteil, um kurzfristige Unterstützung anbieten zu können und den Lehrpersonen die Sicherheit zu geben, in schwierigen Situationen Unterstützung zu erhalten
- Die Wirkung der Schulinsel wird entscheidend durch den Heilpädagogen beeinflusst – das Konzept alleine genügt nicht, was zählt ist der Mensch.
- Ein verbindlicher Austausch ist Voraussetzung für die erfolgreiche Arbeit.
- Die Unterstützung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten soll auf mehrere Schultern verteilt werden (Kooperation)

4.2 „Mariazell“, ein Kompetenzzentrum für die Integration von Kindern mit Verhaltensproblemen

2006 entwickelte die Sonderschule Mariazell in Sursee ein Konzept zur Integrativen Sonderschulung (IS) von Kindern mit Verhaltensstörungen. Bei der IS besucht das Kind die Regelkasse an seinem Wohnort. Das fachliche Case-Management übernimmt die Sonderschule in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung vor Ort. Dabei werden einerseits die Lehrpersonen und andererseits die Eltern durch die Sonderschule unterstützt und konkret begleitet. Parallel dazu werden zusätzliche Unterrichtslektionen gesprochen.

Diese finden in der Regel im Rahmen von Team-Teaching-Lektionen statt und werden durch Fachpersonen der Regelschule übernommen.

Getzmann (2011) stellt das Modell vor und beschreibt die Ausgangslage wie folgt: In den letzten Jahren stieg der Bedarf an Sonderschulplätzen für Kinder und Jugendliche mit schweren Verhaltensauffälligkeiten an. Besonders der Bedarf im Kindergartenalter nahm stark zu. Dabei zeigen sich meist sehr komplexe Situationen: Einerseits sind die Kinder von ADHS, dem Asperger-Syndrom oder von einem heterogenen Entwicklungsprofil betroffen, andererseits leben sie meist in schwierigen Kontextsituationen (Trennung der Eltern, überforderte Eltern, symbiotische Beziehungsmuster etc.). Da insbesondere auf der Unterstufe auch integrative Lösungen gefragt sind, wurde das Konzept Mariazell entwickelt.

Zur Umsetzung der Integration setzt das Kompetenzzentrum Mariazell zwei Schwerpunkte: Systemorientierung und Kindeszentrierung. Systemorientierung: Bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten sind die Mitglieder der beiden Systeme Familie und Schule oft in dysfunktionale Interaktionsmuster involviert, die es zu erkennen und zu entflechten gilt. Kindeszentrierung: Es gilt, das Kind zu stärken und Optionen zu eröffnen, wie es einen gelingenden Umgang mit seinen Besonderheiten finden kann. Es sind individuelle Lösungsstrategien zu entwickeln, die auf realistische Ziele ausgerichtet sind und so Erfolg erfahrbar machen.

Zu den hilfreichen pädagogischen Prinzipien zählen nach Getzmann (2011) das Annehmen des Kindes wie es sich zeigt und ohne es zu bewerten. Das Kind zu ermutigen und zu stärken, damit das kaum noch vorhandene Selbstwertgefühl und das fast verloren gegangene Vertrauen wachsen können, ist ein weiteres Anliegen. Eine unterstützende Unterrichtsgestaltung trägt mit Hilfe von didaktischen Mitteln zur Integration bei. Dazu gehören eine klare, bekannte Tagesstruktur, die Sicherheit gibt, ein klar gestalteter Unterricht, der Orientierung vermittelt und klare, begründete und verbindliche Regeln. Individualisierung unter dem Motto „Nicht jedem das Gleiche, sondern jedem das Seine“ soll zur Selbstverständlichkeit werden. Weiter führt Getzmann eine methodisch-didaktische Beweglichkeit als Gelingensfaktor auf, damit auf die jeweilige Situation eingegangen werden kann, dazu Freude und Humor als Motivator und um gute Beziehungen zu stiften.

4.2.1 Essenz des Konzepts Mariazell

- Das Kind ermutigen und stärken, damit Selbstwert und Vertrauen wachsen
- Klare erkennbare Strukturen und Regeln
- Systemorientierung und Kindeszentrierung als sich ergänzende Schwerpunkte
- Beweglichkeit, Freude und Humor von Seiten der Lehrperson

4.3 Die Wagenschule Arkadin

Die Reittherapeutin, Landwirtin und Primarlehrerin Ursula Lüthi bietet mit der Wagenschule Arkadin in Bauma ein pädagogisches Nischenangebot für Kinder und Jugendliche, die mit den staatlichen, konventionellen Lernstrukturen und Lernumfeldern in Schwierigkeiten geraten sind. Die Wagenschule befindet sich auf einem Bauernhof und setzt erfolgreich Pferde in der pädagogisch-therapeutischen Arbeit ein. „In Zusammenarbeit mit Tieren können die Lernenden eine rücksichtsvolle Lebenshaltung,

eine ausgewogene (Eigen-)Wahrnehmung und passende soziale Interaktionen üben und aufbauen“, steht dazu im Konzept der Wagenschule (2013).

Lüthi folgt in ihrem Schulkonzept dem Lehrplan der Volksschule, sie hat jedoch die Hauptfächer mit dem Fach „Pferdearbeit“ erweitert. Dieses besteht sowohl aus dem Umgang, der Pflege und Fütterung der Pferde als auch aus dem Reiten der Pferde als Schulung der Motorik und Eigenwahrnehmung und der Förderung von Kommunikation und Selbstvertrauen. Der Unterricht orientiert sich stark an den bestehenden Handlungsfeldern und ist demnach sehr handlungsbezogen. Das Bedürfnis, Mathematik und Sprache als Verständigungsmittel zu beherrschen, soll sich für die Lernenden unter anderem aus den naturwissenschaftlichen Erlebnissen und Erfahrungen entwickeln, beschreibt Lüthi (2013) das methodisch-didaktische Vorgehen der Wagenschule.

Die Dienstleistung der Wagenschule Arkadin wird zum Beispiel von einer Kleinklasse in Anspruch genommen, die wöchentlich zwei Lektionen „einkauft“. Zwei Kinder können in dieser Zeit auf dem Hof lernen. Ursula Lüthi beschult auch einen Schüler, der in der Sonderschule nicht mehr tragbar war. Er verbringt zwei Vormittage auf dem Hof, und zwei Vormittage wird er von Ursula Lüthi in seiner Schulklasse begleitet. Dank dieser Intervention gelingt das Verbleiben in der Schulklasse.

Die Gründerin und Leiterin der Wagenschule hält explizit fest, dass auf ihrem Konzept bewusst kein Copyright liegt und sie das Konzept zur Nachahmung empfiehlt. Im Konzept der Hofschule finden sich einige Parallelen zur Wagenschule Arkadin. Dies aus zwei Gründen: Zum einen wird das Konzept der Wagenschule als durchdachtes und umfassendes Konzept beurteilt. Zum anderen sind Setting und Zielsetzung der Wagenschule denjenigen der Hofschule recht ähnlich.

4.3.1 Essenz des Konzepts der Wagenschule

- Handlungsbezogener Unterricht, damit sich der Sinn des Lernens erschliesst
- Einbezug der Pferdearbeit ermöglicht vielfältige und ganzheitliche Förderung
- Flexibles externes Angebot mit integrativen Möglichkeiten

4.4 Step by Step in Horgen

Urs Fischer gründete im Jahr 2003 in Horgen das Projekt „Step by Step“ mit dem Ziel, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, aus einer Krisensituation hervorzutreten und in einem nichtschulischen Umfeld neue Herausforderungen und Bestätigung zu finden. Mit der gewonnenen Sicherheit können sie in die Schule zurückkehren oder eine Ausbildung beginnen. In dieser Begleitung sind die Eltern miteingeschlossen durch regelmässigen Kontakt, Beratungen, Hausbesuche, gemeinsame Aktivitäten und durch Begleitung bei Gesprächen mit Behörden und Lehrbetrieben. Das Projekt beruht auf Freiwilligkeit: Die Jugendlichen entscheiden sich freiwillig für die Teilnahme, wodurch die Stigmatisierung weitgehend entfällt. Das Projekt genießt deshalb unter den Jugendlichen eine hohe Akzeptanz.

Das Hauptgewicht der pädagogischen Tätigkeit liegt auf der täglichen praktischen Arbeit mit den Jugendlichen: „In der praktischen Arbeit werden Hindernisse überwunden und Erfolgserlebnisse vermittelt, die Mut und Zuversicht aufbauen“, beschreibt Fischer (2016, S.

16). Als Grundlage für die praktische Arbeit ist ein Gartenpflege- und Gartenbaubetrieb entstanden. Weiter ist ein Atelierbetrieb integriert, der den Jugendlichen auch künstlerische und kreative Betätigungen ermöglicht. Im Atelier erleben sie den spannenden Werdegang eines Produktes von der Idee über die Produktion bis zum Verkauf.

Urs Fischer ist es ein Anliegen, Step-Teilnehmer und Jugendliche aus Regelklassen zu mischen. Deshalb finden bei grösseren Arbeitsaufträgen, bei denen viele Helfer eingesetzt werden können, sogar Klassenprojekte statt. Die Rückkehr in die Regelklasse wird sehr individuell gehandhabt. Die Begleitung in den ersten Wochen durch die Step-Lehrpersonen erleichtert den Einstieg und hilft dabei, mögliche Krisen frühzeitig zu entschärfen und praktikable Lösungen zu finden. „Am wichtigsten ist der Transfer der eigenen Erfolgserlebnisse, die durch Leistung entstanden sind. Damit sind die persönliche Sicherheit und das Vertrauen in das eigene Handeln gewachsen“ beschreibt Fischer (2016, S. 2) den Prozess. Eine gute Vernetzung zwischen Schule, Eltern, Lehrbetrieb und Fachstellen wie KJPD, SPD und KESB ist gemäss Fischer zentral und wird weiter ausgebaut. Neu sollen die Jugendlichen nach Beendigung der Schulpflicht auch im Lehrbetrieb von den STEP-Lehrpersonen begleitet werden, da dies ein sehr anspruchsvoller Übergang ist.

4.4.1 Essenz des „Step by Step“ – Angebots

- Freiwilligkeit: Keine Sanktionsmassnahme, hohe Akzeptanz
- Praktische Tätigkeiten ermöglichen Erfolgserlebnisse, dadurch können Mut und Zuversicht aufgebaut werden
- Durchlässigkeit und Durchmischung mit Regelklassenschülern

4.5 Setting im Einzelfall

In der Schulgemeinde Rapperswil-Jona wurde 2013 das „Setting im Einzelfall“ (SiE) entwickelt. Der Initiant war Daniel Schweingruber. Er ist in der Schulverwaltung tätig und leitet die Abteilung „Pädagogik und Schulentwicklung“. Die Zielgruppe des SiE sind Kinder oder Jugendliche, bei denen die Zuweisung in eine Sonderschule zur Diskussion steht, die jedoch mit dem Einsatz spezifischer Massnahmen weiterhin in der Regelklasse beschult werden könnten. Für diese Kinder reichen die bestehenden Fördermassnahmen nicht aus, um sie weiterhin integrativ beschulen zu können. Deshalb wird je nach Schülerin oder Schüler ein spezifisches Setting aus verschiedenen Unterstützungs- und Fördermassnahmen ermöglicht. Das SiE bietet einen Rahmen, um möglichst passende und sinnvolle Massnahmen zu ermöglichen, ohne dass das Kind einen Sonderschulstatus erhält.

Die einzelnen Fälle, welche von der SiE profitieren, sind sehr unterschiedlich. Daniel Schweingruber nennt ein paar Beispiele:

- Bei einem geistig behinderten Mädchen ist der Besuch des Regelkindergartens dank zusätzlicher SHP-Unterstützung und sehr engagierten Eltern möglich. Allen Beteiligten ist bewusst, dass die Integrationsfrage im Hinblick auf die Unterstufe neu beurteilt werden muss.
- Einem Knaben in der Mittelstufe mit deutlichen Aufmerksamkeits- und Lernproblemen erstellt die Heilpädagogin wöchentlich ein spezifisches Programm und sie zeigt ihm Strategien auf, um sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Eine Klassenassistentin unterstützt den Knaben dann unter der Woche während einiger Lektionen bei der Umsetzung.

- Bei einem andern Knaben, bei dem ein starkes ADHS diagnostiziert ist, reichen zusätzliche SHP- und Assistenzlektionen nicht aus. Das schulische Setting ist für ihn eine zu grosse Herausforderung, er kann daher nicht Vollzeit am Unterricht teilnehmen. Aus diesem Grund besucht der Junge an zwei Nachmittagen pro Woche einen Bauernhof. Dort ist der Junge in die Familie integriert und hilft bei den täglichen Aufgaben mit. Durch diese Massnahmen ist der Verbleib in der Regelschule möglich. Allerdings drängen sich durch die regelmässige Abwesenheit des Jungen Fragen rund um die Dispensation von Lehrplaninhalten auf, die im Einzelfall sorgfältig geprüft werden müssen.
- Bei manchen Settings ist der Ressourcenaufwand relativ gering. So hat sich bei einem Jungen mit diagnostizierter Autismusspektrumstörung gezeigt, dass ihm ein tägliches Zeitfenster mit der Klassenlehrperson viel hilft. In Ruhe und unter vier Augen können alltagsnahe Fragen und Themen besprochen und geklärt werden. Dabei geht es sowohl um Fragen zum Lerninhalt, als auch zur Arbeitsorganisation und zur sozialen Interaktion in der Klasse. Die Lehrperson erhält den zusätzlichen Arbeitsaufwand entschädigt.

Ein Setting im Einzelfall kommt dann in Frage, wenn eine längerfristige Integration in die Volksschule möglich und sinnvoll erscheint, dazu jedoch signifikant mehr Ressourcen benötigt werden, als es der Rahmen der integrierten Sonderschulung vorsieht. Die Beschulung in einer Regelklasse wird nur dann angestrebt, wenn dies für das Kind förderlich, von den Eltern unterstützt und sowohl für die Klasse als auch für die Lehrpersonen und Schulleitung denk- und tragbar ist. Ein Setting im Einzelfall kann sämtliche im Förderkonzept beschriebenen Fördermassnahmen enthalten wie z.B. zusätzliche SHP-Stunden, reduzierter Unterrichtsbesuch, Klassenassistenz, Anpassung der Infrastruktur oder sozialpädagogische Familienbegleitung. Die im SiE aufgewendeten sonderpädagogischen Ressourcen sind nicht dem Sonderpädagogik-Pool unterstellt. Die Gesamtkosten pro Kind dürfen dabei den Sonderschulbeitrag der Schulgemeinde von 36 000 Franken pro Jahr und Kind jedoch nicht übersteigen. Im Durchschnitt belaufen sich die Kosten für ein Kind mit SiE auf 13 000 Franken pro Jahr. Rapperswil-Jona zählt im Moment 40-50 Kinder, die einen SiE-Status haben. Die Statistik zeigt, dass durch diese Massnahme signifikant weniger Kinder eine separate Sonderschule besuchen.

Das Setting im Einzelfall wird auf Antrag des schulpsychologischen Dienstes vom Schulratspräsidenten bewilligt. Inzwischen wird das SiE in weiteren Gemeinden des Kantons St.Gallen umgesetzt, meist jedoch unter der Bezeichnung „verstärkte Massnahmen“. Der Initiant, Daniel Schweingruber, weist darauf hin, dass es hilfreich war, zuerst gute Fallbeispiele in der Schulgemeinde zu schaffen und erst später das Konzept dazu zu verankern. Gemäss seinen Aussagen ist die Akzeptanz des Konzepts bei Lehrpersonen, SHP und Schulleitern hoch. Daniel Schweingruber beobachtet, dass die Motivation bei einigen Lehrpersonen sehr hoch ist, sich mit dem Kind und dem Störungsbild auseinanderzusetzen, wenn die dafür zu Verfügung gestellten Ressourcen stimmen. Ein kritischer Faktor ist jedoch die zusätzliche zeitliche Belastung der Lehrpersonen durch die notwendigen Absprachen und Standortgespräche. „Die Kinder und ihre Eltern sind zufrieden mit dem SiE, aber von Seiten der Schule kommen wir zum Teil an die Grenze des Tragbaren“, gibt Daniel Schweingruber zu bedenken.

4.5.1 Essenz des Konzepts „Setting im Einzelfall“

- Es braucht individuelle Lösungen; diese sind auch in der Regelschule möglich
- Lehrpersonen zeigen eine hohe Motivation zur Integration, wenn genügend Ressourcen vorhanden sind und die andern Schülerinnen und Schüler aufgrund des SiE nicht zu kurz kommen.
- Die für eine Integration notwendigen zeitlichen Absprachen sind eine nicht zu unterschätzende zusätzliche Belastung

4.6 Auswertung

Durch die Auseinandersetzung mit fünf bestehenden schulischen Stützangeboten entstanden wichtige Erkenntnisse, die in die Entwicklung des Hofschul-Konzepts Eingang finden sollen.

- Die Schullandschaft braucht alternative, kreative Angebote, die sich nach den Bedürfnissen der Kinder richten. Nicht jedem Kind gelingt die Anpassungsleistung an das Schulsystem. In diesen Fällen braucht es eine flexible Anpassung des Systems an die Bedürfnisse und Möglichkeiten des Kindes.
- Individuelle Lösungen sind auch in der Regelschule möglich, insbesondere wenn sie weniger Kosten als die Beschulung in der Sonderschule.
- Die Schule als pädagogische Institution muss andere Lösungsstrategien entwickeln als den Ausschluss von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten.
- Die Basis erfolgreicher Interventionen ist eine tragfähige Beziehung zu den Kindern, zu den Eltern und zum Umfeld. Diese entsteht, wenn alle Beteiligten als vollwertige Partner akzeptiert werden.
- Wichtig ist, dass die Stützangebote bei den Kindern ein gutes Prestige haben und nicht als Sanktionsmassnahmen empfunden werden.
- Eine Durchlässigkeit des Stützangebots und eine Durchmischung mit anderen Kindern aus der Klasse trägt wesentlich zur Akzeptanz und zur Selbstverständlichkeit des Stützangebots bei.
- Eine neue Erfahrungswelt und praktische Tätigkeiten sind gute pädagogische Mittel, um über Erfolgserlebnisse Vertrauen und Selbstsicherheit aufzubauen.
- Klare Strukturen und Regeln, ganzheitlicher Unterricht, tragfähige Beziehungen, eine ressourcenorientierte Sichtweise, Humor und Flexibilität der Lehrperson helfen den Kindern bei der Integration in die Regelklasse.
- Die zusätzlichen zeitlichen Ressourcen für die Absprachen bei einer integrativen Beschulung können zur Belastung werden.
- Lehrpersonen zeigen eine hohe Bereitschaft zur Integration, sofern die dazu notwendigen Ressourcen zu Verfügung stehen.

5. Tiergestützte Therapie und Erlebnispädagogik

Die beiden vorherigen Kapitel zeigten auf, welche pädagogischen Implikationen in einem schulischen Timeout und bei der Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten zum Erfolg führen. Dieses Kapitel befasst sich mit den zusätzlichen pädagogischen und therapeutischen Möglichkeiten, die das alternative Setting auf einem Bauernhof bieten kann. Durch Erlebnis- und Naturpädagogik und tiergestützte Therapie kann die Hofschule neue Handlungsfelder ermöglichen, um die Kinder zu stärken und zu fördern. Diese beiden Methoden werden im dritten Teil dieser Literaturliteratur vorgestellt. Dabei geht es einerseits um die Erklärung der Begrifflichkeiten und die Beschreibung der beiden Methoden. Andererseits interessiert die Frage, weshalb und in welcher Form diese Implikationen in Hinblick auf die Arbeit mit Kindern mit herausfordernden Verhaltensweisen heilpädagogisch eingesetzt werden können.

Bei beiden Methoden ist das Erleben von Erfolg und Selbstwirksamkeit ein zentraler pädagogischer Wirkfaktor, um das Selbstwertgefühl aufzubauen und das Vertrauen in sich und die Umwelt zu fördern. Bei der Begleitung und Förderung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten wird betont, wie zentral diese Zielsetzung ist (vgl. Schwarzer und Jerusalem, 2002). Aus diesem Grund wird vertieft auf diesen Aspekt eingegangen.

Für die Literaturliteraturanalyse stand eine breite Auswahl relevanter Fachliteratur zu Verfügung, die miteinander vernetzt und in Beziehung gesetzt wurde. Um einen Einblick in die praktische Umsetzung dieser Methoden zu ermöglichen, kommen zudem zwei Therapeutinnen zu Wort, die in ihrer Arbeit mit Kindern tiergestützte Therapien einsetzen.

5.1 Setting auf dem Bauernhof mit tiergestützter Therapie

Abb. 1 Triade Kind, Tier und Therapeutin

einer klaren Prozess- und Themenorientierung. Dabei ist zu differenzieren, dass Tiere von sich aus keinen therapeutischen oder pädagogischen Prozess gestalten. Sie unterstützen und begleiten die vom Therapeuten oder Pädagogen gesteuerten Veränderungsprozesse (vgl. European Society for Animal-Assisted Therapie, ESSAT, 2012).

Tiergestützte Therapie meint bewusst geplante pädagogische, psychologische und sozialintegrative Angebote mit Tieren für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Dabei werden die Begriffe „Tiergestützte Therapie“ und „Tiergestützte Intervention“ synonym verwendet. Die Basis der tiergestützten Therapie ist die Beziehungs- und Prozessgestaltung im Beziehungsdreieck Klient – Tier – Bezugsperson. Tiergestützte Therapien enthalten Methoden, bei denen Klienten mit Tieren interagieren, über Tiere kommunizieren oder für Tiere tätig sind. Die Durchführung erfolgt zielorientiert anhand

Die tiergestützte Therapie nutzt die Beziehung zwischen Mensch und Tier, um die psychische Gesundheit zu fördern und die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung zu

unterstützen (vgl. Julius, Beetz, Kotrschal, Turner & Uvnäs-Moberg, 2014). Tiere agieren naturgemäss „klientenzentriert“, das heisst empathisch, nicht wertend, kongruent und mit bedingungsloser positiver Zuwendung (Ladner, 2016). Kinder haben aus einem grundlegenden menschlichen Bedürfnis heraus eine natürliche Zuneigung zu Tieren und suchen den Kontakt (Gäng, 2004).

Tiergestützte Therapie besitzt eine sogenannte „Vorfeldfunktion“, weil sie die Atmosphäre, in der die eigentliche therapeutische oder pädagogische Arbeit stattfindet, positiv beeinflussen (Rufer, 2016). Diesen Türöffner-Effekt beschreibt auch Diana Ladner, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -Psychotherapie mit einer Weiterbildung in tiergestützter Therapie. Sie arbeitet unter Einbezug ihrer Hunde, früher beim KJPD Weinfelden, inzwischen in ihrer eigenen Praxis. Bei emotionalen Störungen wie Ängsten oder Depressionen sei die Anwesenheit des Hundes hilfreich, um Anspannungen zu mindern. Der Hund in der Arztpraxis vermittele auch einen Hauch Normalität und die Kinder fühlen sich laut Ladners Beobachtungen gleich wohler. „Die Kinder und Jugendlichen beobachten auch, wie ich mit dem Hund umgehe und gewinnen dadurch Vertrauen“, erklärt die Fachärztin. Die Therapeutin kann ihre ethischen Werthaltungen, ihre Art der Beziehungsgestaltung und ihre achtsame Art anhand ihres Umgangs mit dem Hund zeigen. Wohlfarth und Mutschler (2011) bestätigen dies: Wer mit seinem Tier empathisch und authentisch umgeht, wird von den Klienten entsprechend wahrgenommen.

Julius et al. (2014) belegen aufgrund von Studien, die ein wissenschaftliches Review-Verfahren durchlaufen haben und definierten wissenschaftlichen Standards genügen, eine Reihe von positiven Effekten durch den Kontakt von Mensch und Tier:

- Stimulation sozialer Interaktionen
- Verbesserung des empathischen Verstehens
- Reduktion von Angst und Furcht
- Erhöhtes Vertrauen
- Grössere Ruhe
- Verbesserung des Gemütszustandes, Reduktion depressiver Verstimmungen
- Reduktion von Aggressionen und Stress
- Verbesserte Lernfähigkeit
- Erleichterter Zugang zur eigenen emotionalen Befindlichkeit

Diese Aufzählung nennt Lernziele und Förderbereiche, die bei Kindern mit Defiziten im emotionalen und sozialen Bereich häufig Bestandteil einer Therapie oder einer pädagogischen Begleitung sind. Ausgelöst werden diese positiven Effekte durch das Hormon Oxytocin. In mehreren aktuellen Studien konnte gezeigt werden, dass die Interaktion mit einem Hund mit einer erhöhten Freisetzung von Oxytocin beim Menschen assoziiert ist. Dieser Effekt war in der Interaktion mit dem eigenen Hund und bei direktem Körperkontakt besonders ausgeprägt, was auf die Bedeutung der emotionalen Beziehung zwischen Mensch und Hund hinweist (Julius et al. 2014). Das Hormon Oxytocin moduliert viele physiologische Funktionen: Es reduziert Stressreaktionen und erhöht die Funktion des parasympathischen Nervensystems und des endokrinen Systems, welches mit Erholung, Heilung und Wachstum in Zusammenhang steht. Oxytocin stimuliert weiter soziale Interaktionen und Vertrauen, mindert Angst und Aggressivität und fördert eine positive Selbstwahrnehmung (vgl. Beetz und Heyer, 2014, Olmert, 2009).

Stressregulation ist ein relevantes Thema in der Pädagogik, da die exekutiven Funktionen bzw. deren momentane Leistungsfähigkeit stark vom Stresslevel abhängt. Die kognitiven Funktionen wie zum Beispiel Arbeitsgedächtnis, Impulskontrolle, kognitive Flexibilität und Selbstmotivation bilden die Grundlage für Lernen und logisches Denken (Beetz und Heyer, 2014), es sind eigentliche Schlüsselkompetenzen. Ladner hat zu diesem Thema ein Beispiel aus ihrer Praxis: Sie beschreibt ein achtjähriges Mädchen, dass aufgrund von verschiedenen Ängsten (Trennungsangst, Leistungsangst) und dem Verdacht auf einen Lese-Rechtschreibbestörung zur Diagnostik und Behandlung in die Praxis kam. Der anwesende Hund machte ein Kontaktangebot, welches das Mädchen freudig annahm. Sie sass auf dem Kontaktbereich im Therapiezimmer und der Hund legte sich nicht nur zu ihr, sondern quer über ihre Beine. Mit dieser „Komfortbehandlung“ las das Mädchen altersentsprechend flüssig ihren Text.

Tiere können Kindern als Motivator dienen, damit sich die Kinder auch mit schwierigen oder unangenehmen Aufgaben auseinandersetzen. Von ADHS betroffene Kinder bekunden gemäss Ladner oft grosse Mühe mit den schulischen Strukturen. Mit dem Therapiehund können diese Kinder im Freien und sehr aktiv sein. „Arbeiten wir zum Beispiel an der Handlungsplanung, ist der Hund für das Kind ein grosser Motivator, um bei der Aufgabe zu bleiben. Im Rahmen eines Jagdspieles kann das Kind durch die Einhaltung der Strukturen und Signale gemeinsam mit dem Hund Erfolgserlebnisse erleben“, erzählt Ladner.

„Die starke emotionale Kopplung durch das Erleben angenehmer Emotionen mit dem Tier wirkt als Ressource und hilft, die Erfahrungen aus den Therapiestunden in den Alltag zu übertragen“, beschreibt Ladner. Informationen, die mit eigenen Erfahrungen und Emotionen verknüpft sind, können besser im Gedächtnis gespeichert und wieder abgerufen werden. Implizit-erfahrungsgeleitetes Lernen ist deshalb nachhaltiger als das Lernen im explizit-kognitiven Bereich, wie es häufig in der Schule praktiziert wird. Im implizit-erfahrungsgeleiteten Lernen werden Informationen durch direktes Erleben und Handeln mit Emotionen verknüpft und in engem Zusammenhang mit dem sozialen Kontext verarbeitet. Lernen vollzieht sich ohne die Notwendigkeit vieler Wiederholungen und ohne grosse Anstrengung durch Erleben und Begreifen (vgl. Beetz und Heyer, 2014). Beobachtet man Kinder beim freien Spielen, kann diese Art von Lernen erkannt werden.

Ein besonders wichtiger Zugang bietet die tiergestützte Therapie bei unsicher gebundenen Kindern und Jugendlichen. Der Zürcher Psychologe Guy Bodenmann (2017) geht davon aus, dass knapp die Hälfte aller Schweizer Kinder eine Bindungsstörung aufweisen. Davon entwickelt jedes fünfte Kind eine weitere psychische Störung: „Eine unsichere Bindung macht dafür zwar anfälliger, aber es gibt auch schützende Faktoren und Resilienzfaktoren. Wie gute Lehrer.“ Julius et al. (2014) beschreiben, dass Kinder die aufgrund von inkonsistentem Elternverhalten, von Vernachlässigung oder gar Misshandlung von Seiten der Eltern kein sicheres Bindungsmuster entwickeln können, nicht in der Lage sind, ihren Stress durch die Nähe zu einer Bindungsfigur zu reduzieren. Kinder mit posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) sind in ihrer Fähigkeit, kompetent und vertrauensvoll mit anderen Menschen in Beziehung zu treten, ebenfalls beeinträchtigt. Dies stört die Entwicklung eines sicheren Bindungsverhaltens (Florin und Käppeli, 2017).

Die unsicheren Bindungs- und Fürsorgemuster, die in zwischenmenschlichen Beziehungen erworben wurden, scheinen in der Beziehung zu einem Haustier kaum aktiviert zu werden.

Das ist von grosser Bedeutung, werden doch normalerweise sowohl Bindungs- als auch Fürsorgemuster auf neue zwischenmenschliche Beziehungen übertragen (Ladner, 2016). Florin und Käppeli (2017) betonen, dass der Aufbau einer sicheren Bindung einer der wirksamsten protektiven Faktoren für die weitere soziale, emotionale und kognitive Entwicklung eines unsicher oder desorganisiert gebundenen Kindes ist. Ladner (2016) bestätigt dies: Unsichere Bindungsmuster, in der frühen Kindheit erworben, werden auf neue Mensch-Mensch-Interaktionen übertragen, jedoch nicht auf eine Interaktion mit einem Tier. Dadurch besteht die Möglichkeit, mit Hilfe des Tieres ein sicheres Bindungsmuster zu etablieren und im Idealfall auf den Therapeuten, die Pädagogin und auch weitere Menschen zu übertragen. Der Stall kann für Kinder mit PTBS auch zu einem sicheren Ort werden, um mit Unterstützung der Tiere ihren chronischen Stresszustand abzulegen.

5.1.1 Inklusives Lernen am Pferd

Nicht nur im therapeutischen Setting, auch im pädagogischen Setting können Kinder von der Arbeit mit Tieren profitieren. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt das Beispiel von Shirin Homayouni in Bremen. Die Sonderpädagogin und Reitpädagogin arbeitet an einer inklusiven Schule als Lehrperson. Sie hat das Projekt „Inklusion durch Therapeutisches Reiten – Starke Kids durch Pferdestärken“ gegründet. Dies ist ein Reitprojekt für inklusiv arbeitende Schulen und Kindergärten. Im Rahmen der Inklusion bilden jeweils sechs beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Kinder der zweiten Klassen eine Reitgruppe. Die Kinder werden ihren Bedürfnissen entsprechend an das Pferd herangeführt. Eine Reitgruppe besteht für ein Schulhalbjahr und endet mit einer Elternpräsentation. Die Sonderpädagogin berichtet wie folgt von ihren Erfahrungen:

Das Projekt zielt darauf ab, ganzheitliche Lernangebote für beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Kinder zu schaffen. Durch die heilpädagogische Förderung mit dem Pferd lässt sich die Inklusion an Schulen und Kindergärten besonders gut verwirklichen. Meine Erfahrung zeigt, dass sich der Kontakt und der Umgang mit Pferden nachhaltig positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern auswirken, ihr Selbstvertrauen vergrößert und ihr soziales Miteinander stärkt. (Homayouni, 2015).

Homayouni gibt zu bedenken, dass Inklusion sowohl geeignete Rahmenbedingung wie personelle, bauliche und finanzielle Ressourcen, als auch besondere pädagogische Massnahmen benötigt. Nur so kann sichergestellt werden, dass wirklich alle Kinder vom gemeinsamen Unterricht profitieren. Unterrichtsprojekte sollen ganzheitlich und handlungsorientiert angeboten werden, der Lerngegenstand soll einen hohen Motivationscharakter besitzen, und jedes Kind soll die Freiheit haben, ohne Leistungsdruck seine Bedürfnisse und Fähigkeiten einzubringen.

Das Ziel von Homayouni ist es, dass jedes Kind Wertschätzung in gemeinsamen Aktionen erfahren kann. Dies alles lasse sich besonders gut durch die heilpädagogische Förderung mit dem Pferd umsetzen, auch wenn sich die Kompetenzen von Kindern einer Gruppe in erheblichem Masse unterscheiden. Der ausserschulische Lernort und der für alle neue „Lerngegenstand Pferd“ ermögliche und unterstütze inklusives Lernen.

5.1.2 Heilpädagogisches Reiten

Abb. 2 Das Gefühl des Getragenwerdens

Ein Zweig der tiergestützten Therapie ist die pferdegestützte Therapie, die Reittherapie oder das heilpädagogische Reiten. Auch hier werden die Begriffe synonym verwendet und beschreiben eine pädagogisch-therapeutische Massnahme mit dem Einbezug von Pferden. Diese findet auf oder neben dem Pferd statt und bezieht die Pflege des Pferdes mit ein. In der pferdegestützten Therapie bietet sich durch die Möglichkeit des Reitens eine besondere Komponente an.

Es gibt bei uns kein anderes Lebewesen, das uns die Möglichkeit des Getragenwerdens und Bewegtwerdens vermitteln kann. Wenn ein Kleinkind weint, nimmt man es auf den Arm und wiegt es so lange hin und her, bis es sich beruhigt hat. Mit grossen Kindern oder Erwachsenen ist dies schlechthin nicht möglich. Hier übernimmt das Pferd eine Stellvertreterrolle. (Gerdemann, 2013, S. 32).

Die Reittherapeutin und Psychomotorik-Therapeutin Gerdemann beschreibt, wie sich die Wahrnehmung durch das Reiten verbessert: „Auf dem Pferd lernen die Kinder, sich selber besser zu spüren und somit auch andere wahrzunehmen. Denn die Wahrnehmung anderer setzt zuerst eine gute Eigenwahrnehmung voraus“, (2013, S. 33). Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten zeigen oft auch Schwierigkeiten in der Wahrnehmung. Reiten ist sensorische Integration oder Psychomotorik auf dem Pferd: Vom Pferd gehen grosse neuronale Impulse aus, so dass die Entwicklung der Kinder einen starken Schub erfährt. Sich auf dem Pferd zu bewegen und durch das Pferd bewegt zu werden, erschliesst dem Kind eine neue und umfassende Welt der Wahrnehmung, die so im Alltag nicht erfahren werden kann (ebd.). Das Sitzen auf dem Pferd, das Erleben des Körperkontakts zum Pferd und seinen Bewegungen erweitern den motorischen Erfahrungsraum des Menschen. Damit das Sitzen auf dem Pferd gelingt, muss der Bewegungsdialog über die eigenen Körpergrenzen hinausgeführt und auf das Pferd abgestimmt werden (vgl. Urmoneit, 2015).

Der Einsatz des Pferdes als vorurteilsfreier Partner bildet eine wichtige Grundlage des heilpädagogischen Reitens. Das Pferd ist in der Lage, über sein konstantes und artgerechtes Verhalten ein grundlegendes Gefühl des Angenommenseins und Akzeptierens zu vermitteln, welches als Basis einer tragfähigen Beziehung genutzt werden kann. Die Kinder lernen in der Beziehung mit dem Pferd, das Verhalten des Pferdes zu beobachten und zu interpretieren, sie bauen Empathie auf und entwickeln ein Verantwortungsgefühl (vgl. Struck und Schäffer, 2011).

Pferde bieten laut Urmoneit (2015) eine Form der Begegnung, die in der Interaktion von Menschen in einer so schlichten und dennoch impulsreichen Form nur schwer herzustellen ist. Pferde verfügen ausschliesslich über einen nonverbalen Kommunikationskanal. Widersprüche zwischen nonverbaler und verbaler Kommunikation, wie sie zwischen Menschen auftreten, sind ausgeschlossen. Das Pferd steht dem Klienten als körpernaher Interaktionspartner für das Erproben der nonverbalen Dialogführung sowie der Ausbalancierung von Beziehungen zu Verfügung. Das Verhalten der Pferde in der Herde

basiert immer auch auf der sozialen Dimension, die wir Beziehung nennen. Sie beeinflussen sich in ihrem Verhalten wechselseitig und gestalten Resonanzprozesse. Eine der wertvollsten Ressourcen des Pferdes für den pädagogischen Prozess ist gemäss Urmoneit (2015) denn auch seine Fähigkeit, sich auf soziale Interaktionen einzulassen und ihnen Bedeutung beizumessen. Ihr Verhaltensrepertoire enthält Elemente, die auch für Menschen von grundlegender Bedeutung sind:

- Sie reagieren sensitiv auf Impulse von aussen
- Sie zeigen Neugierde und wenden sich dem Menschen zu
- Sie bringen die Bereitschaft mit zu vertrauen
- Für die gemeinsame Bewältigung von Aufgaben fordern sie Aufmerksamkeit
- Sie erwarten Verhaltensweisen, die ihnen Sicherheit und Orientierung geben
- Sie melden unangemessenes Verhalten zurück
- Sie übernehmen die Führung und lassen sich führen
- Sie regulieren Nähe und Distanz
- Sie setzen Grenzen und lassen sich Grenzen setzen
- Sie versuchen Situationen, die ihnen Angst machen, zu entfliehen

Durch diese Anschlussfähigkeit an menschliche Entwicklungsthemen kann der Klient dank der Unterstützung des Pferdes die erforderlichen Kompetenzen trainieren. Das Einüben von Dialog- und Beziehungsfähigkeit im Kontakt mit dem Pferd gelingt, wenn sowohl bestätigende als auch irritierende Momente entstehen(ebd). Gäng (2004) schreibt, dass das Pferd durch seine Gestalt und durch sein authentisches Wesen bei verhaltensauffälligen Kindern Verhaltensweisen zu bewirken vermag, die diese Kinder im Normalfall verweigern würden. Reiten und der Umgang mit Pferden kann in idealer Weise dazu beitragen, positive Sozialisationsprozesse in Gang zu setzen.

Pferdegestützte Interventionen stellen laut Urmoneit (2015) einen Erfahrungsraum zur Verfügung, in welchem der Klient seine motorischen, emotionalen und kognitiven Kompetenzen erweitern kann. Die neu erworbenen Fähigkeiten kann er in den Alltag transferieren und wird damit in die Lage versetzt, neue Lösungsmöglichkeiten für seine Schwierigkeiten zu finden. Bevor das Reiten beginnen kann, müssen zahlreiche relativ komplexe Arbeitsgänge bewältigt werden, die vielfältige Herausforderungen darstellen und mit vielen unterschiedlichen Emotionen und Empfindungen verbunden sein können (Vernooij und Schneider, 2013). Wie das konkret in der Praxis aussehen kann, beschreibt Bennertz (2015): Die Tierversorgung und Pflege bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, natürliche, selbstverständliche Vorgänge zu erlernen, Kompetenzen zu erwerben sowie eine Haltung zu entwickeln, die es erlaubt, zuerst die Bedürfnisse des Tieres und dann die Eigenen zu befriedigen. Das Aufschieben der eigenen Bedürfnisse und das Beenden der Arbeiten fördert Ausdauer, Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz – alles Schlüsselkompetenzen für das Lernen.

Die Kinder erlernen einerseits Sachkenntnisse, andererseits sind ihre Sinne und die Motorik gefragt, zum Beispiel beim Stopfen von Heusäcken, beim Futtermischen oder beim Pferdeputzen. Die Inhalte und Methoden in der tiergestützten Förderung sind umfangreich und vielfältig. Sie bestehen aus zielgerichteten Tätigkeiten und werden durch die Begleiterscheinungen im Umgang mit dem Tier, dem Geschehen auf dem Hof und dem Wald ergänzt. Zusammenfassend können die wichtigsten Fördermöglichkeiten im

heilpädagogischen Reiten wie folgt festgehalten werden (Gerdemann, 2013, Vernooij und Schneider, 2013):

- Pferde vermitteln das Gefühl von Stärke, Wärme und Getragen-werden
- (Selbst-) Vertrauen und Selbstsicherheit werden gestärkt
- Das Pferd spiegelt die Gefühlslage des Reiters
- Das Pferd nimmt das Kind vorurteilsfrei und bedingungslos an
- Das Reagieren und Einstellen auf einen Partner wird gefördert
- Das Erfahren von Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit wird ermöglicht
- Angst, Aggressivität und Apathie können abgebaut werden
- Die Frustrationstoleranz wird gestärkt
- Reiten fördert die sensorische Integration und die Körperwahrnehmung
- Aufmerksamkeit und Konzentration werden verbessert
- Das Pferd vermittelt den Zugang zur Natur und sich selbst

5.2 Erlebnis- und Naturpädagogik

Abb. 3 Herausforderungen meistern

Die Erlebnispädagogik ist eine handlungsorientierte Methode, die Aktivitäten in der Natur oder in Form von Spielen und Initiativen nutzt, um ein erzieherisches, weiterbildendes, entwicklungsförderndes oder therapeutisches Ziel zu erreichen. Die Erlebnispädagogik geht davon aus, dass Menschen durch eigenes Handeln und direktes Erleben leichter und nachhaltiger lernen (vgl. Rehm, 1997).

Die Erlebnispädagogik hat ihre Wurzeln in der Zeit der Reformpädagogik am Anfang des 20.

Jahrhunderts. Kurt Hahn, der als eigentlicher Begründer dieser Lernform gilt, definierte vier

klassische Elemente der Erlebnispädagogik mit dem Ziel, die Entwicklung junger Menschen zu verantwortungsvollen und friedensfördernden Persönlichkeiten zu unterstützen:

- körperliche Bewegung in der Natur
- Projektarbeit verbunden mit Selbstorganisation
- Dienst am Nächsten
- selbstverantwortlich gestaltete Expedition

Diese vier Elemente sind so zu gestalten, dass sie von den Teilnehmern als Herausforderung wahrgenommen, jedoch gemeinsam erfolgreich bewältigt werden können. In der Entwicklungspsychologie wird dieser Bereich nach Wygotski (1987) die „Zone der nächsten Entwicklung“ benannt. Die Teilnehmer erhalten eine Aufgabe, die sie nur in Zusammenarbeit oder unter Anleitung bewältigen können. Liegt die Aufgabe im Bereich des aktuellen Entwicklungsstandes, lernen die Kinder nichts dazu. Liegen sie oberhalb der Zone der nächsten Entwicklung, hat dies Überforderung und Frustration zur Folge.

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts öffnete sich die Erlebnispädagogik für andere Zielgruppen. Dadurch änderten sich auch die Erscheinungsformen und das Methodenrepertoire. Heute wird Erlebnispädagogik als prozessorientiertes, ganzheitliches und herausforderndes Lernen in der Natur verstanden. Im Fokus stehen nicht der Erwerb von Wissen und die kognitiven Fähigkeiten, sondern die Entwicklung der sozialen und personalen Kompetenzen sowie der eigenen Persönlichkeit. Der Kern der Methode liegt in der Möglichkeit, den Handlungsspielraum durch neuartige Erlebnisse und Erfahrungen zu erweitern (vgl. Kasmer, 2016).

Die Erlebnispädagogik fördert und unterstützt Menschen zielorientiert in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und im sozialen Handeln. Sie ermöglicht bewusstes, handlungsorientiertes Lernen durch gezielt gestaltete Herausforderungen. Die Natur ist der bevorzugte Lern- und Erfahrungsraum. Die dabei gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse befähigen den Menschen, seine Lebenswelt im Alltag verantwortlich zu gestalten. (Verband Erleben und Bildung in der Natur Schweiz Erbinat, 2016)

Erlebnispädagogik ist eine handlungsorientierte Methode. Es geht darum, Situationen zu schaffen oder zu offerieren, die neue Erfahrungen und Herausforderungen enthalten. Dies können sowohl physische, psychische und/oder soziale Herausforderungen sein mit dem Ziel, die Klienten in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Ein Element der Erlebnispädagogik ist es, die Teilnehmer die Konsequenzen ihres eigenen Handelns erfahren zu lassen, diese zu reflektieren und daraus zu lernen (vgl. Groll, 2011).

5.2.1 Neue Sichtweise und Erfahrungen durch das alternative Setting

Roland Dörig, pädagogischer Leiter der Förderschule Fischingen, kennt Situationen, in denen Schüler und Schülerinnen eine Auszeit brauchen. Er betont, dass in solchen Krisen kreative Lösungsideen gefragt sind. Kinder und Jugendliche wurden als Timeout für zwei bis drei Wochen in eine Bauernfamilie integriert. Dies ermöglicht Distanz. Distanz alleine schafft jedoch noch keine Auseinandersetzung mit der bestehenden Problematik. Die Bauernfamilien haben zwar Coachings und Fachinputs zum Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen. Gemäss Dörig bringen sie meist jedoch nicht die Voraussetzungen mit, um pädagogische Prozesse einzuleiten. Ausser der Möglichkeit, Distanz zu erhalten, passiert deshalb oft wenig Veränderung bei den Betroffenen. Der Veränderungsprozess muss nach der Rückkehr in die Schule stattfinden. Anders ist es bei erlebnispädagogischen Interventionen: Diese beinhalten eine Auseinandersetzung mit der Thematik und begleiten und unterstützen einen entsprechenden Prozess. Als Beispiel führt Dörig einen Schüler auf, der zusammen mit einem Erlebnispädagogen mehrere Tage unterwegs war. Auf dieser gemeinsamen Wanderung hat der Schüler das entsprechende Thema aufarbeiten können. Führung in der systemischen Erlebnispädagogik bedeutet vielfach Begleitung von Menschen in ihren Prozessen und der Gestaltung entsprechender Lern- und Erlebnisräume (vgl. Zuffellato und Habiba Kreszmeier, 2007).

Erlebnispädagogik gibt bereits mit ihren Settings in anderen Räumen und mit ungewohnten oder neuen pädagogischen Mitteln vielen Dingen und Verhaltensweisen eine neue Bedeutung und fördert ungesehene Ressourcen ans Licht. Reframing und Umdeutung wirken hier verstärkt, weil sie über direktes Erleben am eigenen Körper geschehen. Zuffellato und Habiba Kreszmeier (2007, S. 27) geben dazu ein eindrückliches Beispiel: „Wenn der kräftige Junge mit der überschüssigen Energie die grössten Holzberge

anschleppt und die Gruppe dadurch einen warmen Abend hat, können beide das am eigenen Körper fühlen; und das Wort ‚hyperaktiv‘ bekommt eine neue Dimension.“ Auf diese Weise können durch Kontextwechsel, Verlagerung der Werte oder Fokuswechsel und der Gewichtung anderer Fähigkeiten spontan Lösungsbilder entstehen (Zuffellato, 2008).

Die Naturerfahrung wird mitunter durch Aufgaben und Techniken aus verschiedenen Methodenfeldern ergänzt. Doch bereits das Sein, das sich Aufhalten in der Natur hat eine heilende Wirkung auf den Menschen. „Sich im Freien zu bewegen und unterwegs zu sein, begünstigt schon in der Anlage das Einnehmen neuer Rollen, anderer Perspektiven und das Erweitern von Handlungsspielräumen. Es führt oft per se zu Entwicklungsschritten“, beschreiben Zuffellato und Habiba Kreszmeier (2007, S. 185). Die Erlebnispädagogik bietet durch ihr Setting Raum für das Erlernen und Erproben von neuen Verhaltensmustern und Handlungsstrategien, da festgesetzte Handlungsmuster und Rollenverhalten für die Bewältigung der ungewohnten Situationen oft nicht länger geeignet sind.

Charakteristisch für erlebnispädagogische Methoden ist es, dass sie stets mit einem gewissen Risiko und der Möglichkeit von Grenzerfahrungen verbunden sind. Dies ermöglicht eine hohe emotionale Beteiligung, und Gefühle wie Angst und Überwindung, Frust und Freude und Vertrauen und Wir-Gefühl sind wesentliche Elemente erlebnispädagogischer Aktivitäten (vgl. Struck und Schäffer, 2011). Reize, die mit einer hohen emotionalen Beteiligung – eingebettet in eine bedeutungsvolle Beziehung – einhergehen, führen zu einer hohen Aktivierung im Gehirn. Wir denken dann intensiver nach, suchen verstärkt nach Erinnerungen, die für das Finden einer Lösung hilfreich sind, und bauen die Ergebnisse fest in unser Wertesystem ein (vgl. Hüther, 2007).

5.2.2 Wirkung der Natur auf die Befindlichkeit des Menschen

Durch die Naturerfahrungen werden Begegnungen auf allen Ebenen des menschlichen Wesens möglich, alle Sinne und Emotionen werden angesprochen, vielleicht sogar mit seelischer Berührtheit. Kinder erleben konkrete Naturerfahrungen, wenn sie im Wald oder an einem Gewässer spielen, wenn sie Tiere versorgen oder im Gemüsegarten arbeiten. Naturerfahrungen bringen Erholung für den Körper, Reinigung für die Psyche und Balsam für die Seele. Die Erlebnispädagogik nutzt dieses Potenzial und gestaltet Aktivitäten, die neue Lernräume öffnen und Erfolgserlebnisse fördern.

Dass der Aufenthalt in der Natur eine stärkende und ausgleichende Wirkung auf den Menschen hat, ist allgemein anerkannt. Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigen dieses Erfahrungswissen: In Studien konnte nachgewiesen werden, dass der Aufenthalt in der Natur den Blutdruck senkt, die Konzentration steigert und Gehirnvorgänge im präfrontalen Kortex ausbalanciert. Dabei sinkt das Stressniveau. Das Stresshormon Cortisol wird beim Aufenthalt im Wald signifikant zurückgefahren. Die Herzfrequenz ist bei einem Waldspaziergang deutlich ausgeglichener und konstanter als bei einem vergleichbaren Stadtpaziergang.

Japanische Wissenschaftlern erforschte, welche Eigenschaften der Wald auf die menschliche Psyche hat. Die Forscher stellten fest, dass der Aufenthalt im Wald bei den Versuchspersonen eine signifikante Verringerung von Angstzuständen, Aggressionen und Erschöpfung bewirkte. Stimmungsstörungen besserten sich und Menschen, die sich

verwirrt oder gedanklich belastet fühlten, konnten mehr Klarheit finden. Die gefühlte Kraft und Vitalität stieg durch den Aufenthalt im Wald deutlich an (Arvay, 2015, S. 81).

1984 publizierte Roger Ulrich eine Studie in „Science“, die nachwies, dass alleine der Ausblick aus dem Fenster eines Krankenzimmers hinaus ins Grüne die Heilung nach Operationen beschleunigt. Besonders bemerkenswert war, dass die Patienten mit Blick auf die Natur weniger Schmerzmittel benötigten als die Patienten, welche nur eine Hausmauer sahen. Roger Ulrich gibt drei Gründe für diese Beobachtung an: In der Natur wird das „Wohlfühlhormon“ Serotonin verstärkt ausgeschüttet. Serotonin löst Gefühle der Gelassenheit, Zufriedenheit und geistigen Ruhe aus. Als zweiten Grund nannte er wie Kaplan die Umleitung der Aufmerksamkeit auf die Natur. Als dritten Grund führte Roger Ulrich die Hemmung der Stresshormone auf (vgl. Arvay, 2015, S. 120).

Die Psychologen Rachel und Stephen Kaplan haben festgestellt, dass Naturfaszination eine besondere Form der Aufmerksamkeit ist und dazu führt, dass sich unsere Kapazität für die gerichtete Aufmerksamkeit, die wir im Alltag, in der Schule und im Beruf benötigen, wieder erholen kann. Sie liessen Versuchspersonen bestimmte Aufgaben lösen. Danach schickten sie die Teilnehmer in die Natur und stellten ihnen danach erneut Aufgaben. Die Psychologen wiesen nach, dass gerichtete Aufmerksamkeit zur Ermüdung führt und impulsives Verhalten, Aufgeregtheit, Gereiztheit und Konzentrationsschwäche nach sich ziehen. Diese Verhaltensweisen werden häufig bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten beobachtet. „Zu viel gerichtete Aufmerksamkeit führt zu neuronalen Hemmungsmechanismen im Gehirn. Diese Information sollten sich auch Lehrer zu Herzen nehmen. Spaziergänge durch die Natur stellten die Aufmerksamkeit wieder her, und danach waren die Ergebnisse der Aufgaben deutlich besser“, fasst Arvay (2015, S. 95) die Studienergebnisse zusammen. Das Psychologen-Ehepaar Kaplan befragte auch 1200 Büroangestellte. Diejenigen, die durch ein Fenster Ausblick auf Natur- und Grünflächen hatten, gaben im Vergleich zu denen, die keinen solchen Ausblick hatten, deutlich seltener an, an Konzentrationsschwierigkeiten zu leiden oder frustriert von der Arbeit zu sein. Sie hatten im Durchschnitt signifikant mehr Freude an ihrer Arbeit. In Studien wurde nachgewiesen, dass sich Symptome der Unruhe, Hyperaktivität und Konzentrationsschwäche sogar bei Kindern mit ADHS durch regelmässiges Spielen in der Natur lindern lassen. Doch auch für Kinder ohne ADHS ist die Wirkung der Natur sehr förderlich für Aufmerksamkeit und Konzentration. Mehrere Studien, durchgeführt mit Kindergarten- und Schulkinder, zeigten, dass die Kinder kognitive Aufgaben besser lösen, wenn sie regelmässig in der Natur spielen können (vgl. Arvay 2015, S. 97).

5.2.3 Einfluss von Bewegungserfahrungen

Die Erlebnispädagogik umfasst durch die Möglichkeit von Bewegungserfahrungen und Selbstwirksamkeitserlebnissen einen zusätzlichen Förderbereich, der für verhaltensauffällige Kinder relevant ist. Zimmer (1989) hält fest, dass sich Kinder und Jugendliche, die als verhaltensauffällig gelten, oft ihrem Schicksal ausgeliefert fühlen. Sie haben den Eindruck, als könnten sie an ihrer verfahrenen Situation sowieso nichts mehr ändern und beginnen zu resignieren. Andere Kinder tendieren dazu, das Gefühl der eigenen Minderwertigkeit zu kompensieren, indem sie aggressiv werden und ihre motorische Unterlegenheit durch körperliche Angriffe auf andere überdecken. Gemäss Zimmer können Bewegungssituationen vor allem jüngeren Kindern helfen, das Gefühl zu entwickeln, selber etwas schaffen und leisten zu können. Richtig angeleitet und begleitet durch Erzieher oder

Eltern erwerben die Kinder die Voraussetzungen für Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein.

In psychomotorischer Hinsicht bilden die Erfahrungen, die ein Kind mit seinem und über seinen Körper in Bewegungssituationen macht, die Basis für die Entwicklung des Selbstbewusstseins. Diese Erfahrungen tragen zu einem grossen Masse dazu bei, dass das Kind ein positives Bild von sich selbst gewinnt. Bewegungserlebnisse sind somit auch immer psychomotorische Erlebnisse; sie wirken sich positiv oder negativ aus auf Körper und Geist, auf Bewegung und Psyche. „Der Aufbau des ‚Selbst‘, das Vertrauen in die eigene Person und das Bild, das man sich von sich selber macht, ist beim Kind wesentlich geprägt von den Körpererfahrungen in den ersten Lebensjahren“ beschreibt die Psychomotorik-Therapeutin Zimmer (1989).

Auch Zimmermann (1998) geht davon aus, dass sich Bewegungsauffälligkeiten häufig auf die Psyche des Kindes auswirken: Einschränkungen im Bewegungserleben von Kindern geht meist auch mit einer Einschränkung ihrer Persönlichkeitsentfaltung einher. Störungen der motorischen Koordinationsfähigkeiten oder der Wahrnehmungsfähigkeiten engen nicht nur den Bewegungs- und Handlungsspielraum eines Kindes ein, sie hemmen es meist auch in seinen sozialen Aktivitäten, beeinträchtigen sein Selbstwertgefühl und hindern es am Aufbau von Selbstvertrauen. Hier ist kritisch anzumerken, dass der Zusammenhang zwischen motorischer Entwicklung und kognitiver Entwicklung nicht linear und schlussfolgernd gesehen werden darf. Barth (2003, S. 59) differenziert wie folgt: Er ist der Ansicht, dass auf den frühen Entwicklungsstufen des Kindes motorische Prozesse sicherlich eine wichtige Rolle spielen. Die bedeutsame Rolle dieser motorischen Funktionen für die kognitive Entwicklung verliert sich aber mit zunehmendem Alter des Kindes. Ab ungefähr neun Jahren lässt sich gemäss Barth kein Zusammenhang zwischen motorischer und kognitiver Entwicklung mehr nachweisen.

Auer (2014) beschreibt, dass durch die Grunderfahrungen der Körpersinne das Körpergefühl entwickelt wird. Dieses Körpergefühl bildet eine psychosomatische Grunddisposition, die wir ins Leben mitnehmen als Fundament für alles, was wir danach noch lernen und erfahren. Dieses Fundament wird in den ersten sechs bis sieben Jahren gelegt: „Hat das Kind ein gesundes, gutes Körpergefühl entwickeln können, fühlt sich also in seinem Körper zu Hause und wohl in seiner Haut, dann besitzt es ein stabiles Fundament für sein Leben“ (ebd. 2014, S.70).

Kinder haben immer weniger Möglichkeiten, Primärerfahrungen zu sammeln, das heisst selbständige Erkenntnisse über Zusammenhänge in ihrer Umwelt zu gewinnen und nachzuvollziehen. Diese Einschränkung des kindlichen Bewegungs- und Erfahrungsbedürfnisses kann gemäss Zimmer (1989) zu psychosozialen Problemen führen. Die Autorin sieht in der Reizüberflutung durch Medien bei gleichzeitigem Mangel an Bewegungserfahrungen eine mögliche Ursache der zunehmenden Bewegungsunruhe und Konzentrationsschwierigkeiten bei Kindern. Barth (2003) weist ebenfalls darauf hin, dass der Handlungsraum, worin Kinder konkrete Umwelterfahrungen erwerben können, deutlich enger geworden ist. Vielen Kindern mangle es an konkreten Bewegungs- und Handlungserfahrungen. Diese werden immer mehr durch „Zweiterfahrungen“ beispielsweise durch Fernseher oder Video ersetzt. Die Grundschule könne nicht mehr

davon ausgehen, dass alle Kinder mit einem ausreichenden Mass an Bewegungserfahrungen eingeschult werden.

Die Kindheit ist heute auch geprägt durch eine Reizüberflutung, bei der viele Kinder die auf sie einströmenden Reize nicht mehr adäquat verarbeiten können. Viele Kinder erleben eine Überstimulierung in spezifischen Sinnesbereichen wie vor allem im visuellen und auditiven Bereich, dagegen erleben sie in elementaren Sinnesbereichen wie Fühlen, Schmecken, Bewegen oft eine Unterstimulierung. Kindergarten und Grundschule sollten sich der Aufgabe stellen, diese Basiserfahrungen verstärkt in ihr pädagogisches Angebot zu integrieren. (Barth, 2003, S. 19).

Diese Erkenntnis deckt sich auch mit der Erfahrung vieler Pädagogen. Der Kindergarten und die Primarschule haben zunehmend die Aufgabe, den Kindern vielfältige Sinnesnahrung und Bewegungserfahrungen zu ermöglichen, da diese nicht mehr vorausgesetzt werden können. Der Bereich der Wahrnehmungs- und Bewegungsförderung kann sehr gut in das Konzept der Hofschule integriert werden.

5.3 Selbstvertrauen stärken durch Selbstwirksamkeit

Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten gelingt es häufig nicht, ein positives Selbstkonzept aufzubauen, da sie mit ihrem Verhalten angeekelt und negative Rückmeldungen erhalten. Dadurch entsteht ein Teufelskreis: Das Selbstkonzept der Kinder wird negativer, wodurch sich die Schulleistungen und das Verhalten verschlechtern und Misserfolgserwartungen einstellen. Deshalb ist eines der wichtigsten Ziele bei der Förderung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten die Stärkung des Selbstkonzeptes. Schwarzer und Jerusalem (2002) halten fest, dass die Selbstwirksamkeit eine wichtige Voraussetzung für eine kompetente Selbst- und Handlungsregulation ist und dass es deshalb aus pädagogischer Sicht wünschenswert ist, die Selbstwirksamkeitserwartung bei Kindern zu stärken.

Erfolgserfahrungen sind das stärkste Mittel, um Selbstwirksamkeitserwartungen aufzubauen. Das Vermitteln von Erfolgserlebnissen und deren angemessene Interpretation geschieht insbesondere durch das Setzen von Nahzielen und das Unterstützen von Bewältigungsstrategien (Schwarzer und Jerusalem, 2002). Nahziele ermöglichen das schrittweise Erreichen von Teilzielen, was immer wieder Erfolgserlebnisse ermöglicht und die Motivation aufrechterhält. Alle schwierigen Schüler verfügen über Ressourcen, die für den Unterricht fruchtbar gemacht werden müssen. Was weiss der Schüler ausserhalb der Schulfächer? Was hat er erlebt? Welche Talente hat er? Manchmal macht es gemäss Preuss-Lausitz (2013) mehr Sinn, nicht zuerst an den emotionalen Verhaltensproblemen anzuknüpfen, sondern das gestörte und schwache Selbst zu stärken, indem die vorhandenen Ressourcen gewürdigt werden. Die Aufgabe der Pädagogen ist es, die Bereitschaft dieser Kinder zu gewinnen, sich den Menschen und den schulischen Gegenständen zu öffnen. Zimmer (1989) weist darauf hin, dass Kinder Selbstvertrauen und ein stabiles Selbstwertgefühl im Alltag brauchen, damit sie stark genug sind, um auch Belastungen zu ertragen und Anforderungen gewachsen zu sein. Ein solches Selbstwertgefühl entwickelt sich, wenn Kinder das Gefühl haben, auf ihre Umwelt einwirken zu können. Personen mit einer niedrigen Selbstwirksamkeitserwartung hingegen glauben, dass sie wenig Einfluss auf Dinge, andere Menschen und Ereignisse haben (Beetz et. al, 2014).

Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse (2011, S. 47) definieren Selbstwirksamkeit wie folgt: „Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und verfügbaren Mittel und die Überzeugung, ein bestimmtes Ziel auch durch Überwindung von Hindernissen erreichen zu können, bedeutet selbstwirksam zu sein.“ Der Psychologe Alfred Bandura (1997) hat das Selbstwirksamkeitskonzept begründet. Selbstwirksamkeit umfasst nach Bandura den Glauben an die eigene Fähigkeit, die notwendigen Handlungen so zu planen und auszuführen, dass künftige Situationen gemeistert werden können (1997). Bandura geht davon aus, dass eigene Erfahrungen den wichtigsten Einfluss auf die Ausbildung der Selbstwirksamkeit haben. Das Erlebnis, durch eigene Anstrengungen ein Ziel zu erreichen, bewirkt, dass man sich auch in Zukunft für fähig hält, schwierige Situation zu bewältigen. Als besonders wirkungsvoll bezeichnet Bandura sogenannte „mastery experiences“: Situationen, in denen man durch eigene Strategien und Anstrengungen zu Lösungen gelangt, in denen ein erfolgreicher Umgang mit Widerstand gelingt und es zu Erfahrungen des „Ich-kann-es“ kommt. In der Natur- und Erlebnispädagogik und in der tiergestützten Therapie werden solche direkten Könnenserfahrungen gezielt zur Stärkung des Selbstwertes eingesetzt. Führt zum Beispiel ein Hund oder ein Pferd die Anweisungen des Kindes bei einer Aufgabe aus, so fördert diese Erfahrung dessen Selbstwirksamkeit (vgl. Beetz und Heyer, 2014). Das Selbstwirksamkeitskonzept wirkt sich in der Schule gemäss Müller (2017) wie folgt aus:

- Es beeinflusst, in welche Situationen sich ein Kind begibt
- Es reguliert die Anstrengungsbereitschaft in Lernsituationen
- Es ist ausschlaggebend für die Art des Umgangs mit Widerständen/Hindernissen

Fuchs (2005) betont, dass Menschen, die sich bezüglich einer Aufgabe als hoch selbstwirksam erleben, ein grösseres Engagement und mehr Ausdauer zeigen als Menschen, die sich als niedrig selbstwirksam einschätzen. Gemäss Hattie (2016) rangiert die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus ganz oben bei den Einflussfaktoren auf die Lernleistung. In der Auseinandersetzung mit alltäglichen Umwelтанforderungen stellt das eigene Selbstwirksamkeits-Konzept eine wichtige personale Ressource dar: „Ein angemessener Glaube an die eigenen Fähigkeiten ist die Voraussetzung, erfolgreich zu sein. Gelingendes Lernen hängt damit unmittelbar zusammen mit den Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. (...) Lernende müssen das, was sie in der Schule tun, als erfolgreich wahrnehmen. Und als Ergebnis ihrer Anstrengung“ (Müller, 2017, S. 4.).

5.3.1 Förderung der Resilienz

Entwickeln sich Personen trotz gravierenden Belastungen oder widrigen Lebensumständen psychisch gesund, spricht man von Resilienz. Die Fähigkeit zur Resilienz ist nicht angeboren, sondern entwickelt sich in einem Interaktionsprozess zwischen Individuum und Umwelt. Sie ist abhängig von den Erfahrungen und bewältigten Ereignissen und kann sich im Laufe des Lebens verändern. „Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen“ (Welter-Enderlin, 2006, S. 13). Diese Definition zeigt auf, dass nebst persönlichen Ressourcen auch soziale Schutzfaktoren wie zum Beispiel die Bindung an eine stabile emotionale Bezugsperson einen bedeutenden Stellenwert haben. Erziehung, Bildung und Familie sowie soziale Netzwerke haben einen grossen Einfluss auf die Ausbildung von Resilienz. Unter Schutzfaktoren versteht man Merkmale, die das Auftreten einer psychischen Störung oder

einer unangepassten Entwicklung verhindern oder mildern, sowie die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung erhöhen (Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse, 2011).

Die meisten Kinder, die in Studien als resilient bezeichnet wurden, hatten zumindest zu einer Person eine warme, emotionale Beziehung. Das müssen nicht zwangsläufig die Eltern sein, auch Verwandte oder Erzieherinnen oder Lehrerinnen können als solche Bezugspersonen fungieren. Entscheidend ist die Kontinuität der Beziehung und dass sich das Kind von der Person angenommen und respektiert fühlt. (ebd. 2011, S. 31).

Gemäss Opp (2008) kann der Einfluss der Schule und der Lehrperson für Kinder, die in belasteten Lebenswelten aufwachsen, am stärksten sein, denn für sie kann die Schule zu einer strukturierten Gegenwelt zu dem alltäglichen Chaos werden, dass sie in ihren angestammten Lebenswelten erleben. Die Lehrpersonen können auf die Entwicklung von Risikoschülerinnen und Schülern mehr Einfluss haben als sie sich bewusst sind, ist Opp überzeugt: „Die Qualität sozialer Beziehungen im Schulhaus ist von zentraler Bedeutung für die schulische Laufbahn von Risikopopulationen“ (2008, S. 230). Als Schutzfaktoren in Bezug auf Schulausschluss zählt Opp eine individuelle soziale Unterstützung durch Lehrpersonen, ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Partizipation am Schulleben und das Erreichen von schulischen Leistungserfolgen auf.

Fröhlich-Gillhoff und Rönnau-Böse (2011) zählen nebst den sozialen Ressourcen folgende personalen Ressourcen zu den Schutzfaktoren:

Abb. 4 Resilienzfaktoren nach Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2011, S.43)

Die verschiedenen Bereiche sind eng miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Wird zum Beispiel die Selbstwahrnehmung gestärkt, verbessert sich dadurch die Fremdwahrnehmung, was wiederum die sozialen Kompetenzen erhöht.

Defizite in den Bereichen der Wahrnehmung, Selbstwirksamkeitserwartung, Selbststeuerung, Sozialverhalten und Umgang mit Stress-Situationen sind oftmals in den ersten Lebensjahren erlernte Handlungsstrategien und können kaum im Rahmen einer Schulklasse bearbeitet werden. Dazu braucht es eine individuelle Begleitung, wie sie zum Beispiel eine Psychomotorik-Therapie, Psychotherapie oder pferdegestützte Therapie anbieten können.

Hüther (2008) schreibt, dass Vertrauen das Fundament ist, auf dem alle unsere Entwicklungs-, Bildungs- und Sozialisierungsprozesse aufbauen. Dieses Vertrauen muss sich als Kind auf drei Ebenen entwickeln können: Als Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten zur Problembewältigung, als Vertrauen in die Lösbarkeit von schwierigen Situationen gemeinsam mit anderen Menschen und als Vertrauen in die Sinnhaftigkeit der Welt. Damit sich ein eigenes inneres Bild von Selbstwirksamkeit im Frontalhirn stabilisieren kann, braucht das Kind lebenswirkliche Probleme und Herausforderungen. Können Kinder aus eigener Anstrengung diese Probleme und Herausforderung bewältigen, machen sie entsprechende Erfahrungen, die ihr Selbstbild und ihre Beziehungsfähigkeit stärken. Im Rahmen der tiergestützten Therapie und Erlebnispädagogik kann das Kind mit echten, lebenswirklichen Problemen und Herausforderungen konfrontiert werden und erfährt dabei Erfolgserlebnisse. Für alle Resilienzfördernden Programme gilt, dass ihnen eine Haltung zugrunde liegen muss, welche die Stärken und Ressourcen der Kinder in den Blick nimmt und sie als aktive Bewältiger ihres Lebens wahrnimmt und stärkt (Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Bösen, 2011).

6. Praxistransfer: Das Hofschulkonzept

Im Sinne einer Verknüpfung von Theorie und Praxis gelangen die durch Literaturstudium und Expertenbefragung gewonnenen Erkenntnisse im dritten Teil dieser Arbeit zur Anwendung. Als Entwicklungsobjekt wird ein Konzept ausgearbeitet für ein konkretes schulbegleitendes Stütz- und Förderangebot für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und ihr Bezugssystem: Die Hofschule.

Durch eine Auswahl an operationalisierten Anwendungsbeispielen soll der Einsatz von pferdegestützter Therapie und Erlebnispädagogik veranschaulicht werden. Im Anhang A findet sich eine Broschüre über die Hofschule. Diese dient dazu, das Angebot der Hofschule bei Schulleitern, Schulpsychologen und der kantonalen Schulaufsicht bekannt zu machen. Im Anhang D ist das Konzept der Hofschule aufgeführt, wie es im Alltag zur Anwendung gelangt.

6.1 Ausgangslage

Der gesellschaftspolitische und pädagogische Auftrag ist klar: Kinder mit besonderem Förderbedarf sollen wenn immer möglich in die Regelschule integriert, statt in separativen Sonderschulen unterrichtet werden. Die Gruppe der verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schüler wird jedoch „die Verliererin der Integration“ genannt, da ihre Integration die Schule vor besondere Herausforderungen stellt und bei vielen Lehrpersonen Unsicherheiten und Ängste auslöst.

Verhaltensauffälligkeiten haben meist einen multikausalen Ursprung: Neben personenbezogenen Faktoren spielen der Schulkontext, der Peerkontext und vor allem der Familienkontext eine wesentliche Rolle. Um diesen Störungen gerecht zu werden, braucht es die koordinierte Zusammenarbeit verschiedener Systeme, Institutionen und Berufsgruppe. Eine Unterstützung bei Verhaltensauffälligkeiten ist umso erfolgversprechender, je mehr sie multimodal und multiprofessionell erfolgen kann (Liesen und Luder, 2012). Studien zeigen, dass die anspruchsvolle Integration von Kindern mit herausfordernden Verhaltensweisen gelingt, wenn einerseits genügend personelle Ressourcen zur Unterstützung der Lehrperson und des Kindes vorhanden sind und andererseits zusätzliche externe Stützangebote beigezogen werden (Aellig und Steppach, 2016). Der Bedarf an Ressourcen für die Integration verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler ist hoch und wird von den zuständigen Schulbehörden oft unterschätzt (Liesen und Luder, 2012).

6.2 Angebot und Zielsetzung der Hofschule

Die Hofschule versteht sich als Stütz- und Förderangebot für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten. Sie möchte in Krisensituation unterstützen und kurzfristige Timeout-Lösungen anbieten, um dadurch Schulverweise zu verhindern. Wünschenswerter und ökonomischer ist der frühzeitige Einbezug der Hofschule, bevor eine Situation eskaliert oder untragbar wird. Die Hofschule setzt sich zum Ziel, Primarschulkinder in schwierigen Schul- und Lebenslagen zu stärken, zu stabilisieren und zu fördern. Die Hofschule eröffnet durch ihr alternatives Setting und den Einbezug von Erlebnispädagogik und tiergestützter Therapie neue Perspektiven und Lernfelder. Durch

Erfolgsereignisse bauen die Kinder ihr oftmals angeschlagenes Selbstwertgefühl und Vertrauen wieder auf und gewinnen ihre Handlungsfähigkeit zurück. Konflikte können thematisiert und neue Handlungsmöglichkeiten eingeübt werden.

Im Wissen, dass herausforderndes Verhalten immer auch im Kontext zu verstehen ist, arbeitet die Hofschule eng mit der Schule und der Familie zusammen. Die Eltern werden als vollwertigen Partner akzeptiert und respektiert. Der Einbezug, die Beratung und die Mitarbeit der Eltern sind wichtiger Bestandteil der Begleitung durch die Hofschule. Ziel der Elternarbeit ist es, die Beziehung zwischen Eltern und Kind zu stärken, das Verantwortungsbewusstsein der Eltern zu stärken und sie zu ermächtigen, mit unangemessenem Verhalten konstruktiv umzugehen und schwierigen Situationen vorzubeugen.

Die Zusammenarbeit mit den Vertretern der Schule (Lehrpersonen, Heilpädagogen, Therapeuten, Schulleitung, Schulbehörde) ist für eine gelingende Intervention massgeblich und wird gegenseitig verpflichtend vereinbart. Die Fallführung bleibt je nach Wunsch bei der Klassenlehrperson oder der Schulischen Heilpädagogin, oder wird an die Leiterin der Hofschule übergeben. Die Hofschule schenkt der interdisziplinären Zusammenarbeit grosse Beachtung und vernetzt involvierte Fachstellen und Institutionen wie Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD), Schulpsychologie (SPD) und Schulberatung oder Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESP). Das Wohl des Kindes steht im Zentrum. Die öffentlichen Ressourcen sollen sinnvoll eingesetzt werden zur Stärkung, Begleitung und Stabilisierung des Kindes und seines Umfeldes.

Die Kinder besuchen die Hofschule an einem Halbtage oder nach Bedarf an mehreren Halbtagen pro Woche. Sie bleiben jedoch in die Regelklasse integriert. Ein durchlässiger Austausch zwischen der Hofschule und der Regelklasse wird angestrebt. Erlebnispädagogische Angebote ermöglichen es der ganzen Klasse, die Hofschule kennenzulernen und von deren Angebot zu profitieren. Dadurch kann der Stigmatisierung und sozialen Isolierung des betroffenen Kindes entgegengewirkt werden. Dieses kann in der Hofschule sein «Expertenwissen» an die Klassenkameraden weitergeben, Kompetenzen demonstrieren und positive Aufmerksamkeit bekommen. Dadurch wird das Selbstwertgefühl gestärkt, und die Klassenkameraden lernen es in einer neuen, positiv besetzten Rolle kennen.

Die Hofschule ist keine separative Timeout-Schule, sondern arbeitet integrativ und versteht sich als Teil der Primarschule. Zum Vergleich sind in der folgenden Tabelle die Hauptmerkmale einer Timeout- Schule und der Hofschule einander gegenübergestellt.

Tab. 2 Vergleich klassisches Timeout und Angebot der Hofschule

Klassisches Timeout	Hofschule
Zum Teil verfügt, zum Teil freiwilliges Angebot	Freiwilliges Angebot
Lange Vorgeschichte, oft „die letzte Massnahme“	Begleitung kann kurzfristig, frühzeitig und niederschwellig einsetzen
Jugendliche sind 100 Prozent extern, verlassen das Schulareal	Kinder sind weiterhin in ihre Stammklasse integriert, die Hofschule begleitet sie nach Bedarf auch in der Schule
Ist je nach Umsetzung eine disziplinarische oder eine pädagogische Massnahme mit sozial- und heilpädagogischen Aspekten	Ist ein heilpädagogisches Stütz- und Förderangebot mit sozialpädagogischen und therapeutischen Aspekten
Hat die Reintegration als Ziel, jedoch nur ein Drittel der Timeout Schülerinnen und Schülern kehrt zurück in die Stammklasse	Das Kind kann dank der Entlastung und Unterstützung in der Stammklasse integriert bleiben
Strikte Separation während dem Timeout, oft auch Schulhaus-Verbot	Ist ein durchlässiges Konzept: Der Einbezug der ganzen Klasse wird angestrebt
Einschneidende Massnahme, Gefahr der Stigmatisierung und Gefühl des Ausschlusses durch die soziale Isolation	Das Kind bleibt Teil des Klassenverbandes, die Hofschule weckt positive Assoziationen, die das betroffene Kind mit den anderen Klassenkameraden teilen kann
Kontakt zur Peergruppe bricht meist ab, was die Reintegration erschwert und emotional belastend ist	Peergruppe bleibt bestehen und wird durch Besuche in der Hofschule aktiv gefördert
Die Reintegration nach dem Timeout ist sehr anspruchsvoll und muss deshalb gut begleitet und vorbereitet sein	Das Kind bleibt in die Klasse integriert, die Reintegration entfällt

6.3 Pädagogisches Konzept

6.3.1 Zielgruppe und Indikationen für eine Begleitung durch die Hofschule

Das Angebot der Hofschule richtet sich an Kinder mit herausfordernden Verhaltensweisen ab dem Kindergarten bis zur 6. Klasse, deren Entwicklung in ihrem Schul- und Lebensumfeld gefährdet ist.

Mögliche Gründe für eine Begleitung durch die Hofschule können sein:

- Unterstützung in schwierigen Schul- oder Lebenssituationen
- Verhaltensauffälligkeiten
- Entlastung in Krisensituationen
- Schulabsentismus
- Lernblockaden
- Wahrnehmungs- und Bewegungsstörungen
- Stärkung der Motivation
- Aufbau von Selbstwert und Vertrauen

6.3.2 Interventionsstufen

Es werden drei Interventionsstufen unterschieden:

Tab. 3 Interventionsstufen in der Hofschule

Interventionsstufen	Stütz- und Fördermassnahmen
1. Präventiv	<ul style="list-style-type: none"> • Besuch von zwei SHP-Stunden pro Woche in der Hofschule mit Reittherapie/Erlebnispädagogik • Erlebnispädagogische und tiergestützte Aktivitäten mit der ganzen Schulklasse, mit Kindergruppen oder einzelnen Kindern • Vernetzte Zusammenarbeit mit der Schule und allfälligen externen Fachstellen
2. Drohender Schulverweis	<ul style="list-style-type: none"> • Teilzeit-Timeout in der Hofschule an 1-3 Halbtagen pro Woche • Bei Bedarf begleitet eine Pädagogin der Hofschule das Kind auch in der Schule • Aktivitäten für die ganze Schulklasse wie unter Prävention beschrieben • Vernetzte Zusammenarbeit mit der Schule, den Eltern und externen Fachstellen
3. Manifeste Schulverweis	<ul style="list-style-type: none"> • Temporäre Einzel-Beschulung in der Hofschule • Suche nach Anschlusslösungen • Verstärkte Zusammenarbeit mit Eltern und externen Fachstellen

6.3.4 Pädagogische Leitideen / Heilpädagogische Haltung

Verhaltensauffälligkeiten zeigen, dass ein Kind im Moment keine anderen Handlungsmöglichkeiten zu Verfügung hat und dieses Verhalten für das Kind ein subjektiver Lösungsversuch ist. Ziel der Hofschule ist es, die Kinder soweit zu stärken und zu befähigen, dass sie einen gelingenden Umgang mit ihren Besonderheiten finden. Durch das gemeinsame Erarbeiten von adäquaten und individuellen Bewältigungs- und Problemlösestrategien können neue Handlungsmöglichkeiten entdeckt und gefestigt werden.

Die Hofschule arbeitet lösungs- und ressourcenorientiert. Der Fokus liegt nicht auf den Defiziten und dem Fehlverhalten der Kinder, sondern im gezielten Erkennen und Aufbauen ihrer Ressourcen. Durch das Erleben von Selbstwirksamkeit im Hofalltag können Selbstwert und Selbstvertrauen wachsen. Gemeinsam werden realistische Ziele erarbeitet, die Erfolgserlebnisse ermöglichen und das Kind weiter stärken. Das ausserschulische Setting spricht die Kinder ganzheitlich an und bringt im Schulalltag unerkannte Ressourcen ans Licht.

Ein echtes Interesse für die Bedürfnisse der Kinder und das Akzeptieren und Annehmen ihrer Besonderheiten fördern eine tragfähige Beziehung. Diese Beziehung bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Intervention. Die Beziehung zwischen Kind und Pädagoge ist geprägt von Wärme, Involviertheit, klaren Verhaltensregeln, Verlässlichkeit,

Beweglichkeit und Humor. Die Hofschule soll ein sicherer, angstfreier Ort für die Kinder sein, wo sie zur Ruhe kommen und sich neu orientieren können.

6.4 Unterricht in der Hofschule

Der Unterricht orientiert sich an den praktischen Tätigkeiten, die sich im Umfeld der Hofschule anbieten. Dazu gehören das Versorgen der Tiere (Pferde, Hühner, Katzen, Wollschweine), die Pflege des Gemüsegartens und das Zubereiten der Mahlzeiten. Zusätzlich können die Kinder auf einem nahegelegenen Bauernhof bei saisonalen Arbeiten mithelfen (z.B. Obst auflesen, Kälber tränken, Kühe füttern, Äste nach dem Baumschnitt zusammenlesen). Durch diese naturnahen und sinnvollen Tätigkeiten erleben sich die Kinder als selbstwirksam und ihr Selbstwertgefühl wird gestärkt. Sie fühlen sich verbunden mit ihrer Umwelt und nehmen sich als Teil des Ganzen wahr. Ein achtsamer Umgang mit der Natur, den Tieren, den anderen Menschen und sich selbst wird vorgelebt.

Im erlebnis- und handlungsorientierten Unterricht gewinnen die Schülerinnen und Schüler Wissen, Fertigkeiten und Einsichten über direkte Erfahrungen. Sie erkennen unmittelbar, was sie bei ihrem Tun lernen. Dadurch wird ihre Motivation für weiteres Lernen gefördert und gestärkt. Das Bedürfnis, Mathematik und Sprache als Verständigungsmittel beherrschen zu wollen, soll sich für die Lernenden aus den praktischen Tätigkeiten heraus entwickeln und Sinn machen. Mit Einträgen im Tagesjournal üben sie die sprachlichen Fähigkeiten und die Reflexion.

6.4.1 Tiergestützte Therapie

In der Hofschule haben die Tiere eine wichtige Funktion. Diese basiert auf zwei Ebenen: Einerseits durch die Pflege der Tiere und die Übernahme von Verantwortung, andererseits durch den direkten Austausch mit den Tieren. Je nach Zielsetzung und individuellen Bedürfnissen der Kinder können die Tiere ganz unterschiedlich eingesetzt werden. Hier folgt exemplarisch eine Aufzählung möglicher Förderziele und Handlungsfelder in der pferdegestützten Therapie (vgl. Lüthi, 2013). Die Hofschule besitzt zwei ausgebildete Therapiepferde. Dadurch eröffnen sich vielfältige Lernfelder und therapeutische Effekte. Die Tiere sind zudem hilfreiche Motivatoren, um sich an herausfordernde Tätigkeiten zu wagen.

Der direkte Kontakt mit den Pferden kann therapiewirksame Rückmeldungen ermöglichen. Als Herdentiere kommunizieren Pferde untereinander über Körpersignale, Körperkontakt und Bewegungen. Die Reaktionen sind immer unmittelbar und unverfälscht. Das Kind kann durch seine Körpersprache mit den Pferden kommunizieren. Dadurch finden ganz direkte Begegnungen statt, die das Verhalten und die Wirkung des Kindes eindrücklich spiegeln. Die Reittherapeutin hilft, diese Begegnungen bewusst zu machen und zu verstehen. Eigene Verhaltensmuster und ihre Wirkung werden deutlich und alternative Handlungsweisen können ausprobiert werden. Dieser Prozess fördert die Selbst- und Sozialkompetenz.

Haustiere sind durch ihre Domestikation auf uns Menschen angewiesen. Bei der Pferdepflege, beim Füttern der Tiere und bei der Stallarbeit erfahren die Kinder, dass Verantwortungsbewusstsein und Leistungsbereitschaft dazu führen, einem anderen Lebewesen und sich selber etwas Gutes zu tun. Die Handlungen sind direkt nachvollziehbar, notwendig und ihre Wirkung ist sofort ersichtlich. Stallarbeiten und Pflegearbeiten

erfordern Ausdauer, die Arbeiten müssen zu Ende geführt werden. Die eigene Bedürfnisse vorübergehend zurückzustellen fördert Ausdauer, Geduld, Selbststeuerung und Frustrationstoleranz.

Bei Kindern mit Auffälligkeiten im emotionalen und sozialen Bereich sind oft auch Defizite in der sensomotorischen Entwicklung festzustellen. Durch die individuelle Auswahl der Tätigkeitsfelder in der pferdegestützten Intervention nutzt die Reittherapeutin die vielfältigen sensomotorischen Übungsfelder, welche sich im Stall und mit den Pferden anbieten. Durch das Reiten lernen die Kinder, sich selber besser zu spüren. Die Wahrnehmung anderer setzt zuerst eine gute Eigenwahrnehmung voraus. Reiten ist sensorische Integration oder Psychomotorik auf dem Pferd: Vom Pferd gehen grosse neuronale Impulse aus, so dass die Entwicklung der Kinder einen starken Schub erfährt. Sich auf dem Pferd zu bewegen und durch das Pferd bewegt zu werden, erschliesst dem Kind eine neue und umfassende Welt der Wahrnehmung, die so im Alltag nicht erfahren werden kann (vgl. Gerdemann, 2013).

Das Führen des Pferdes verlangt von den Kindern eine ständige Präsenz. Das Pferd signalisiert durch sein Verhalten unmittelbar und wertfrei, wenn die Präsenz der Kinder nicht mehr auf das Pferd gerichtet ist. Das Pferd ist gleichzeitig ein grosser Motivator und hilft den Kindern, ihre Konzentration und Ausdauer aufrecht zu halten. Dadurch werden Erfolgserlebnisse möglich. Beim Führen des Pferdes braucht es vorausschauendes Handeln (Handlungsplanung) und eine gute Orientierung im Raum. Das Kind lernt beim Führen, zielorientiert und fokussiert zu handeln. Ein Pferd mit feinen Hilfen zu führen, hat eine grosse Wirkung auf das Selbstwertgefühl des Kindes.

Pferde ermöglichen den Aufbau einer emotionalen Beziehung. Dabei sind sie ein verlässliches und kongruentes Gegenüber und spiegeln das Verhalten der Kinder. Durch die emotionale Beziehung zum Tier wird das Hormon Oxytocin vermehrt freigesetzt und reduziert Stressreaktionen. Oxytocin fördert zudem soziale Interaktionen, Vertrauen und den Abbau von Aggressionen, was insgesamt zu einer positiveren Selbstwahrnehmung führt. Bei unsicher gebundenen Kindern hat sich gezeigt, dass es ihnen viel eher gelingt, mit Tieren eine Beziehung einzugehen als mit Menschen. Über die Beziehung zum Tier kann das Kind wieder zur Beziehungsaufnahme mit Menschen herangeführt werden.

Beim Reiten steht das verlässliche Getragen werden im Zentrum. Dies löst in den Kindern Gefühle von angenommen sein und Vertrauen aus. Gleichzeitig fordert das Reiten eine ständige Gleichgewichtsanpassung. Dies fördert das Vestibulärsystem. Die Verbesserung des Gleichgewichtssinns kann hilfreich sein, um das innere Gleichgewicht zu stabilisieren. Das Reiten erfordert weiter eine Anpassungsleistung auf das Pferd, ein sich Einlassen und Einfühlen auf ein Gegenüber. Dies wiederum fördert die Sozialkompetenz.

6.4.2 Erlebnispädagogik

Die Hofschule befindet sich in einem ländlichen Umfeld in unmittelbarer Nähe zur Natur. Im Rahmen des heilpädagogischen Reitens wird die Natur oft miteinbezogen. Die Hofschule bewirtschaftet einen grossen Gemüsegarten. Menschen und Pflanzen leben seit jeher in enger Beziehung. Die Gartenarbeit kann im Umgang mit Menschen als therapeutisches Medium genutzt werden (vgl. Schneiter-Ulmann, 2010). Beim Pflanzen, Ernten und dem

gemeinsamen Kochen und Essen werden elementare Erfahrungen gemacht, und die Kinder erkennen den Sinn ihres Tuns.

Die Bewegungsspielräume für Kinder und Jugendliche sind knapper geworden. Elementare und unmittelbare Sinnes- und Bewegungserfahrungen fehlen den Kindern heute oft, was sich negativ auf ihr Emotionalverhalten, ihre Lernbereitschaft und ihre Lernmöglichkeiten auswirken kann. Die vielfältige Bewegungsförderung, welche die Natur bietet, ermöglicht eine verbesserte Selbstwahrnehmung. So kann zum Beispiel einem Bachbett gefolgt werden. Steile Abhänge bieten Gelegenheit zum Klettern und Abseilen. Im Wald kann Totholz geschlagen werden. Körperliche Arbeiten auf dem Hof, wie Strohballen transportieren oder Schubkarre fahren, finden vor allem bei den Jungs Anklang, die darin schwelgen, durch „Schaffen“ ihre Fähigkeiten und Kräfte zu beweisen, was ihnen auf anderen Gebieten schwerfällt (Boehm, 2011).

Fehlende Bewegungserfahrungen haben immer auch fehlende Sinneserfahrungen zur Folge, da beide Bereiche eng miteinander gekoppelt sind. In unserer Gesellschaft erfolgt das Lernen meist aus zweiter oder dritter Hand ohne unmittelbare Sinneserfahrungen. In der Natur erhalten die Kinder Sinnesnahrung aus erster Hand ohne Reizüberflutung. Durch den Aufenthalt in der Natur kann sich die Kapazität für die gerichtete Aufmerksamkeit, die wir für die Arbeit oder Schule benötigen, wieder erholen. In Studien wurde nachgewiesen, dass sich Symptome der Hyperaktivität und Konzentrationsschwäche sogar bei Kindern mit ADHS durch regelmässiges Spielen in der Natur lindern lassen. Mehrere Studien mit Kindergarten- und Schulkinder zeigten, dass die Kinder kognitive Aufgaben besser lösen, wenn sie sich regelmässig in der Natur aufhalten (vgl. Arvay 2015, S. 97).

Durch die Auseinandersetzung mit neuen und herausfordernden Situationen entwickeln die Kinder neue Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie erfahren ihre Grenzen und können diese erweitern, indem sie Ängste und Unsicherheiten überwinden. Festgesetzte Handlungsmuster und Rollerverhalten sind für die Bewältigung der ungewohnten Situationen oft nicht länger geeignet. Somit bietet das erlebnispädagogische Setting Raum für das Erlernen und Erproben von neuen Verhaltensmustern und Handlungsstrategien (vgl. Zuffellato, 2008 und Zuffellato & Habiba Kreszmeier, 2007).

6.4.3 Erlebnispädagogische Angebote für die ganze Schulklasse

Die Hofschule bietet erlebnispädagogische Aktivitäten für Einzelne, Gruppen und ganze Schulklassen an. Dadurch haben ganze Klassen die Möglichkeit, die Hofschule kennen zu lernen und von deren Angebot zu profitieren. Hier einige mögliche Ziele, welche durch erlebnis- und naturpädagogische Aktivitäten verfolgt werden können:

Die Bewegungsspielräume für Kinder und Jugendliche sind knapper geworden. Elementare Sinnes- und Bewegungserfahrungen fehlen den Kindern heute oft, was sich negativ auf ihr Emotionalverhalten, ihre Lernbereitschaft und ihre Lernmöglichkeiten auswirken kann. Die vielfältige Bewegungsförderung, welche die Natur bietet, ermöglicht eine verbesserte Selbstwahrnehmung. (vgl. Boehm, 2011).

Das gemeinsame Unterwegssein in der Natur fördert den Zusammenhalt der Gruppe. Kinder, die im Klassenzimmer starke Verhaltensauffälligkeiten zeigen, sind in der Natur häufig ausgeglichener und kaum mehr auffällig. Durch den Settingwechsel können sie aus

ihrer Rolle als „Störer“ aussteigen und von den Klassenkameraden anders wahrgenommen werden. Plötzlich sind sie vielleicht die Experten oder die stärksten und fleissigsten Helfer beim Feuerholz sammeln (vgl. Zuffellato & Habiba Kreszmeier, 2007).

Problemlöseaufgaben sind eine weitere Methode der Erlebnispädagogik. Es sind dies überschaubare, zeitlich begrenzte Aktionen mit hohem Anforderungscharakter und überraschenden Anforderungen an die Teilnehmer. Sie dienen der Stärkung der Kommunikation und Kooperation in der Gruppe und fördern somit die sozialen Kompetenzen. Hier ein Beispiel einer Problemlöseaufgabe: Die Kinder müssen zwölf Ballen Stroh transportieren und im Stall aufschichten. Dies gelingt nur, wenn sie konstruktiv miteinander kommunizieren und koordiniert zusammenarbeiten.

Ein Maibummel, eine Schulreise oder eine naturkundliche Exkursion können in Begleitung der Pferde durchgeführt werden. Die Kinder lernen dabei, die Pferde zu führen und auf ihre Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Die Pferde wiederum dienen als Motivator und Tragtiere. Das Nachtessen gemeinsam auf dem Feuer kochen, danach Geschichten am Feuer hören und im fein duftenden Heu übernachten, sind eindrückliche Sinneserfahrungen. In Zusammenarbeit mit der Lehrperson werden je nach Zielsetzung geeignete Lernarrangements ausgearbeitet.

6.4.4 Coaching mit den Pferden für Eltern und Lehrpersonen

Pferde sind Flucht- und Herdentiere. Sie sind Meister in der non-verbalen Kommunikation und verfügen über scharf ausgeprägte Sinne. Pferde suchen Harmonie und eine klare Rangordnung in ihren sozialen Verbänden. Ihr Verhalten ist immer authentisch. Mit diesen Qualitäten können Pferde für Menschen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und in Führungskontexten äusserst spannende Partner sein. Ein Pferd spiegelt, was ihm entgegentritt. Dadurch geben Pferde uns die Chance, uns Selbst besser kennen zu lernen.

Durch das Erleben am eigenen Körper und die emotionale Involviertheit ist das Coaching mit Pferden eindrücklich und nachhaltig. Mit Hilfe des Coachs kann das Erlebte reflektiert und in den pädagogischen Alltag übertragen werden. Die Hofschule bietet Coachings für Eltern und Lehrpersonen im Einzelsetting oder in einer Kleingruppe.

6.5 Aufnahme in die Hofschule

Am Anfang jeder Arbeit steht ein Auftrag, der in einer Auftragsklärung (Standortgespräch) gemeinsam definiert wird. Der Auftrag bestimmt weitgehend die Ausrichtung und den Charakter der Zusammenarbeit. Angestrebt wird die Mitverantwortung aller Teilnehmer. Insbesondere die Eltern werden dabei in ihrer Rollenverantwortung unterstützt. Eine veränderungsorientierte Zusammenarbeit kann erst dann entstehen, wenn der Klient sein Anliegen formuliert und aktiv zur Mitarbeit bereit ist.

Das Standortgespräch wird lösungsorientiert geführt. Die Schwierigkeiten und Probleme werden vorgängig zwischen der Lehrperson und der Hofschulleitung ausgetauscht. Beim Standortgespräch sind anwesend: Kind (teilweise), Eltern, Klassenlehrperson, Schulische Heilpädagogin, Hofschulleitung und ev. weitere Fachpersonen wie Beistände, Früherzieherinnen, Therapeutinnen und Schulpsychologinnen. Während des Gesprächs kann die Sicht der Eltern und des Kindes bezüglich der Problematik eingeholt werden. Die verbleibende Zeit wird genutzt, um Ressourcen zu aktivieren, gemeinsam Lösung-

Szenarien zu entwickeln und positiv formulierte, realistische Ziele festzuhalten. Ein Minimalkonsens aller Beteiligten muss erreicht werden, damit mit der Zusammenarbeit begonnen werden kann (vgl. Thomas & Kreszmeier 2007. S. 60, Urmoneit, 2015, S. 162, 172).

Die Hofschulleitung erstellt in Rahmen der Standortgespräche und im Austausch mit der zuständigen Heilpädagogin für jede Schülerin und jeden Schüler in der Hofschule eine förderdiagnostische Planung. Diese bildet die Basis, um zielgerichtet arbeiten zu können, um die Arbeit zu reflektieren und um geleistete oder mögliche weitere Entwicklungsschritte festzuhalten.

6.5.1 Art, Dauer und Abschluss der Begleitung

Die Dauer der Begleitung und Unterstützung durch die Hofschule ist individuell und richtet sich nach den Bedürfnissen der Kinder und des Auftraggebers. Die Lehrpersonen und Heilpädagogen der Hofschule begleiten das Kind je nach Situation auch in der Stammklasse. Wünschenswert ist, dass die Zusammenarbeit mit der Hofschule beendet wird, wenn das Kind sowie die Lebens- und Schulsituation sich stabilisiert haben, die Unterstützung nicht mehr benötigt wird oder sie von anderer Seite kommt. Die Begleitung durch die Hofschule wird im Idealfall schrittweise reduziert.

Falls sich abzeichnet, dass trotz aller Unterstützungsmassnahmen ein langfristiger Verbleib in der Regelklasse für das Kind nicht zielführend ist, kann die Hofschule als Überbrückung dienen. Dadurch erhalten die involvierten Fachstellen und die Eltern genügend Zeit, um gemeinsam eine tragfähige längerfristige Lösung zu finden.

6.6 Kosten

Ein Vormittag in der Hofschule von 8.15 bis 11.30 Uhr umfasst vier Lektionen. Diese werden vom Auftraggeber gemäss kantonalem Besoldungsreglement für schulische Heilpädagogen entschädigt. Inklusive Mittagstisch bis um 13.15 Uhr werden sechs Lektionen verrechnet. Im Schulgeld inbegriffen sind die Kosten für Pausenbetreuung, Benützung von Arbeitsmaterialien und Pferden der Reittherapie „SanfteKraft“ und allgemeine Infrastrukturkosten des Betriebs. Das Schreiben von Förderplänen, Lernberichten etc. ist ebenfalls im Stundenansatz enthalten.

Beratungs- und Besprechungsstunden werden nach Aufwand berechnet zu einem Tarif von 90 Franken pro Stunde. Entstehen zusätzliche Auslagen für Lehrmittel, Exkursionen, Schulmaterial, werden diese quartalsweise der Schulgemeinde in Rechnung gestellt. Die Lernenden bringen in der Regel ihre Lehrmittel aus der Regelschule in die Hofschule mit.

6.7 Stellenpool

Die Hofschule wird getragen durch die pädagogischen Fachpersonen, welche diese durch ihre Persönlichkeit prägen. Da die Nachfrage stark fluktuieren kann, wird von den Mitarbeitenden eine grosse Flexibilität gefordert. Für ein Kind oder zwei Kinder ist die Hofschulleitung alleine zuständig. Besuchen mehr als zwei Kinder gleichzeitig die Hofschule, ist eine zusätzliche Lehrperson oder ein Sozialpädagoge anwesend.

Tab. 4 Stellenpool in der Hofschule

	Aufgaben	Ausbildung/Erfahrungshintergrund
Hofschulleiterin (Lernfenster an drei bis vier Vormittagen, dazu Zeitfenster für Gespräche und Administration)	-Schulunterricht -Erlebnispädagogische Aktivitäten -Tiergestützte Therapie -Fallführung -Vernetzung -Begleitung der Eltern und der Herkunftsklasse/LP -Administration	-Pädagogische Ausbildung -Heilpädagogische Ausbildung -Ausbildung in Erlebnispädagogik -Ausbildung in pferdegestützter Therapie -Kenntnisse in lösungsorientierter Beratung und Gesprächsführung -Ausbildung in systemischer Beratung -Führungsqualitäten -Ausbildung in Traumapädagogik
Lehrpersonen (auf Abruf)	-Begleitung Schule, tiergestützte Therapie und Erlebnispädagogik	-Pädagogische Ausbildung -Heilpädagogische Grundhaltung -Kenntnisse in lösungsorientiertem Vorgehen
Sozialpädagoge (auf Abruf)	-Begleitung Schule, tiergestützte Therapie und Erlebnispädagogik	-Sozialpädagogische Ausbildung -Heilpädagogische Grundhaltung -Kenntnisse in lösungsorientiertem Vorgehen

Regelmässige Supervisions-Runden, geleitet durch eine externe Fachperson, sind in der Hofschule verbindlich. Dabei können einzelne Kinder thematisiert werden als auch herausfordernde Situationen aus dem Hofschul-Alltag.

6.8 Standort und Transport

Die Hofschule befindet sich am Dorfrand von Braunau und hat eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Die Bushaltestelle nach Wil SG ist in unmittelbarer Nähe. Der Transport in die Hofschule und zurück muss bei jedem Kind individuell gelöst werden. Je nach Ressourcen können die Eltern den Transport übernehmen, oder es lassen sich Lösungen durch Freiwilligendienste finden. Ältere Kinder können nach Möglichkeit den Weg in die Hofschule mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen.

Die Hofschule befindet sich auf einem kleinen Bauernhof in naturnaher Umgebung. Folgende Räumlichkeiten stehen zu Verfügung:

- Unterrichtsraum
- Küche
- Werkstatt
- Büro
- Stall mit Pferden und Hühnern
- Grosser Umschwung und Gemüsegarten
- Naturnahes Umfeld (Wald, Bach)
- Turnhalle und Spielwiese (der angrenzenden Primarschule)

7. Beantwortung der Fragestellung

Im folgenden Kapitel wird die Fragestellung, die durch diese Literaturarbeit leitete, zusammenfassend beantwortet. Dabei wird als Quellenangabe auf die entsprechenden Kapitel in dieser Masterarbeit verwiesen.

Wie können zentrale heilpädagogische Anliegen hinsichtlich gelingender Integration in einem schulbegleitenden Förder- und Stützangebot für Primarschulkinder mit Verhaltensauffälligkeiten umgesetzt werden?

Kind: Nicht mehr vom selben, sondern etwas anderes: Der Bauernhof und die naturnahe Umgebung bieten ein völlig anderes Umfeld als das Klassenzimmer. Die Kinder können handelnd lernen und selbstwirksam tätig sein, wodurch sich ihnen der Sinn des Lernens erschliesst. Die Anforderungen sollen dabei so gestellt werden, dass die Kinder sie als Herausforderung erleben (Zone der nächsten Entwicklung), jedoch in der Lage sind, sie zunehmend selbständig zu bewältigen (vgl. Kapitel 2.5, 5.2, 5.2.1). Diese Erfolgserlebnisse stärken das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und bauen die Motivation und das Selbstwertgefühl auf. Dadurch gewinnt das Kind seine Handlungsfähigkeit zurück und das Selbstkonzept wird gestärkt (vgl. Kapitel 4.6, 5.3).

Bewegungserfahrungen in der Natur, mit den Tieren und auf dem Hof ermöglichen vielfältige Wahrnehmungs- und Sinneserfahrungen (vgl. Kapitel 5.2.3). Durch den Aufenthalt in der Natur kann sich die Kapazität für die gerichtete Aufmerksamkeit wieder erholen (vgl. Kapitel 5.2.2). Durch das Reiten, das Führen und das Pflegen der Pferde bauen die Kinder eine Beziehung zu den Tieren auf. Die Kinder übernehmen Verantwortung und lernen, auf die Bedürfnisse der Pferde einzugehen. Das Aufschieben der eigenen Bedürfnisse und das Beenden der Arbeit fördern die Ausdauer und die Selbstregulationsfähigkeiten. Der Umgang mit den Tieren baut Stress, Angst und Aggressionen ab und verhilft zu einer positiven Selbstwahrnehmung. Reiten ist Psychomotorik auf dem Pferd und schult Gleichgewicht und Koordination und verbessert Muskeltonus und Körperhaltung (vgl. Kapitel 5.1 und 5.2).

Eine Didaktik der Potentiale greift Stärken und spezifische Talente des Kindes konstruktiv auf und stärkt sie. Dazu braucht es eine Vielfalt an Methoden. Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten sind auf eine für sie geeignete Lernumgebung angewiesen (vgl. Kapitel 3.3). Ein alternatives Setting stellt eine alternative Ordnung her, worin der Schulerfolg als Bewertungskriterium vorübergehend in den Hintergrund tritt (vgl. Kapitel 2). Eine neue Erfahrungswelt erschafft die Möglichkeit, neue Ressourcen zu entdecken oder vorhandene Ressourcen in einem neuen Kontext zu sehen (vgl. Kapitel 2.1, 5.2.1). Verhaltensänderungen brauchen Zeit und Raum und müssen thematisiert und bewusst eingeübt werden (2.7). Die Kinder arbeiten bei Bedarf auch am Schulstoff, damit während ihrer Abwesenheit keine Stofflücken entstehen. Die Heilpädagogin kann sie bei Lernschwierigkeiten gezielt unterstützen und fördern.

Kind-Lehrperson: Eine tragfähige Beziehung zwischen dem Kind und den Lehrpersonen ist zentral und bildet die Grundlage für mögliche Verhaltensänderungen. Unterstützendes Lehrerverhalten zeichnet sich aus durch Wärme, Involviertheit, Freude, klare Verhaltensregeln, klare Führung, Beweglichkeit und Humor (vgl. Kapitel 3.4, 3.5). Eine sichere Bindung ist ein wesentlicher Resilienzfaktor im Leben eines Kindes (5.3). Eine lösungsorientierte pädagogische Haltung der Lehrpersonen stärkt das Kind und lädt es ein, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, die von allen Beteiligten mitgetragen werden können. Das lösungsorientierte Vorgehen eröffnet neue Perspektiven (vgl. Kapitel 2.5, 3.5). Wichtig ist eine ressourcenorientierte Sichtweise aller Pädagogen. Stärken und Fähigkeiten des Kindes sollen erkannt und benannt werden, damit das Kind Vertrauen in sich und die Welt aufbauen kann (vgl. Kapitel 2.8.2, 3.5, 3.6, 5.3).

Kind-Schule: Ein Perspektivenwechsel auf Schulebene ist notwendig, um eine positive Grundeinstellung zur integrativen pädagogischen Arbeit zu erlangen. Eine integrative Schule passt sich den Voraussetzungen und Möglichkeiten der Kinder an. Es braucht eine Vielzahl an Methoden, um den Voraussetzungen der Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden (vgl. Kapitel 3.8). Individuelle Lösungen und flexible Unterstützungsmöglichkeiten sind auch innerhalb der Regelschule möglich. Das Wohl und die Bedürfnisse des Kindes stehen dabei im Zentrum (vgl. Kapitel 4.6).

Zugleich müssen die Lehrpersonen die Sicherheit haben, dass sie nicht alleine gelassen werden: Möglichkeiten zur kurzfristigen Entspannung durch einen vorübergehenden räumlichen Wechsel müssen vorhanden und im Konzept verankert sein. Ebenso wichtig sind genügend personelle Ressourcen (vgl. Kapitel 3.7). Ein Weiterbildungsangebot für Lehrpersonen zum Thema „Integration von verhaltensauffälligen Kindern“ kann bei Bedarf intern oder extern angeboten werden, damit sich die Lehrpersonen kompetent und selbstwirksam fühlen. Dadurch entsteht eine positivere Einstellung zur Integration (vgl. Kapitel 3.4).

Damit die Hofschule ein gutes Prestige hat, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: Der Besuch der Hofschule muss auf Freiwilligkeit beruhen und als Entlastung und nicht als Strafe verstanden werden. Der Einbezug der ganzen Herkunftsklasse oder einzelner Kindergruppen in die Hofschule fördert die Durchlässigkeit des Stützangebotes. Dadurch wird die Stigmatisierung möglichst vermieden (vgl. Kapitel 4.4). Das Aufbrechen der sozialen Isolation ist wichtig; dem Kind und der Klasse muss ein Gefühl von „du gehörst zu uns“ vermittelt werden, auch wenn das Kind temporär abwesend ist (vgl. Kapitel 3.7). Ein frühzeitiger Einbezug des Stütz- und Förderangebots ist hilfreich, bevor die Situation eskaliert. Eine präventive Ausrichtung ist einer Krisenintervention vorzuziehen (vgl. Kapitel 2.7).

Kind-Bezugssystem: Der Kontext – Eltern, Klassenlehrperson und Schulklasse - wird miteinbezogen durch erlebnispädagogische Aktivitäten, durch Coaching mit dem Pferd oder durch Gespräche. Der Zusammenarbeit mit den Eltern wird besondere Beachtung geschenkt: Sie werden als die Experten ihrer Kind konsultiert und informiert. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird vorausgesetzt und in verbindlichen Zeitgefässen geplant. Die Abläufe und Zuständigkeiten sind genau zu klären und schriftlich festzuhalten. Die Fallführung ist zu regeln, die zuständige Person führt ein schriftliches Case Management. Es gilt, die schulische Förderplanung Eltern- und Lehrerberatung sowie

sozialpädagogische und therapeutische Massnahmen wirksam miteinander zu verknüpfen. Erziehung kann nur zusammen geschehen: Pädagogen, Eltern und Kinder müssen einverstanden sein mit dem Ziel und dem Weg dorthin und ihn gemeinsam gehen (vgl. Kapitel 2.5, 3.6, 3.7).

8. Reflexion, Fazit und Ausblick

8.1 Persönliche Reflexion

Diese Masterarbeit setzte sich ursprünglich zum Ziel, das Konzept eines Timeout-Angebots für Primarschüler mit herausfordernden Verhaltensweisen zu entwickeln. Durch die Auseinandersetzung mit den Themen „Timeout“ und „Integration-Separation“ gelangte ich zum Schluss, dass ein Timeout mindestens im Primarschulalter aus pädagogischer Sicht keine anzustrebende Lösung ist. Dieser „Umweg“ über das Thema „Timeout“ hat sich letztendlich jedoch als hilfreicher Zugang erwiesen, denn es konnten positive Aspekte aus Timeout-Schulen erkannt und ins Konzept übernommen werden. Die Erhebungen über Timeouts lieferten zudem wichtige Einsichten in förderliche strukturelle Aspekte. Es gestaltete sich als Herausforderung, ein neuartiges Konzept zu entwickeln, das auf kein vorhandenes schulisches Gefässe zurückgreifen kann. Gleichzeitig bedeutete diese Ausgangslage eine spannende Herausforderung und bot die Möglichkeit für eine eigene Entwicklungsleistung.

Ein Knackpunkt bei der Konzeptentwicklung war die Tatsache, dass die Hofschule extern ist und räumlich nicht der Schule angegliedert werden kann. In der Literatur wird mehrfach betont, dass Unterstützungsangebote vor Ort sein sollten, damit das Gefühl von sozialer Isolation nicht entsteht und spontane Auszeiten möglich sind. Gleichzeitig zeigte die Literaturrecherche auf, dass ein alternatives Setting durchaus Vorteile mitbringt (vgl. Barth, 2009, Zuffellato, 2008). Der Settingwechsel ist als pädagogische Ressource zu sehen: Er bedeutet, dass andere Perspektiven entstehen können, das neue Verhaltensweisen leichter fallen und bisherige Verhaltensmuster an Gültigkeit verlieren. In manchen Fällen von Belastung und Überforderung ist gemäss Nevermann (2013) eine temporäre räumliche Distanz von den belastenden Zusammenhängen hilfreich. Eine temporäre Distanzierung von schulischen Grundproblemen kann nur vollzogen werden, wenn ein neutraler Ort aufgesucht werden kann. Die Hofschule möchte für die Kinder ein sicherer, angstfreier Ort sein, wo sie Vertrauen in sich und ihre Umwelt aufbauen können. Das Erfahren eines sicheren Ortes wird mit Erfolg auch in der Traumapädagogik angewendet. Um die soziale Isolation zu vermeiden, wurde viel Wert daraufgelegt, dass die Hofschule die ganze Herkunftsklasse oder einzelne Kindergruppen sinnvoll miteinbezieht.

Der Bauernhof bietet viele Möglichkeiten für handelndes Lernen und einen Ausgleich zur zweidimensionalen medialen Welt, die unsere auditiven und visuellen Kanäle überstimuliert, jedoch keine weitere Sinnesnahrung bietet. Die Schule wird langfristig nicht nur ein Lernort sein, sondern auch ein Erfahrungsort. Damit vielfältige und ganzheitliche Erfahrungen möglich werden, muss das Schulzimmer verlassen werden.

In Anbetracht all dieser Aspekte kam ich zum Schluss, dass für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten die Vorteile des Settingwechsels überwiegen und sich dadurch mögliche Nachteile rechtfertigen lassen. Kleine Schulgemeinden im ländlichen Thurgau können zudem kaum internen Lösungen wie Schulstationen anbieten. Deshalb erscheint es sinnvoll, gemeinsam ein externes Angebot zu schaffen, das von den Schulgemeinden im Hinterthurgau und Mittelthurgau genutzt werden kann.

Die Literaturrecherche für diese Arbeit gestaltete sich als sehr breit. Aus diesem Grund konnten die einzelnen Themen nicht allzu vertieft bearbeitet werden. Ich bin jedoch der Ansicht, dass die zentralen Aspekte aufgegriffen werden konnten. Nach meiner Ansicht ist es in dieser Masterarbeit gelungen, viele unterschiedliche Themen miteinander in Beziehung zu setzen. Durch die Breite der Literaturrecherche und die Vernetzung von unterschiedlichen Themenbereichen konnte das Hofschulkonzept auf einem breiten theoretischen Fundament abgestützt werden.

Es stand von Beginn weg fest, dass die tiergestützte Therapie und Natur- und Erlebnispädagogik Teil des Konzepts sein sollen. Aufgrund von eigenen Erfahrungen und theoretischem Vorwissen wusste ich um die vielfältigen Wirkungsweisen dieser Methoden. Ein Kritikpunkt könnte sein, dass diese Methoden nicht kritisch hinterfragt wurden. In jedem Timeout-Konzept sind jedoch erlebnispädagogische und/oder arbeitsagogische Elemente zu finden, die sich in der Praxis bewähren. Weiter liegen neurologische und soziologische Begründungen für den Einsatz von erlebnis- und arbeitsagogischen Elementen liegen vor.

Beim Verfassen dieser Arbeit kondensierte sich alles immer wieder auf die Tatsache, dass es letztendlich immer um gelingende Beziehungen geht. Eine sichere, tragfähige Beziehung zwischen Kind und Lehrperson ist die Voraussetzung und Grundlage, damit der gemeinsame pädagogische Weg gelingt. Eine vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern der Hofschul Kinder öffnet die Tür für eine kooperative Zusammenarbeit. Eine wertschätzende Beziehung zu den Lehrpersonen ermöglicht einen offenen, konstruktiven Austausch. Jedes noch so gute Konzept steht und fällt letztendlich mit der Fähigkeit, gelingende Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen.

8.2. Fazit und Ausblick

Die Schule erreicht mit dem, was sie psychosozial anbietet gemäss Nevermann (2013) etwa Zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler. Etwa ein Drittel signalisiert einen Mehrbedarf in Form von Verhaltensauffälligkeiten oder Leistungsversagen. Kinder brauchen Menschen, die auf sie eingehen, die verlässlich sind und ihnen Sicherheit geben. Nicht nur Familienmitglieder, sondern auch Lehrpersonen und Freunde können dieses Bedürfnis erfüllen: „Social Support“ wird als ein entscheidender Schutzfaktor gegenüber psychischer Fehlentwicklung gesehen und auch in der Resilienzforschung betont.

Aus heilpädagogischer Sicht ist es sinnvoll und wünschenswert, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten frühzeitig Unterstützung bekommen, genauso wie dies bei Kindern mit Defiziten im Lesen oder Rechnen inzwischen der Fall ist. Allerdings ist die Unterstützung und Begleitung von verhaltensauffälligen Kindern komplexer, herausfordernder und vielschichtiger. Aus personenzentrierter Sicht hat das Kind ein Kompetenzdefizit im emotionalen und sozialen Bereich und braucht Unterstützung, um fehlende Kompetenzen zu lernen und zu stärken. Aus systemischer Sicht betrachtet sind die Verhaltensauffälligkeiten ein Hinweis auf Spannungen im System und können nur unter Einbezug des Kontextes verändert werden. So vielschichtig Verhaltensauffälligkeiten sein können, so vielschichtig sollte auch die Begleitung und Unterstützung durch Pädagoginnen und Fachpersonen sein. Es braucht sowohl individuelle Lösungen, welche das Kind fördern und stärken, als auch den Einbezug des Umfeldes. Eine Schule hat nur begrenzte

Ressourcen, um diese Aufgabe zu bewältigen. Hier kann die Hofschule ein Angebot bieten, das Elemente aus Schule, Therapie und Sozialpädagogik vereint.

Der gesetzliche und gesellschaftliche Auftrag zur Integration ist gegeben. Ob eine separative oder integrative Beschulung für das Kind hilfreicher ist, muss und kann nur im Einzelfall beurteilt werden. Sicher ist jedoch, dass integriert geschulte Kinder mit Lern- und Verhaltensproblemen im Vergleich mit Sonderschülerinnen signifikant höhere Chancen auf einen erfolgsversprechenden Berufszugang haben. Durch die separative Beschulung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten werden zudem die pädagogisch erwünschten Effekte kaum erzielt. Die Hofschule kann eine Möglichkeit bieten, um die Integration von Kindern mit auffallendem Verhalten langfristig zu gewährleisten.

Es ist eine deutliche Zunahme von Kindern mit Defiziten im motorischen, sprachlichen, emotionalen und sozialen Bereich festzustellen. Diese gesellschaftlichen Veränderungen sind inzwischen wissenschaftlich belegt, zum Beispiel durch die BLIKK Medienstudie (Riedel, Büsching und Brand, 2017). Diesem Umstand muss sich die Schule anpassen mit neuen Schulorten, Inhalten und Angeboten. Die Frage lautet nicht, ob das Kind in das bestehende System passt, sondern wie sich das System dem Kind und seinen Bedürfnissen anpassen kann.

8.2.1 Weiterführende Themen

Als weiterführendes Thema wäre es interessant, Daten über Schulabsentismus zu erheben. Viele Lehrpersonen bestätigen, dass in ihrer Schulgemeinde Kinder teilweise wochenlang von der Schule verwiesen werden oder der Schule fernbleiben. Auf Nachfrage bei der Schulaufsicht konnte niemand Zahlen nennen. Dies ist einerseits verständlich, gibt es doch viele Graubereiche (z.B. somatische Beschwerden) und auch keine statistische Erfassung. Andererseits erstaunt es, dass eine Thematik von solcher Tragweite nicht dokumentiert wird. Interessant wäre auch die Frage, wie die Beschulung von Kindern mit starken Verhaltensauffälligkeiten in Sonderschulen gelingt. Was machen Sonderschulen anders als Regelschulen? Wie unterscheiden sich die Unterstützungsangebote? Was kann die Regelschule aus den Erfahrungen der Sonderschule lernen?

9. Verzeichnisse

9.1 Literaturverzeichnis

Aellig S. & Steppacher J. (2016) *Argumente zur Fortsetzung der integrierten Heilpädagogik*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Auer W.M. *Sinneswelten* (2014) Kösel Verlag, München

Arvay C.G. (2015) *Der Biophilia Effekt. Heilung aus dem Wald*. Wien: edition a

Baeschlin M. & Baeschlin K. (2008). *Einfach, aber nicht leicht. Leitfaden für lösungsorientiertes Arbeiten in sozialpädagogischen Organisationen*. Winterthur: Verlag ZLB.

Bandura A. (1997) *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: Freeman

Barth D. (2009) Abweichendes Verhalten und Disziplinschwierigkeiten in der Schule als Problem der sozialen Ordnung. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 4, 321-333. München: Reinhardt Verlag

Barth K. (2003). *Lernschwächen früh erkennen*. München: Reinhardt Verlag

Bennertz P. (2015) Mit Tieren lernen: Tiergestützte Pädagogik und Fördermöglichkeiten in der Offenen Ganztageschule. Individuelle Förderung durch den Einsatz von Pferden. *Tiergestützte Therapie, Pädagogik und Fördermassnahmen*. 2 16-19

Beetz A. und Heyer M. (2014) Leseförderung mit dem Hund. München: Reinhardt Verlag

Berg I.K. & Shilts L. (2005). *Der WOWW Ansatz. Handbuch für lösungs(er)schaffende Strategien im Unterricht*. Winterthur: Verlag ZLB.

Bodenmann G. (2017) „Idealerweise beginnt der Krippenbesuch erst im Alter von 2 bis 3 Jahren“. *Tages-Anzeiger*. Dienstag, 24. Oktober 2017, 31. Zürich

Boehm S. (2011) Erlebnispädagogik für alle: Pferde auf der Jugendfarm. In Gäng M. (Hrsg.) *Erlebnispädagogik mit dem Pferd. Erprobte Projekte aus der Praxis*. München: Reinhardt Verlag

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Stand 12. Februar 2017), o.O.

Brüggen B., Maeder C. & Kosorok Labjahr C. (2010) *Spannungsfeld Time-out-Klassen. Eine qualitative Untersuchung zur Integration durch vorübergehenden Ausschluss*. Forschungsbericht Nr. 9/Okttober 2010, Kreuzlingen: Pädagogische Hochschule Thurgau

Brunsting M. (2011) Aufmerksamkeit, AD(H)S und integrative Schulung. In Lafranchi & Steppacher J. (Hrsg). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Klinkhard Verlag

- Calabrese S. (2016) Ein Plädoyer für den Begriff „herausfordernde Verhaltensweisen“. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. 5-6, 28-33
- Crain F. (2013) Gelingt Integration? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, 35-41
- Departement für Erziehung und Kultur (2011) *Konzept zur Führung von Timeout-Klassen*. o.O.
- Durrant M. (1996) *Auf die Stärken kannst du bauen. Lösungsorientierte Arbeit in Heimen und anderen stationären Settings*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Eberwein H. (2001) *Einführung in die Integrationspädagogik*. Weinheim: Beltz Verlag
- European Society for Animal-Assisted Therapy (ESAAT). (2012) *Definition tiergestützter Therapie*. Zugriff am 25. August 2016 unter <http://www.esaat.org/wichtige-informationen-zum-download/>
- Fischer U. (2016) *Kurzbeschreibung step by step – Perspektiven schaffen*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
- Florin M. und Käppeli M. (2017) *Traumatisierte Kinder und Jugendliche: eine (heil-)pädagogische Herausforderung*. Unveröffentlichtes Skript. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
- Fröhlich-Gildhoff K. und Rönna-Böse M. (2011) *Resilienz*. München: Reinhardt Verlag
- Fuchs C. (2005) *Selbstwirksam lernen im schulischen Kontext*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag
- Gäng M. (2004) *Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren*. München: Reinhardt Verlag
- Gesetz über die Volksschule (2007, Stand 1. August 2016). o.O.
- Getzmann M. (2011). „*Mariazell*“ als Kompetenzzentrum für die Integration von Kindern mit Verhaltensproblemen. In Lafranchi & Steppacher J. (Hrsg). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag
- Gerdemann G. (2013). *Das wiehernde Klassenzimmer. Möglichkeiten zur Förderung von Kindern mit dem Pferd – Ein Erfahrungsbericht*. Pulheim: Bube Verlag
- Greene R.W. (2012) *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kindern helfen können*. Bern: Huber Verlag.
- Groll E. (2011) *Erlebnispädagogik und Heilpädagogisches Reiten: Wanderreiten*. In Gäng M. (Hrsg.) *Erlebnispädagogik mit dem Pferd. Erprobte Projekte aus der Praxis*. München: Reinhardt Verlag
- Hattie J. (2016) *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. Hohengehren: Schneider Verlag

- Harms U. (2014). *Besondere Schüler-Was tun? Rund um den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung*. Mülheim: Verlag an der Ruhr
- Homayouni (2015) Inklusion und reitpädagogische Praxis. *Therapeutisches Reiten* 2, 5. Warendorf: DKThR
- Hildenbrand B. & Welter-Enerlin R. (1998) *Gefühle und Systeme*. Heidelberg: Auer Verlag
- Hollenweger & Lienhard (2007). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. Zürich: Volksschulamt
- Hüther G. (2007) *Was Kinder brauchen – Neue Erkenntnisse aus der Hirnforschung*. DVD. Müllheim/Baden: Auditorium Netzwerk
- Hüther G. (2008) Resilienz im Spiegel entwicklungsneurobiologischer Erkenntnisse. In Opp und Fingerle (Hrsg.) *Was Kinder stärkt*. München: Reinhardt Verlag.
- Julius H., Beetz A., Kotrschal K, Turner D.C. & Uvnäs-Moberg K. (2014). *Bindung zu Tieren. Psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Kasmer T. (2016). Erlebnispädagogik. Kindern lernen an Herausforderungen in der Natur. *4bis6 Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe, Nr. 4/2016*, . Bern: Schulverlag plus AG.
- Klafki W. & Stöcker H (1976) Innere Differenzierung des Unterrichts. *Zeitschrift für Pädagogik* 22, 2-8
- Krüger & Mähler (2015) *Gemeinsames Lernen in inklusiven Klassenzimmern*. München: Link Verlag
- Ladner D. (2016) *Tiergestützte Psychotherapie bei Jugendlichen mit einer emotionalen Instabilität*. Swiss Medical Forum, 2016;16 (1): 15-16
- Lange S. (2012) *Kommunikationskompetenzen in den Therapieberufen: Gemeinsam ans Ziel*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Levin A. & Textor A. (2013) „Schwierige“ Kinder und wie ihnen auch in der Schule geholfen werden kann. In U. Preuss-Lausitz (Hrsg.) *Schwierige Kinder – schwierige Schule?* Weinheim: Beltz Verlag
- Lienhard-Tuggener P. (2015) Gemeinsames Lernen als Ziel. In Lienhard-Tuggener P., Joller-Graf K. und Mettauer Szaday B. (2015) *Rezeptbuch schulische Integration*. Bern: Haupt Verlag
- Lienhard-Tuggener P., Joller-Graf K. und Mettauer Szaday B. (2015) *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt Verlag

Liesen C. und Luder R. (2012) *Forschungsstand zur integrativen und separativen schulischen Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten*. Zugriff am 2. Oktober 2017 unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_FE/D.15_Liesen2012vs.pdf

Lütje-Klose B. & Urban M. (2014) *Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung*. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete VHN, 83 Jg. 2014:283-294.

Lüthi U. (2013) *Wagenschule Arkadin. Das Konzept*. Zugriff am 6. November 2016 unter <http://www.wagenschule.ch/wagenschule/konzept/>

Lunin L. (2011) *Re-Integration von Schülern nach Schulausschluss*. In Lafranchi & Steppacher J. (Hrsg.). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Klinkhard Verlag

Mettauer Szaday B. (2007) *Nationales Forschungsprogramm 51 „Integration und Ausschluss“*. Projekt „Disziplinarischer Schulausschluss“. *Disziplinarischer Schulausschluss und Time-out: Erkenntnisse aus 16 Fallstudien*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Müller A. (2017) *Selbstwirksamkeit*. Zugriff am 3. Dezember 2017 unter <http://www.wolfhalden.ch/documents/Selbstwirksamkeit.pdf>

Myschker N. (2009) *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen* (6. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer Verlag

Nevermann C. (2013) *Schulstationen – Emotionale Stützung und soziale Integration im Lernfeld Schule*. In U. Preuss-Lausitz (Hrsg.) *Schwierige Kinder – schwierige Schule?* Weinheim: Beltz Verlag

Olmert, M.D. (2009) *Made for each other – the Biology of the Human-Animal Bond*. Cambridge: Da Capo

Opp G. (2008) *Schule – Chance oder Risiko?* In Opp und Fingerle (Hrsg.) *Was Kinder stärkt*. München: Reinhardt Verlag

Preuss-Lausitz U. (2013) *Schwierige Kinder – schwierige Schule? Inklusive Förderung verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler*. Weinheim: Beltz Verlag

Rehm, M. (1997) *Gedanken zur Notwendigkeit und Möglichkeit der Erlebnispädagogik in der vorberuflichen und beruflichen Bildung*. In *Pädagogische Welt*, Heft 9/97. Donauwörth: Auer Verlag

Riedel R., Büsching U. und Brand M. (2017) *BLIKK Medienstudie*. Zugriff am 1. Oktober 2017 unter http://www.rfhkoeln.de/sites/rfh_koelnDE/myzms/content/e380/e1184/e29466/e34095/e34098/20161121_BLIKK_Pressemitteilung_Aend_VJ_ger.pdf

Rufer B. (2016), *Tiergestützte Pädagogik/Therapie*. Zugriff am 14. Oktober 2016 unter <http://www.tierisch-gut-lernen.ch/Haeufige-Fragen/FAQ/>

Rülker T. (2001) in Eberwein H. (Hrsg.) *Einführung in die Integrationspädagogik*. Weinheim: Beltz Verlag

Sager B. (2011) *SchulINSEL Sarnen – Time-in statt Time-out*. In Lafranchi A. & Steppacher J. (Hrsg.). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Klinkhard Verlag

Schneiter-Ulmann R. (2010). Hrsg. *Lehrbuch Gartentherapie*, Umschlagtext. Bern: Huber Verlag

Schulen Frauenfeld (2013) *Konzept Timeout-Klasse*. Zugriff am 1. November 2016 unter <http://www.schulen-frauenfeld.ch/p43003192.html>

Schwarzer R. und Jerusalem M. (2002) Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In Jerusalem M. und Hopf D. (Hrsg.) *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungssituationen. Zeitschrift für Pädagogik. 44. Beiheft*. Weinheim: Beltz Verlag

Steiner T. & Berg I.K. (2016). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag

Struck H. & Schäffer K. (2011). *Erlebnispädagogik und Heilpädagogisches Reiten: Erwachsene Menschen mit Behinderungen*. In Gäng M. (Hrsg.) *Erlebnispädagogik mit dem Pferd. Erprobte Projekte aus der Praxis*. München: Reinhardt Verlag

Thomas K. & Habiba Kreszmeier A. (Hrsg.) (2007) *Systemische Erlebnispädagogik. Kreativ-rituelle Prozessgestaltung in Theorie und Praxis*. Augsburg: Ziel Verlag

Tondeur E. (2007) *Menschen stärken – Sachen klären. Systemische Haltung*. In Thomas K. und Habiba Kreszmeier A. (Hrsg.) *Systemische Erlebnispädagogik*. Augsburg: Ziel Verlag

Übereinkommen zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention). Zugriff am 8. August 2017 unter <https://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/uno-abkommen/behinderte/>. United Nations (UN)

Urmoneit I. (2015) *Pferdegestützte systemische Pädagogik*. München: Reinhardt

Vernooij M.A. & Schneider S. (2013) *Handbuch der Tiergestützten Intervention. Grundlagen, Konzepte, Praxisfelder*. Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag.

Urmoneit I. (2017) Die Bedeutung neurobiologischer Erkenntnisse für die Interventionsgestaltung in der Heilpädagogischen Förderung mit dem Pferd am Beispiel des motivationalen Systems. *Mensch & Pferd International. Zeitschrift für Förderung und Therapie mit dem Pferd. 9 (1), 4-15*

Verband Erleben und Bildung in der Natur Schweiz Erbinat (2015). Zugriff am 28. August 2016 unter <http://www.erbinat.ch/themen-projekte/erlebnispädagogik.html#anchor>

Vernooij M. A. & Schneider S. (2013) Handbuch der Tiergestützten Interventionen. Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag

Regierungsrat des Kantons Thurgau (2007) Verordnung des Regierungsrates über die Volksschule. o.O.

Welter-Enderlin (2006) Resilienz aus der Sicht von Beratung und Therapie. In Welter-Enderlin R. und Hildenbrand B. (Hrsg): Resilienz-Gedeihen trotz widriger Umstände. Heidelberg: Carl-Auer Verlag

Weltgesundheitsorganisation WHO (2016) ICD-10. *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Genf: WHO

Wettstein A. (2011) Integration von Kindern und Jugendlichen mit herausforderndem Verhalten. In Lafranchi & Steppacher J. (Hrsg). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Bad Heilbrunn: Klinkhard Verlag

Wygotski, L. (1987) *Ausgewählte Schriften. Band 2: Arbeiten zur psychischen Entwicklung der Persönlichkeit*. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag

Wohlfarth R. & Mutschler B. (2011). *Die Kunst der Hundeeziehung. Ein psychologisch-pädagogisches Lesebuch*. Freiburg: Centaurus Verlag

Zimmer R. (1989) *Kreative Bewegungsspiele. Psychomotorische Förderung im Kindergarten*. Freiburg: Herder Verlag

Zimmermann A. (1998) *Ganzheitliche Wahrnehmungsförderung bei Kindern mit Entwicklungsproblemen – Möglichkeiten der sensorischen Integration*. (3. Auflage). Dortmund: Verlag moderndes Lernen

Zuffellato A. & Habiba Kreszmeier A. (2007) *Lexikon Erlebnispädagogik. Theorie und Praxis der Erlebnispädagogik aus systemischer Perspektive*. Augsburg: Ziel Verlag

Zuffellato A. (2008) *Time-out Schulen. Was tun mit schwierigen Schülern? Fachartikel*. Zugriff am 21. August 16 unter <http://www.planalto.ch/fiuleadmin/fachartikel/timeout.pdf>

9.2 Tabellenverzeichnis

Tab. 1 Aufteilung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten.....	11
Tab. 2 Vergleich klassisches Timeout und Angebot der Hofschule.....	65
Tab. 3 Interventionsstufen in der Hofschule	66
Tab. 4 Stellenpool in der Hofschule.....	72

9.3 Abbildungsverzeichnis

Alle in dieser Masterarbeit verwendeten Fotos stammen von der Autorin.

Abb. 1 Triade Kind, Tier und Therapeutin.....	48
Abb. 2 Das Gefühl des Getragenwerdens.....	52
Abb. 3 Herausforderungen meistern	54
Abb. 4 Resilienzfaktoren nach Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Bose (2011, S.43).....	61

10. Anhang

A Flyer Hofschule

DIE HOFSCHULE

Ein schulbegleitendes Stütz- und Förderangebot für Primarschulkinder mit Verhaltensauffälligkeiten

Mögliche Gründe für die Begleitung durch die Hofschule

- Unterstützung in schwierigen Schul- und Lebenssituationen
- Verhaltensauffälligkeiten
- Entlastung in Krisensituationen
- Schulverweigern oder drohender Schulausschluss
- Lernblockaden
- Wahrnehmungs- und Bewegungsstörungen
- Selbstwert stärken

Die Hofschule
Angela Muther
9502 Braunau TG
Tel. 071 910 27 36
www.sanftekraft.com

Ich bin schulische Heilpädagogin, Kindergärtnerin, Erlebnispädagogin und Reittherapeutin.

Seit 2014 arbeite ich mit zwei ausgebildeten Therapiepferden auf unserem Hof in Braunau. Zur Hofschule gehören weitere Tiere, ein Schulzimmer, eine Werkstatt, ein grosser Gemüsegarten und die Natur.

Was die Hofschule besonders macht

Pferdegestützte Therapie:

In der Hofschule reiten, führen und pflegen die Kinder zwei Therapiepferde. Sie erleben dabei das Gefühl von Wärme, Stärke und Getragen-werden und bauen eine Beziehung zu den Tieren auf. Die Kinder übernehmen Verantwortung, gehen auf ein Gegenüber ein und lernen, ihre eigenen Bedürfnisse aufzuschieben. Der Umgang mit den Tieren baut Stress, Angst und Aggressionen ab und verhilft zu einer positiven Selbstwahrnehmung. Reiten ist Psychomotorik auf dem Pferd: Es schult das Gleichgewicht, die Koordination und verbessert den Muskeltonus.

Erlebnis- und Naturpädagogik:

Der Bauernhof und die naturnahe Umgebung bieten ein ganz anderes Umfeld als das Klassenzimmer. Die Kinder erleben am eigenen Körper, wie sie Herausforderungen meistern und Lösungen finden können. Dies stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen. Bewegungserfahrungen in der Natur, mit den Tieren und auf dem Hof ermöglichen vielfältige Wahrnehmungs- und Sinneserfahrungen, welche die Grundlage für das schulische Lernen bilden. Die Natur hat einen positiven Einfluss auf die Psyche, Emotionen und Konzentrationsfähigkeit.

Die Hofschule setzt sich zum Ziel, Primarschulkinder in schwierigen Schul- und Lebenssituationen zu stärken, zu stabilisieren und zu fördern. Die Kinder können zur Ruhe kommen und sich neu orientieren. Sie erleben einen sicheren Ort und tragfähige Beziehungen. Durch Erfolgserlebnisse können die Kinder ihr Selbstwertgefühl aufbauen.

Die Kinder bleiben in ihre Schulklasse integriert, verbringen jedoch einen Halbtage oder mehrere Halbtage pro Woche in der Hofschule. Dabei wird durch erlebnispädagogische Aktivitäten ein durchlässiger Austausch mit der ganzen Schulklasse oder einzelnen Kindergruppen angestrebt, um eine Stigmatisierung zu vermeiden.

Verhaltensauffälligkeiten sind auch systemisch zu verstehen. Deshalb arbeitet die Hofschule eng mit der Schule, der Familie und involvierten Fachpersonen zusammen und vernetzt das Bezugssystem. Die Hofschule bietet zudem Elterncoaching mit oder ohne Einbezug der Pferde an, um die Eltern in ihrer anspruchsvollen Aufgabe zu stärken.

B Checkliste für die Erarbeitung des Hofschul-Konzepts

1. Was sind aus Sicht der betroffenen Schülerinnen und Schülern förderliche Aspekte und Schwierigkeiten einer Timeout-Platzierung?

Förderliche Aspekte einer Timeout-Platzierung

Der Settingwechsel kann eine vorübergehende Entlastung bedeuten – vor allem für das Umfeld des betroffenen Schülers, allenfalls auch für den Schüler.
Die Begleitung während dem Timeout vereint schulische, sozialpädagogische und heilpädagogische Aufgabenbereiche und ist dadurch sehr umfassend.
Eine Timeout-Platzierung kann helfen, eine akute Krise zu deeskalieren.
Während dem Timeout findet eine Standortbestimmung und eine Klärung der Ziele statt, dadurch entstehen neue Perspektiven.
Der Persönlichkeitsförderung und - Entwicklung wird Zeit und Raum gegeben.
Bewusstseins- und Verhaltensänderungen, zum Beispiel die Verbesserung des Lern- und Sozialverhaltens, sind während dem Timeout häufig ersichtlich.
Die Integration von arbeitsagogischen und erlebnispädagogischen Ansätzen wird von den Schülerinnen und Schülern als positiv erlebt.
Kontextarbeit in Form von Familiencoachings oder Klasseninterventionen ermöglicht auch auf Seite des Umfeldes einen Veränderungsprozess.
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten nach einem individuellen schulischen Programm, dadurch gelingen grössere Lernfortschritte bei weniger Leistungsdruck.
Die Zeit im Timeout-Programm wird von den Jugendlichen meist positiv erlebt.

Mögliche Schwierigkeiten bei einer Timeout-Platzierung

Durch die Separation besteht die Gefahr der Stigmatisierung, negative Schulkarrieren können verfestigt werden.
Das Verpassen von Schulstoff kann eine Benachteiligung sein.
Jugendliche haben ein grosses Bedürfnis nach Normalität und Dazugehörigkeit und freuen sich auf die Rückkehr in die Normalität der Regelklasse.
Der Transfer von Verhaltensänderungen gelingt nach der Re-Integration häufig nicht, weil sie in dasselbe Umfeld zurückkehren.
Die Re-Integration ist eine sehr anspruchsvolle, sensible Phase und benötigt die Unterstützung durch eine gut vernetzte Integrationsbegleitung.
Auch nach dem Timeout gibt es Krisen und Probleme. Eine flexible und individualisierte Unterstützung und Förderung sind zentral für eine erfolgreiche Rückintegration.
Damit die Reintegration gelingt, braucht es bei den Lehrpersonen ebenfalls einen Veränderungsprozess: Es ist wichtig, dass sie ressourcenorientiert sind und den Jugendlichen zu spüren geben, dass sie willkommen sind.
Durch die Separation und ein Schulhausverbot verlieren die Jugendlichen möglicherweise ihre sozialen Ressourcen, was eine Re-Integration erschwert.
Der ohnehin meist tiefe Selbstwert von Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten wird durch die Timeout-Platzierung zumindest vorübergehende noch mehr geschwächt.

1. Welches sind wichtige Kriterien, die ein schulbegleitendes Stütz- und Förderangebot für Primarschulkinder mit Verhaltensauffälligkeiten erfüllen sollte?

Die Kriterien wurden abgeleitet aus den förderlichen Aspekten einer Timeout-Platzierung und den Gelingensbedingungen für die Integration von Kindern mit auffälligen Verhaltensweisen.

Pädagogische Aspekte

Alternatives Setting: Die Andersartigkeit stellt eine alternative Ordnung her, in der Schulerfolg als rangierende Statuslinie in den Hintergrund tritt. Dies ermöglicht die Aufrechterhaltung von Selbstwert und Handlungsfähigkeit bei Kindern mit Schwierigkeiten.
Erlebnispädagogische und arbeitsagogische Elemente ermöglichen Erfolgserlebnisse und Stärken die Selbstwirksamkeitswahrnehmung. Eine neue Erfahrungswelt hilft dem Kind, eigene Ressourcen zu erkennen.
Eine lösungsorientierte pädagogische Haltung der Lehrpersonen stärkt das Kind und lädt es ein, gemeinsam Lösungen zu suchen, die von allen Beteiligten mitgetragen werden.
Verhaltensänderungen brauchen Zeit und Raum und müssen thematisiert und bewusst eingeübt werden.
Eine tragfähige Beziehung zwischen den Schülerinnen und Schülern und der Heilpädagogin und Lehrperson ist zentral und bildet die Grundlage für mögliche Verhaltensänderungen.
Empowerment: Stärken der Schülerinnen und Schülern erkennen und benennen, Erfolgserlebnisse ermöglichen. Pädagogik der Potentiale: Anforderungen so stellen, dass die Kinder in ihrem Lebensbewusstsein und in ihrer Selbständigkeit gestärkt werden.
Gutes Prestige: Das Angebot wird als Entlastung und nicht als Strafe verstanden und beruht auf Freiwilligkeit.
Individuelle geeignete Lernumgebungen schaffen und eine Vielfalt an Methoden einsetzen wie handlungsbezogener Unterricht, Differenzieren und Individualisieren und ganzheitliches Lernen.
Lehrerverhalten: Wärme, Involviertheit, klare Verhaltensregeln, klare Führung, Beweglichkeit, Freude und Humor zeichnen ein unterstützendes Lehrerverhalten aus.
Das Aufbrechen der sozialen Isolation ist wichtig; dem Kind und der Klasse ein Gefühl von „du gehörst zu uns“ vermitteln, auch wenn das Kind temporär abwesend ist.
Die Durchlässigkeit des Stützangebotes ist anzustreben, der Einbezug der Herkunftsklasse oder von einzelnen Kindergruppen sollte möglich sein.
Ein frühzeitiger Einbezug des Stütz- und Förderangebots ist hilfreich, bevor die Situation eskaliert: präventive Ausrichtung statt Krisenintervention

Strukturelle Aspekte

Die regelmässige externe Supervision für die Pädagogen der Hofschule ist im Konzept zu verankern.
Nach Möglichkeit arbeiten männliche und weibliche Bezugspersonen in der Hofschule mit. Der Kontext wird selbstverständlich miteinbezogen, interdisziplinäre Zusammenarbeit wird vorausgesetzt.
Die Kinder arbeiten bei Bedarf auch am Schulstoff, damit sie den Anschluss nicht verlieren.
Ein Weiterbildungsangebot für Lehrpersonen zum Thema „Integration von verhaltensauffälligen Kindern“ könnte intern oder extern angeboten werden, damit sich

die Lehrpersonen kompetent und selbstwirksam fühlen. Dadurch entsteht eine positivere Einstellung zur Integration

Perspektivenwechsel auf Schulebene: Die Schule passt sich den Voraussetzungen und Möglichkeiten der Kinder an.

Lehrpersonen müssen die Sicherheit haben, dass sie nicht alleine gelassen werden: Möglichkeiten zur kurzfristigen Entspannung durch einen vorübergehenden räumlichen Wechsel müssen vorhanden sein.

Individuelle Lösungen und Unterstützungsmöglichkeiten sollen auch in der Regelschule Platz finden. Das Wohl und die Bedürfnisse des Kindes sollen im Zentrum stehen.

Organisatorische Aspekte

Die Abläufe und Zuständigkeiten sind genau zu klären und schriftlich festzuhalten.

Die Fallführung ist zu regeln, die zuständige Person führt ein schriftliches Casemanagement.

Der verbindliche, regelmässige Austausch zwischen den Bezugspersonen ist Voraussetzung für eine gelingende Intervention.

C Fragebogen zur Beurteilung kognitiver Kompetenzdefizite und ungelöster Probleme

Der folgende Fragebogen von Greene (2012) umfasst Fertigkeiten, die bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten häufig unzureichend entwickelt sind. Der Fragebogen kann hilfreich sein, um die Schwierigkeiten genauer zu spezifizieren und Prioritäten zu setzen.

Anhang

Fragebogen zur Beurteilung kognitiver Kompetenzdefizite und ungelöster Probleme (ALSUP)

Name des Kindes _____ Datum _____

- Schwierigkeiten mit Übergängen, zum Beispiel von einer Denkweise oder Aufgabe zur anderen umzuschalten (Wechsel zwischen verschiedenen mentalen Aufgaben-Seits)
- Schwierigkeiten, genug Energie aufzubringen, um auch bei anspruchsvollen, anstrengenden oder langweiligen Aufgaben nicht lockerzulassen
- Schwierigkeiten, Aufgaben in einer logischen Reihenfolge oder nach einem vorge-schriebenen Ablauf zu erledigen
- Ein unzureichend entwickeltes Zeitgefühl
- Schwierigkeiten, mehreren Gedanken oder Ideen gleichzeitig nachzugehen
- Schwierigkeiten, die Konzentration auf die zielgerichtete Lösung eines Problems aufrechtzuerhalten
- Schwierigkeiten, sich die Resultate oder Konsequenzen vor Augen zu führen, die das eigene Handeln wahrscheinlich nach sich zieht (Impulsivität)
- Schwierigkeiten, mehrere Lösungen für ein Problem in Betracht zu ziehen
- Schwierigkeiten, die eigenen Belange, Bedürfnisse oder Gedanken mit Worten auszudrücken
- Schwierigkeiten zu verstehen, was gesagt wurde
- Schwierigkeiten, emotionale Reaktionen auf Frustration so zu steuern, dass ratio-nales Denken möglich wird (Affektunterscheidung)
- Chronische Reizbarkeit und/oder Angst mit erheblicher Beeinträchtigung der Prob-lemösefähigkeit
- Schwierigkeiten, «Grautöne» zu erkennen/konkretes, buchstabengetreues Schwarz-Weiß-Denken
- Schwierigkeiten, von Regeln, Routinen oder dem ursprünglichen Plan abzuweichen

- Schwierigkeiten, mit Unvorhergesehenem, Mehrdeutigen, Ungewissem, Neuem zurechtzukommen
- Schwierigkeiten, von der ursprünglichen Idee oder der erstbesten Lösung abzulas-sen/Schwierigkeiten, sich auf geänderte Pläne oder neue Regeln einzustellen/evtl. perserveratives oder obsessives Verhalten
- Schwierigkeiten, situationsbedingte Faktoren in Betracht zu ziehen, was eine Anpassung des eigenen Aktionsplans voraussetzen würde
- Unflexible, fehlerhafte Interpretationen/kognitive Verzerrungen oder Vorurteile (zum Beispiel «alle wollen nur nur Böses», «keiner mag mich», «immer bin ich schuldig», «das ist unfair», «ich bin dumm», «bei mir klappt nie was»)
- Schwierigkeiten, auf zwischenmenschliche Signale angemessen zu reagieren und/oder sie richtig zu deuten/mangelnde Wahrnehmung zwischenmenschlicher Nuancen
- Schwierigkeiten, ein Gespräch anzufangen, sich einer Gruppe anzuschließen, Kon-takt zu anderen Menschen herzustellen, Mangel an anderen grundlegenden sozia-len Kompetenzen
- Schwierigkeiten, in angemessener Form auf sich aufmerksam zu machen
- Schwierigkeiten einzuschätzen, wie sich das eigene Verhalten auf andere Men-schen auswirkt; häufig Verwunderung über die Reaktionen der anderen auf das eigene Verhalten
- Schwierigkeiten, sich in andere hineinzuversetzen bzw. den Standpunkt oder die Meinung eines anderen Menschen anzuerkennen
- Schwierigkeiten einzuschätzen, wie man selbst bei anderen Menschen ankommt oder von ihnen wahrgenommen wird

Ungelöste Probleme/Auslöser (bitte aufschreiben)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Die Hofschule

Ein schulbegleitendes
Stütz- und Förderangebot
für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten
unter Einbezug von Erlebnispädagogik und
tiergestützten Therapien

Konzept 2017

D Konzept der Hofschule

Konzept der Hofschule Braunau

Der gesellschaftspolitische und pädagogische Auftrag ist klar: Kinder mit besonderem Förderbedarf sollen wenn immer möglich in die Regelschule integriert, statt in Sonderschulen unterrichtet werden. Die Gruppe der verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schüler wird jedoch „die Verliererin der Integration“ genannt, da ihre Integration die Schule vor besondere Herausforderungen stellt und bei vielen Lehrpersonen Ängste auslöst.

Verhaltensauffälligkeiten haben meist einen multikausalen Ursprung: Neben personenbezogenen Faktoren spielen der Schulkontext, der Peerkontext und vor allem der Familienkontext eine wesentliche Rolle. Um diesen Störungen gerecht zu werden, braucht es die koordinierte Zusammenarbeit verschiedener Systeme, Institutionen und Berufsgruppe. Eine Unterstützung bei Verhaltensauffälligkeiten ist umso erfolgversprechender, je mehr sie multimodal und multiprofessionell erfolgen kann (Liesen und Luder, 2012). Die koordinierte Zusammenarbeit verschiedener Systeme, Institutionen und Berufsgruppe ist hilfreich oder gar notwendig. Studien zeigen, dass die anspruchsvolle Integration von Kindern mit herausfordernden Verhaltensweisen gelingt, wenn einerseits genügend personelle Ressourcen zur Unterstützung der Lehrperson und des Kindes vorhanden sind und andererseits zusätzliche externe Stützangebote beigezogen werden (Aellig und Steppach, 2016). Der Bedarf an Ressourcen für die Integration verhaltensauffälliger Schülerinnen und Schüler ist hoch und wird von den zuständigen Schulbehörden oft unterschätzt (Liesen und Luder, 2012).

Angebot und Zielsetzung der Hofschule

Die Hofschule versteht sich als Stütz- und Förderzentrum für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten. Sie möchte in Krisensituation unterstützen und kurzfristige Timeout-Lösungen anbieten, um dadurch drohende Schulverweise zu verhindern. Wünschenswerter und ökonomischer ist der frühzeitige Einbezug der Hofschule, bevor eine Situation eskaliert oder untragbar wird. Die Hofschule setzt sich zum Ziel, Kinder in schwierigen Schul- und Lebenslagen zu stärken, zu stabilisieren und zu fördern. Die Hofschule eröffnet durch ihr alternatives Setting und den Einbezug von Erlebnis- und Tierpädagogik neue Perspektiven und Lernfelder. Durch Erfolgserlebnisse bauen die Kinder ihr oftmals angeschlagenes Selbstwertgefühl und Vertrauen wieder auf und gewinnen ihre Handlungsfähigkeit zurück. Konflikte können thematisiert und neue Handlungsmöglichkeiten eingeübt werden.

Im Wissen, dass herausforderndes Verhalten immer auch im Kontext zu verstehen ist, arbeitet die Hofschule eng mit der Schule und der Familie zusammen. Die Eltern werden als vollwertigen Partner akzeptiert und respektiert. Der Einbezug, die Beratung und die Mitarbeit der Eltern sind wichtiger Bestandteil der Begleitung durch die Hofschule. Ziel der Elternarbeit ist es, die Beziehung zwischen Eltern und Kind zu verbessern, das Verantwortungsbewusstsein der Eltern zu stärken und sie zu ermächtigen, mit unangemessenem Verhalten konstruktiv umzugehen und schwierigen Situationen vorzubeugen.

Die Zusammenarbeit mit den Vertretern der Schule (Lehrpersonen, Heilpädagogen, Therapeuten, Schulleitung, Schulbehörde) ist für eine gelingende Intervention massgeblich und wird gegenseitig verpflichtend vereinbart. Die Fallführung bleibt je nach Wunsch bei der Klassenlehrperson oder Schulischen Heilpädagogin, oder wird an die Leiterin der Hofschule übergeben. Die Hofschule schenkt der interdisziplinären Zusammenarbeit grosse Beachtung und vernetzt involvierte Fachstellen und Institutionen wie Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD), Schulpsychologie (SPD) und Schulberatung oder Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESP).

Das Ziel ist es, das Wohl des Kindes ins Zentrum zu stellen und die öffentlichen Ressourcen sinnvoll einzusetzen.

Die Kinder besuchen die Hofschule an einem Halbttag oder nach Bedarf an mehreren Halbtagen pro Woche. Sie bleiben jedoch in ihre Regelklasse integriert. Ein durchlässiger Austausch zwischen der Hofschule und der Regelklasse wird angestrebt. Erlebnispäda-gogische Angebote ermöglichen es der ganzen Klasse, die Hofschule kennenzulernen und von deren Angebot zu profitieren. Dadurch entfällt die Stigmatisierung und soziale Isolierung des betroffenen Kindes. Dieses Kind kann in der Hofschule sein «Expertenwissen» an seine Kassenkameraden weitergeben, Kompetenzen demonstrieren und positive Aufmerksamkeit bekommen. Dadurch wird das Selbstwertgefühl gestärkt, und die Klassenkameraden lernen das Kind in einer neuen, positiv besetzten Rolle kennen.

Vergleich Timeout und Hofschule

Die Hofschule ist keine separative Timeout-Schule, sondern arbeitet integrativ und versteht sich als Teil der Primarschule. Zum Vergleich die Hauptmerkmale einer klassischen Timeout- Schule und der Hofschule:

Klassisches Timeout	Hofschule
Zum Teil verfügt, zum Teil freiwilliges Angebot	Freiwilliges Angebot
Lange Vorgeschichte, oft „die letzte Massnahme“	Begleitung kann kurzfristig, frühzeitig und niederschwellig einsetzen
Jugendliche sind 100 Prozent extern, verlassen das Schulareal	Kinder sind weiterhin in ihrer Stammklasse integriert, die Hofschule begleitet sie nach Bedarf auch in der Schule
Ist je nach Umsetzung eine disziplinarische oder eine pädagogische Massnahme	Ist ein heilpädagogisches Stütz- und Förderangebot mit sozialpädagogischen und therapeutischen Aspekten
Hat die Reintegration als Ziel, jedoch nur ein Drittel der Timeout Schülerinnen und Schülern kehrt zurück in die Stammklasse	Das Kind kann dank der Entlastung und Unterstützung in die Regelklasse integriert bleiben
Strikte Separation während dem Timeout, oft auch Schulhaus-Verbot	Ist ein durchlässiges Konzept: Der Einbezug von Gruppen oder der ganzen Klasse wird angestrebt
Einschneidende Massnahme, Gefahr der Stigmatisierung und Gefühl des Ausschlusses durch die soziale Isolation	Das Kind bleibt Teil des Klassenverbandes, die Hofschule weckt positive Assoziationen, die das betroffene Kind mit den anderen Klassenkameraden teilen kann
Kontakt zur Peergruppe bricht meist ab, was die Reintegration erschwert und emotional belastend ist	Peergruppe bleibt bestehen und wird durch Besuche in der Hofschule aktiv gefördert
Die Reintegration nach dem Timeout ist ein sehr schwieriger Moment, der sehr gut begleitet und vorbereitet sein muss.	Das Kind bleibt in die Klasse integriert, die Reintegration entfällt.

Zielgruppe

Das Angebot der Hofschule richtet sich an Kinder mit herausfordernden Verhaltensweisen ab dem Kindergarten bis zur 6. Klasse, deren Entwicklung in ihrem Schul- und Lebensumfeld gefährdet ist.

Indikationen für eine Begleitung durch die Hofschule

Mögliche Gründe für eine Begleitung durch die Hofschule können sein:

- Unterstützung in schwierigen Schul- oder Lebenssituationen
- Verhaltensauffälligkeiten
- Entlastung in Krisensituationen
- Schulabsentismus
- Lernblockaden
- Stärkung der Motivation
- Aufbau von Selbstwert und Vertrauen

Interventionsstufen

Es werden drei Interventionsstufen unterschieden:

Interventionsstufen	Stütz- und Fördermassnahmen durch die Hofschule
1. Präventiv	<ul style="list-style-type: none">• Besuch von zwei SHP-Stunden pro Woche in der Hofschule mit Reittherapie/Erlebnispädagogik• Erlebnispädagogische und tiergestützte Aktivitäten mit der ganzen Schulklasse, mit Kindergruppen oder einzelnen Kindern• Vernetzte Zusammenarbeit mit der Schule und allfälligen externen Fachstellen
2. Drohender Schulverweis	<ul style="list-style-type: none">• Teilzeit-Timeout in der Hofschule an 1-2 Halbtagen pro Woche• Bei Bedarf begleitet eine Pädagogin der Hofschule das Kind auch in der Regelschule• Aktivitäten für die ganze Schulklasse wie unter Prävention beschrieben• Vernetzte Zusammenarbeit mit der Schule, den Eltern und externen Fachstellen
3. Manifester Schulverweis	<ul style="list-style-type: none">• Vorübergehende Einzel-Beschulung in der Hofschule• Suche nach Anschlusslösungen• Verstärkte Zusammenarbeit mit Eltern und externen Fachstellen

Pädagogisches Konzept

Leitideen und heilpädagogische Haltung

Verhaltensauffälligkeiten zeigen, dass ein Kind im Moment keine anderen Handlungsmöglichkeiten zu Verfügung hat und dieses Verhalten für das Kind ein subjektiver Lösungsversuch ist. Ziel der Hofschule ist es, die Kinder soweit zu stärken und zu befähigen, dass sie einen gelingenden Umgang mit ihren Besonderheiten finden. Durch das gemeinsame Erarbeiten von adäquaten und individuellen Bewältigungs- und Problemlösestrategien können neue Handlungsmöglichkeiten entdeckt und gefestigt werden.

Die Hofschule arbeitet lösungs- und ressourcenorientiert. Der Fokus liegt nicht auf den Defiziten und dem Fehlverhalten der Kinder, sondern im gezielten Erkennen und Aufbauen ihrer Ressourcen. Durch das Erleben von Selbstwirksamkeit im Hofalltag können Selbstwert und Selbstvertrauen wachsen. Gemeinsam werden realistische Ziele erarbeitet, die Erfolgserlebnisse ermöglichen und das Kind weiter stärken. Das ausserschulische Setting spricht die Kinder ganzheitlich an und bringt im Schulalltag unerkannte Ressourcen ans Licht.

Ein echtes Interesse für die Bedürfnisse der Kinder und das Akzeptieren und Annehmen ihrer Besonderheiten fördern eine tragfähige Beziehung. Diese Beziehung bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Intervention. Die Beziehung zwischen Kind und Pädagoge ist geprägt von Wärme, Involviertheit, klaren Verhaltensregeln, Verlässlichkeit, Beweglichkeit und Humor. Die Hofschule soll ein sicherer, angstfreier Ort für die Kinder sein, wo sie zur Ruhe kommen und sich neu orientieren können.

Unterricht in der Hofschule

Der Unterricht orientiert sich an den praktischen Tätigkeiten, die sich im Umfeld der Hofschule anbieten. Dazu gehören das Versorgen der Tiere (Pferde, Hühner, Katzen, Wollschweine), die Pflege des Gemüsegartens und das Zubereiten der Mahlzeiten. Zusätzlich können die Kinder auf einem nahegelegenen Bauernhof bei saisonalen Arbeiten mithelfen (z.B. Obst auflesen, Kälber tränken, Kühe füttern, Äste zusammenlesen nach dem Baumschnitt). Durch diese naturnahen und sinnvollen Tätigkeiten erleben sich die Kinder als selbstwirksam und ihr Selbstwertgefühl wird gestärkt. Sie fühlen sich verbunden mit ihrer Umwelt und nehmen sich als Teil des Ganzen wahr. Ein achtsamer Umgang mit der Natur, den Tieren, den anderen Menschen und sich selbst wird vorgelebt.

Im erlebnis- und handlungsorientierten Unterricht gewinnen die Schülerinnen und Schüler Wissen, Fertigkeiten und Einsichten über direkte Erfahrungen. Sie erkennen unmittelbar, was sie bei ihrem Tun erlernen. Dadurch wird ihre Motivation zu Lernen gefördert und gestärkt. Das Bedürfnis, Mathematik und Sprache als Verständigungsmittel beherrschen zu wollen, soll sich für die Lernenden aus den praktischen Tätigkeiten heraus entwickeln und Sinn machen. Mit Einträgen im Tagesjournal werden die sprachlichen Fähigkeiten und die Reflexion geübt.

Tiergestützte Therapie

In der Hofschule haben die Tiere eine wichtige Funktion. Dies geschieht auf zwei Ebenen: Einerseits durch die Pflege der Tiere und die Übernahme von Verantwortung, andererseits durch den direkten Austausch mit den Tieren. Je nach Zielsetzung und individuellen Bedürfnissen der Kinder können die Tiere ganz unterschiedlich eingesetzt werden. Hier folgt exemplarisch eine Aufzählung möglicher Förderziele und Handlungsfelder in der pferdegestützten Therapie (vgl. Lüthi, 2013). Der Hofschule besitzt zwei ausgebildete Therapiepferde. Dadurch eröffnen sich vielfältige Lernfelder. Die Tiere sind zudem hilfreiche Motivatoren, um sich an herausfordernde Tätigkeiten zu wagen.

Verantwortung und Leistungsbereitschaft:

Haustiere sind durch ihre Domestikation auf uns Menschen angewiesen. Bei der Pferdepflege, beim Füttern der Tiere und bei der Stallarbeit wird unmittelbar erfahrbar, dass Verantwortungsbewusstsein und Leistungsbereitschaft dazu führen, einem anderen und sich selber etwas Gutes zu tun. Die Handlungen sind direkt nachvollziehbar und deren Notwendigkeit und Wirkung sind klar ersichtlich. Stallarbeiten und Pflegearbeiten erfordern Ausdauer, die

Arbeiten müssen zu Ende geführt werden. Es genügt nicht, nur die Hälfte des Stalls zu misten oder nur zwei Hufe auszukratzen. Eigene Bedürfnisse vorübergehend zurückzustellen, fördert die Frustrationstoleranz und die emotionale Reife.

Sozialkompetenz stärken: Der direkte Kontakt mit den Pferden kann therapiewirksame Rückmeldungen ermöglichen. Pferde sind in ihrem Verhalten weitgehend konstant und verlässlich und möchten mit den Menschen in Beziehung treten. Als Herdentiere kommunizieren sie untereinander über Körpersignale, Körperkontakt und Bewegungen. Die Reaktionen der Pferde sind immer unmittelbar und unverfälscht. Das Kind kann über seinen Körper und seine Bewegungen mit den Pferden in Kontakt treten. Dadurch finden ganz direkte Begegnungen statt, die das Verhalten und die Wirkung des Kindes eindrücklich spiegeln. Die Reittherapeutin hilft, diese Wahrnehmungen bewusst zu machen und zu verstehen. Eigene Verhaltensmuster und ihre Wirkung werden deutlich und alternative Handlungsweisen können ausprobiert werden. Dieser Prozess fördert die Selbst- und Sozialkompetenz.

Sensomotorische Übungsfelder: Bei Kindern mit Auffälligkeiten im emotionalen und sozialen Bereich sind oft auch Defizite in der sensomotorischen Entwicklung festzustellen. Durch die individuelle Auswahl der Tätigkeitsfelder in der pferdegestützten Intervention nutzt die Reittherapeutin die vielfältigen sensomotorischen Übungsfelder, welche sich im Stall und mit den Pferden anbieten. Durch das Reiten lernen die Kinder, sich selber besser zu spüren und somit auch andere wahr zu nehmen. Die Wahrnehmung anderer setzt zuerst eine gute Eigenwahrnehmung voraus. Reiten ist sensorische Integration oder Psychomotorik auf dem Pferd: Vom Pferd gehen grosse neuronale Impulse aus, so dass die Entwicklung der Kinder einen starken Schub erfährt. Sich auf dem Pferd zu bewegen und durch das Pferd bewegt zu werden, erschliesst dem Kind eine neue und umfassende Welt der Wahrnehmung, die so im Alltag nicht erfahren werden kann (vgl. Gerdemann, 2013). Der Bauernhof bietet vielfältigste sensorische Übungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Wischen, Misten, Futter zubereiten oder Spielen und Bauen mit Strohhallen.

Aufmerksamkeit und Handlungsplanung: Das Führen des Pferdes verlangt von den Kindern eine ständige Präsenz. Das Pferd signalisiert durch sein Verhalten unmittelbar und wertfrei, wenn die Präsenz der Kinder nicht mehr auf das Pferd gerichtet ist. Das Pferd ist gleichzeitig ein grosser Motivator und hilft den Kindern, ihre Konzentration und Ausdauer aufrecht zu halten. Dadurch werden Erfolgserlebnisse möglich. Beim Führen des Pferdes braucht es vorausschauendes Handeln (Handlungsplanung) und eine gute Orientierung im Raum. Das Kind lernt beim Führen, zielorientiert zu sein. Ein Pferd mit feinen Hilfen zu führen, hat eine grosse Wirkung auf das Selbstwertgefühl.

Beziehungsmöglichkeiten: Pferde ermöglichen den Aufbau einer emotionalen Beziehung. Dabei sind sie ein verlässliches, kongruentes und wertfreies Gegenüber. Bei unsicher gebundenen Kindern hat sich gezeigt, dass es ihnen viel eher gelingt, mit Tieren eine Beziehung einzugehen als mit Menschen. Über die Beziehung zum Tier kann das Kind wieder zur Beziehungsaufnahme mit Menschen herangeführt werden.

Selbstwirksam sein, Selbstbewusstsein stärken: Pferde sind grosse, kräftige und schöne Tiere. Durch den Umgang mit ihnen können sich die Kinder als selbstwirksam erleben, was eine Stärkung des Selbstvertrauens und der Resilienz bewirkt.

Gleichgewichtsanzpassung: Beim Reiten steht das verlässliche Getragenwerden im Zentrum. Gefühle von angenommen sein und Vertrauen können dadurch entstehen. Gleichzeitig fordert das Reiten eine ständige Gleichgewichtsanzpassung an die Bewegungen des Pferdes. Dies stärkt das vestibuläre System. Die Verbesserung des Gleichgewichtssinns kann dabei helfen, das innere Gleichgewicht zu stärken und zu stabilisieren. Reiten ist Psychomotorik-Therapie auf dem Pferd.

Natur- und Erlebnispädagogik

Die Hofschule befindet sich in einem ländlichen Umfeld in unmittelbarer Nähe zur Natur. Im Rahmen des heilpädagogischen Reitens wird die Natur oft miteinbezogen. Die Bewegungsspielräume für Kinder und Jugendliche sind knapper geworden. Elementare und unmittelbare Sinnes- und Bewegungserfahrungen fehlen den Kindern heute oft, was sich auf ihr Emotionalverhalten, ihre Lernbereitschaft und ihre Lernmöglichkeiten auswirkt. Die vielfältige Bewegungsförderung, welche die Natur bietet, ermöglicht eine verbesserte Selbstwahrnehmung. So kann zum Beispiel einem Bachbett gefolgt werden. Steile Abhänge bieten Gelegenheit zum Klettern und Abseilen. Im Wald kann Totholz geschlagen werden. Körperliche Arbeiten auf dem Hof, wie Strohballen transportieren oder Schubkarre fahren, finden vor allem bei den Jungs Anklang, die darin schwelgen, durch „Schaffen“ ihre Fähigkeiten und Kräfte zu beweisen, was ihnen auf anderen Gebieten schwerfällt (Boehm, 2011).

Sinnesnahrung und Aufmerksamkeit: Fehlende Bewegungserfahrungen haben immer auch fehlende Sinneserfahrungen zur Folge, da beide Bereiche eng miteinander gekoppelt sind. In unserer Gesellschaft erfolgt das Lernen meist aus zweiter oder dritter Hand ohne unmittelbare Sinneserfahrungen. In der Natur erhalten die Kinder Sinnesnahrung aus erster Hand ohne Reizüberflutung. Durch den Aufenthalt in der Natur kann sich unsere Kapazität für die gerichtete Aufmerksamkeit, die wir für die Arbeit oder Schule benötigen, wieder erholen. In Studien wurde nachgewiesen, dass sich Symptome der Hyperaktivität und Konzentrationsschwäche sogar bei Kindern mit ADHS durch regelmässiges Spielen in der Natur lindern lassen. Mehrere Studien mit Kindergarten- und Schulkinder zeigten, dass die Kinder kognitive Aufgaben besser lösen, wenn sie sich regelmässig in der Natur aufhalten (vgl. Arvay 2015, S. 97).

Gruppendynamische Prozesse: Das gemeinsame Unterwegssein in der Natur fördert den Zusammenhalt. Kinder, die im Klassenzimmer starke Verhaltensauffälligkeiten zeigen, sind in der Natur häufig ausgeglichener und kaum mehr auffällig. Durch den Settingwechsel können sie aus ihrer Rolle als „Störer“ aussteigen und von den Schulkameraden anders wahrgenommen werden. Vielleicht sind sie die stärksten und fleissigsten Helfer beim Hüttenbauen.

Persönlichkeitsentwicklung: Durch die Auseinandersetzung mit neuen und herausfordernden Situationen entwickeln die Kinder neue Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie erfahren ihre Grenzen und können diese erweitern, indem sie Ängste und Unsicherheiten überwinden. Festgesetzte

Handlungsmuster und Rollerverhalten sind für die Bewältigung der ungewohnten Situationen oft nicht länger geeignet. Somit bietet das erlebnispädagogische Setting Raum für das Erlernen und Erproben von neuen Verhaltensmustern und Handlungsstrategien.

Problemlöseaufgaben: Problemlöseaufgaben sind überschaubare, zeitlich begrenzte Aktionen mit hohem Anforderungscharakter und überraschenden Anforderungen. Sie dienen der Stärkung der Kommunikation und Kooperation in der Gruppe und fördern somit die sozialen Kompetenzen. Ein Beispiel: Die Kinder müssen zwölf Ballen Stroh transportieren und im Stall aufschichten. Dies gelingt, wenn sie konstruktiv kommunizieren und zusammenarbeiten.

Pferdetrekking: Ein Maibummel, eine Schulreise oder eine Exkursion können in Begleitung der Pferde durchgeführt werden. Die Kinder lernen dabei, die Pferde zu führen und auf ihre Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Die Pferde wiederum dienen als Motivator und Tragtiere.

Exkursionen zum Bauernhof: Die Hofschule und der nahegelegene Bauernhof können für Halbtages- oder Tagesexkursionen oder im Rahmen einer Sonderwoche von ganzen Schulklassen oder Schuleinheiten besucht werden. Das Nachtessen gemeinsam auf dem Feuer kochen, danach Geschichten am Feuer hören und im fein duftenden Heu übernachten, sind eindrückliche Sinneserfahrungen. In Zusammenarbeit mit der Lehrperson werden je nach Zielsetzung geeignete Lernarrangements ausgearbeitet.

Arbeit im Gemüsegarten: Die Hofschule bewirtschaftet einen grossen Gemüsegarten. Menschen und Pflanzen leben seit jeher in enger Beziehung. Auch die Pflanzen und die Gartenarbeit können im Umgang mit Menschen als therapeutisches Medium genutzt werden (vgl. Schneiter-Ulmann, 2010). Beim Pflanzen, Ernten und dem gemeinsamen Kochen und Essen werden elementare Erfahrungen gemacht, und die Kinder erkennen den Sinn ihres Tuns.

Coaching mit den Pferden für Eltern und Lehrpersonen

Pferde sind Flucht- und Herdentiere. Sie sind Meister in der nonverbalen Kommunikation und verfügen über scharf ausgeprägte Sinne. Pferde suchen Harmonie und eine klare Rangordnung in ihren sozialen Verbänden. Ihr Verhalten ist immer authentisch. Mit diesen Qualitäten können Pferde für Menschen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und in Führungskontexten äussert spannende Partner sein. Ein Pferd spiegelt, was ihm entgegentritt. Dadurch geben Pferde uns die Chance, uns Selbst besser zu erkennen.

Durch das Erleben am eigenen Körper und die emotionale Involviertheit ist das Coaching mit Pferden eindrücklich und nachhaltig. Mit Hilfe des Coachs kann das Erlebte reflektiert und in den pädagogischen Alltag übertragen werden. Die Hofschule bietet Coachings für Eltern und Lehrpersonen im Einzelsetting oder in einer Kleingruppe.

Aufnahme und Rahmenbedingungen

Am Anfang jeder Arbeit steht ein Auftrag, der in einer Auftragsklärung gemeinsam definiert wird. Der Auftrag bestimmt weitgehend die Ausrichtung und den Charakter der Zusammenarbeit. Angestrebt wird die Mitverantwortung der Teilnehmer. Insbesondere die Eltern werden dabei in ihrer Rollenverantwortung unterstützt. Eine veränderungsorientierte Zusammenarbeit kann erst dann entstehen, wenn der Klient sein Anliegen formuliert und aktiv zur Mitarbeit bereit ist.

Das Standortgespräch (Eingangsgespräch) wird lösungsorientiert geführt. Die Schwierigkeiten und Probleme werden vorgängig zwischen der Lehrperson/Schulleitung und der Hofschulleitung ausgetauscht. Beim Standortgespräch sind anwesend: Kind (teilweise), Eltern, Klassenlehrperson,

Schulische Heilpädagogin, Hofschulleitung und ev. weitere Bezugspersonen wie Beistände, Früherzieherinnen, Therapeutinnen und Schulpsychologinnen. Während des Gesprächs kann die Sicht der Eltern und des Kindes bezüglich der Problematik eingeholt werden. Die verbleibende Zeit wird genutzt, um Ressourcen zu aktivieren, gemeinsam Lösung-Szenarien zu entwickeln und positiv formulierte, realistische Ziele festzuhalten. Ein Minimalkonsens aller Beteiligten muss erreicht werden, damit mit der Zusammenarbeit begonnen werden kann (vgl. Thomas & Kreszmeier 2007, S. 60, Urmoneit, 2015, S. 162, 172).

Die Hofschulleitung erstellt in Rahmen der Standortgespräche und im Austausch mit der zuständigen Heilpädagogin für jede Schülerin und jeden Schüler in der Hofschule eine förderdiagnostische Planung. Diese bildet die Basis, um zielgerichtet arbeiten zu können, um die Arbeit zu reflektieren und um Entwicklungsschritte festzuhalten. Für jeden Schüler, jede Schülerin wird ein Dossier geführt, alle Beteiligten haben Akteneinsicht.

Art, Dauer und Abschluss der Begleitung

Die Dauer der Begleitung und Unterstützung durch die Hofschule ist individuell und richtet sich nach den Bedürfnissen der Kinder und des Auftraggebers. Die Lehrpersonen und Heilpädagogen der Hofschule begleiten das Kind je nach Situation auch im Schulunterricht. Wünschenswert ist, dass die Zusammenarbeit mit der Hofschule beendet wird, wenn das Kind und die Lebens- und Schulsituation sich stabilisiert haben, die Unterstützung nicht mehr benötigt wird oder sie von anderer Seite kommt. Die Begleitung durch die Hofschule wird im Idealfall schrittweise reduziert.

Falls sich abzeichnet, dass trotz aller Unterstützungsmassnahmen ein langfristiger Verbleib in der Regelklasse für das Kind nicht zielführend ist, kann die Hofschule als Überbrückung dienen. Dadurch erhalten die involvierten Fachstellen und die Eltern genügend Zeit, um eine angepasste und tragfähige längerfristige Lösung zu finden.

Standort und Transport

Die Hofschule befindet sich am Dorfrand von Braunau, zwei Minuten von der Bushaltestelle Richtung Wil entfernt. Der Transport in die Hofschule und zurück muss bei jedem Kind individuell gelöst werden. Je nach Ressourcen können die Eltern den Transport übernehmen, oder es lassen sich Lösungen durch Freiwilligendienste finden. Ältere Kinder können ihren Schulweg, wenn möglich, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen.

Die Hofschule befindet sich auf einem kleinen Bauernhof in naturnaher Umgebung. Folgende Räumlichkeiten stehen zu Verfügung:

- Unterrichtsraum
- Küche
- Werkstatt
- Büro
- Stall mit Pferden und Hühnern
- Grosser Umschwung und Gemüsegarten
- Naturnahes Umfeld (Wald, Bach)
- Turnhalle und Spielwiese (der angrenzenden Primarschule)

Stellenpool

Die Hofschule wird getragen durch die Mitarbeitenden, welche diese durch ihre Persönlichkeit prägen. Da die Nachfrage stark fluktuieren kann, ist von den Mitarbeitenden eine grosse Flexibilität gefordert. Für ein Kind bis maximal zwei Kinder ist die Hofschulleitung zuständig. Bei mehr Kindern ist eine zusätzliche Lehrperson oder ein Sozialpädagoge anwesend.

Mitarbeiterinnen	Aufgaben	Ausbildung/Erfahrungshintergrund
Hofschulleiterin (Lernfenster an drei bis vier Halbtagen, dazu Zeitfenster für Gespräche und Administration)	-Schulunterricht -Erlebnispädagogische Aktivitäten -Tiergestützte Therapie -Fallführung -Vernetzung -Begleitung der Eltern und der Herkunftsklasse/LP -Administration	-Pädagogische Ausbildung -Heilpädagogische Ausbildung -Ausbildung in Erlebnispädagogik -Ausbildung in pferdegestützter Therapie -Kenntnisse in lösungsorientierter Beratung und Gesprächsführung -Ausbildung in systemischer Beratung -Führungsqualitäten -Ausbildung in Traumapädagogik
Lehrpersonen (auf Abruf)	-Begleitung Schule, tiergestützte Therapie und Erlebnispädagogik	-Pädagogische Ausbildung -Heilpädagogische Grundhaltung -Kenntnisse in lösungsorientiertem Vorgehen
Sozialpädagoge (auf Abruf)	-Begleitung Schule, tiergestützte Therapie und Erlebnispädagogik	-Sozialpädagogische Ausbildung -Heilpädagogische Grundhaltung -Kenntnisse in lösungsorientiertem Vorgehen

Ausserdem:

- Regelmässige Supervision durch externe Fachperson
- Zusammenarbeit mit Fahrdienst, Senioren

Kosten und Unterrichtszeiten

Ein Vormittag in der Hofschule von 8.15 bis 11.30 Uhr umfasst vier Lektionen. Diese werden vom Auftraggeber gemäss kantonalem Besoldungsreglement für schulische Heilpädagogen entschädigt. Inklusiv Mittagstisch bis um 13.15 Uhr werden sechs Lektionen verrechnet.

Im Schulgeld inbegriffen sind die Kosten für Pausenbetreuung, Benützung von Arbeitsmaterialien und Pferden der Reittherapie „SanfteKraft“ und allgemeine Infrastrukturkosten des Betriebs. Das Schreiben von Förderplänen, Lernberichten etc. ist ebenfalls im Stundenansatz enthalten. Beratungs- und Besprechungsstunden werden nach Aufwand berechnet zu einem Tarif von 90 Franken pro Stunde. Entstehen zusätzliche Auslagen für Lehrmittel, Exkursionen, Schulmaterial, werden diese quartalsweise der Schulgemeinde in Rechnung gestellt. Die Lernenden bringen in der Regel ihre Lehrmittel aus der Regelschule in die Hofschule mit.

Hofschule Braunau, Oktober 2017, Angela Muther (Hofschulleitung)